

PEDAGOGIANA

JURNAL PENDIDIKAN DASAR

LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK INDONESIA

www.jurnalpedagogiana.lkp3i.id/pedagogiana

Penanggung Jawab

Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Profesi Pendidik Indonesia

Mitra Bestari

Prof. Dr. Sofyan Iskandar, M.Pd. (UPI)
Prof. Dr. M. Syarif Sumantri, M.Pd. (UNJ)
Prof. Dr. Mustofa Kamil, M.Pd. (UPI)
Dr. Burhanuddin TR, M.Pd. (UPI)
Dr. H. Sutirna, M.Pd. (Unsika)

Ketua Dewan Redaksi

Very Sukma Firmansyah, M.Pd.

Dewan Redaksi

Syarif Hendriana, M.Pd.
D. Fadly Pratama, M.Pd.
Chika Gianistika, M.Pd.
Maman Johari, M.Pd.
Insanul Kamil, M.Pd.

Sekretariat

Tri Wahyudi, S.Pd

Alamat Redaksi

Jl. Kolam Renang No. 42 Kab. Purwakarta Kode Pos 41119 Jawa Barat

Tlp. (0264) 8392535 WhatsApp : 08111211132

W : <https://jurnalpedagogiana.lkp3i.id>

E : jurnalpedagogiana@lkp3i.id

TANGGUNG JAWAB ISI ADA PADA PENULIS

Sesuai dengan tuntutan profesi, seorang pendidik memerlukan kegiatan ilmiah dalam menunjang profesionalismenya. Salah satu bentuk penyesuaian diri tersebut adalah dengan melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan. Berkaitan dengan itu, Pedagogiana kembali hadir sebagai salah satu sarana untuk menunjang pengembangan profesi sekaligus sebagai sarana publikasi kajian berbagai masalah Pendidikan berbasis penelitian. Dengan hadirnya Pedagogiana ini diharapkan memberi kontribusi dalam memperkaya wawasan di bidang ilmu pendidikan.

Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal edisi kali ini merupakan hasil penelitian para guru dan kepala sekolah. Mayoritas penulis artikel jurnal hasil penelitian ini telah memiliki pengalamandalam meneliti penerapan berbagai pendekatan, model, metode dan media pembelajaran berbagai bidang studi, serta model-model pembinaan guru dan pengembangan profesi yang dapat dijadikan bahan kajian para pembaca untuk kepentingan peningkatan wawasan keilmuan khususnya ilmu pendidikan dalam rangka menunjang profesionalisme guru dan kepala sekolah sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran.

Redaksi menerima berbagai tulisan artikel hasil penelitian untuk diterbitkan pada edisi berikutnya baik hasil penelitian tentang manajemen, kepemimpinan, teknologi pembelajaran, bimbingan konseling, evaluasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, modelmodel pembelajaran, media pembelajaran, dan lain-lain yang terkait dengan kajian ilmu pendidikan.

Terima kasih kepala semua pihak yang telah mendorong penerbitan jurnal ini, semoga Allah SWT senantiasa membukakan pintu ilmu dan membimbing kita ke jalan yang diridoi-Nya. Amin.

Redaktur Pedagogiana

MENINGKATKAN HASIL PEMBELAJARAN TEMATIK MELALUI PENERAPAN MODEL PERMAINAN KUIS WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE CAHYADI	1-12
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF BAHASA INDONESIA MELALUI PERTANYAAN TERSTRUKTUR DI SEKOLAH DASAR RINA ROSIANA	13-24
METODE MEDIA GAMBAR, KERJA KELOMPOK DAN JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA SRI MULYANINGSIH	25-33
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN TIPE STAD PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG PERKEMBANGBIAKAN MAHLUK HIDUP DI KELAS VI SDN KARANG RAHARJA 02 KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI DADANG HERMANSYAH	34-42
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI LUAS BANGUN RUANG MELALUI PENGGUNAAN MEDIA BANGUN RUANG PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI KARANG ASIH 04 KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI HENDRAWATI	43-54
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DENGAN STRATEGI CROSSWORD PUZZLE PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI KARANG ASIH 04 KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI MASIH	55-67
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI BANGUN RUANG MELALUI ALAT PERAGA BALOK DAN KUBUS PADA SISWA KELAS VIC DI SDN DANAU INDAH 01 KEC. CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI NANIH NURAENI	67-81

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN KARTU BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MEMAHAMI MATERI MENGIDENTIFIKASI BENUA-BENUA PADA PEMBELAJARAN IPS DI KELAS VI SDN SUKADANAU 05 KABUPATEN BEKASI HERYATI	82-93
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI PERKALIAN DAN PEMBAGIAN PECAHAN MELALUI METODE DISKUSI PADA SISWA KELAS VB SD NEGERI KARANG ASIH 03 KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018 LILIS HOLISOH	94-105
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENGGUNAAN METODE DEMONSTRASI PADA MATA PELAJARAN IPA DI KELAS I SDN KARANG ASIH 11 KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI LILIS SUDARMI	105-116

**MENINGKATKAN HASIL PEMBELAJARAN TEMATIK
MELALUI PENERAPAN MODEL PERMAINAN
KUIS *WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE***
(Penelitian Tindakan Kelas di SDN Jayasakti 02 Kecamatan Muaragembong
Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2018/2019)

CAHYADI
SD Negeri Jayasakti 02

Dalam pembelajaran di kelas, guru hendaknya mampu menggunakan suatu pendekatan atau metode pembelajaran yang tepat dan selalu memperhatikan tujuan pembelajaran serta situasi dan kondisi siswa maupun sekolah sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Realita di SDN Jayasakti 02 Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, proses pembelajaran yang disajikan pada umumnya masih bersifat konvensional atau pembelajaran berpusat kepada guru/teacher center, dapat dipastikan siswa akan merasa jenuh, apalagi proses pembelajarannya hanya bersifat hapalan konsep atau fakta saja tanpa dikemas dalam bentuk pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa sebagai subjek dalam belajar. Guru yang baik akan bertanggung jawab dalam memilih metode dan media pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa dalam proses belajarnya. Mengingat usia sekolah dasar identik dengan bermain, maka proses pembelajaran akan lebih optimal bila dikemas dengan cara belajar sambil bermain. Situasi seperti ini sepertinya akan lebih cocok bagi siswa usia sekolah dasar jika dibandingkan dengan proses pembelajaran yang biasa saja, mereka akan merasa senang dan tidak bosan karena dapat belajar sambil bermain. Rohlen (1996) menyatakan bahwa proses belajar adalah hasil dari pengalaman, dan pengalaman itu melibatkan beberapa orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang mendeskripsikan efektifitas permainan kuis who wants to be a millionaire dalam pembelajaran tematik di kelas VI A SD Negeri Jayasakti 02 Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi. Peningkatan dapat dilihat dari proses dan hasil belajar siswa. Dilihat dari hasil evaluasi siklus pertama sampai dengan kedua didapat nilai rata-rata pre-test 46,36 dan pos-test 77,27 dalam siklus pertama. Nilai rata-rata pre-test dalam siklus kedua adalah 45,00 dan rata-rata post-testnya 81,81, perbandingan nilai pre-test dan pos-test dalam dua siklus tersebut terlihat peningkatan yang signifikan. Dilihat dari proses pembelajaran dengan permainan kuis who wants to be a millionaire respon siswa sangat baik, dibuktikan dengan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran baik secara sosial maupun emosional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik dengan permainan kuis who wants to be a millionaire dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa.

Kata Kunci: Pembelajaran Tematik, Who Wants To Be A Millionaire

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan

situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik.

Dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran yang saling berhubungan satu sama lainnya. Oleh karena itu rancangan atau skenario dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar secara optimal. Cucu komara dan Deuis Fitri (2000) mengemukakan bahwa beberapa faktor penunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran adalah : 1) siswa; 2) guru; 3) materi atau bahan; 4) bahan pelajaran; 5) sekolah; 6) sarana dan prasarana; 7) lingkungan. Seluruh faktor penunjang proses pembelajaran tersebut merupakan sebuah sistem yang unsur-unsurnya berhubungan erat sehingga tidak dapat dipisahkan.

Dalam pembelajaran di kelas, guru hendaknya mampu menggunakan suatu pendekatan atau metode pembelajaran yang tepat dan selalu memperhatikan tujuan pembelajaran serta situasi dan kondisi siswa maupun sekolah sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar.

Realita di SDN Jayasakti 02 Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, proses pembelajaran yang disajikan pada umumnya masih bersifat konvensional atau pembelajaran berpusat kepada guru/*teacher center*, dapat dipastikan siswa akan merasa jenuh, apalagi proses pembelajarannya hanya bersifat hapalan konsep atau fakta saja tanpa dikemas dalam bentuk pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa sebagai subjek dalam belajar. Guru yang baik akan bertanggung jawab dalam memilih metode dan media pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa dalam proses belajarnya.

Mengingat usia sekolah dasar identik dengan bermain, maka proses pembelajaran akan lebih optimal bila dikemas dengan cara belajar sambil bermain. Situasi seperti ini sepertinya akan lebih cocok bagi siswa usia sekolah dasar jika dibandingkan dengan proses

pembelajaran yang biasa saja, mereka akan merasa senang dan tidak bosan karena dapat belajar sambil bermain. Rohlen (1996) menyatakan bahwa proses belajar adalah hasil dari pengalaman, dan pengalaman itu melibatkan beberapa orang. Di Negara Jepang dikenal istilah perumpamaan yaitu "*memorizing with one's body*" yang memiliki arti sedikit mengandalkan pada penyampaian secara verbal. Jepang memiliki tradisi permainan (*asobi*) sebagai jalur alami untuk perkembangan dan kesehatan dalam pendekatan pembelajaran di Pendidikan usia anak-anak. (Rohlen, 1996).

Alasan penting adanya pengaruh kuat permainan dalam pembelajaran adalah bahwa dengan menyisipkan permainan dalam pembelajaran siswa bisa memahami bahan pelajaran dengan lebih intensif dan teliti. Siswa juga cenderung tidak lari dari masalah dan mencari solusi akan masalah-masalah mereka. Dengan adanya ketertarikan yang tinggi, pengalaman dan keahlian yang diperoleh siswa tersimpan lebih dalam di ingatan karena kompetensi diperoleh dengan adanya tindakan. Ketika siswa bisa mengidentifikasi sebuah benda, dia memberi benda tersebut sebuah makna sesuai pengalaman yang dia peroleh, dan dengan begitu ingatan akan lebih tersimpan dengan baik. (Gudjons dalam Yeni Eka,1997:7-8). Dengan kata lain terdapat hubungan yang erat antara tindakan dengan ingatan. Jika indera yang digunakan lebih banyak, maka daya ingatnya akan lebih tinggi karena manusia menyimpan 20% dari apa yang dia dengar, 30% dari apa yang dia lihat, 80% dari yang disimpulkannya sendiri dan menyimpan 90% dari apa yang dia lakukan sendiri (Gudjons dalam Yeni Eka,1994:7-8).

Berdasarkan uraian beberapa ahli di atas tentang bagaimana gambaran IPS dan upaya menciptakan suasana pembelajaran yang bersifat PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan), maka penulis ingin menyajikan apakah belajar dengan

menggunakan permainan kuis *who wants to be a millionaire* dapat memberikan keberhasilan dalam proses pembelajaran.

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini adalah pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dengan mengangkat materi kelas VI tentang tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan. Kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menerapkan model kuis *who wants to be a millionaire*. Pembelajaran dilakukan di SDN. Jayasakti 02 Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan sasaran Kelas VI (enam) A yang terdiri 22 orang siswa.

Rumusan masalah yang ditetapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan permainan kuis *who wants to be a millionaire* dapat meningkatkan hasil pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan ?
2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dengan permainan kuis *who wants to be a millionaire* ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagaimana suatu proses pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan melalui permainan kuis *who wants to be a millionaire* dapat membantu menguatkan pengetahuan siswa.
2. Menampilkan ide/gagasan kegiatan pembelajaran yang terkesan menyenangkan.

Menggambarkan keterampilan-keterampilan apa saja yang dapat terlatih dalam proses pembelajaran melalui permainan kuis *who wants to be a millionaire* untuk membantu kecerdasan siswa secara komprehensif.

Arti dan Makna Pembelajaran

Proses pembelajaran aktifitasnya dalam bentuk interaksi belajar mengajar dalam suasana interaktif yang deduktif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, artinya interaksi yang telah dicanangkan untuk suatu tujuan tertentu setidaknya adalah pencapaian tujuan intruksional atau pembelajaran.

Cucu Komara dan Deuis Fitri (2000) mengemukakan bahwa : “Agar guru mampu menunaikan tugasnya dengan baik, hendaknya memahami dengan seksama hal-hal yang bertalian dengan proses pembelajaran, diantaranya :

1. Siswa, yang terus berusaha mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tahapan perkembangan yang dijalaninya.
2. Tujuan, yang merupakan seperangkat tugas atau tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi atau system nilai yang harus tampak dalam perilaku dan merupakan karakteristik kepribadian siswa yang seyogyanya diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan yang berencana dan dapat dievaluasi.
3. Guru, ialah orang dewasa yang karena jabatannya secara formal selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat (mengajar) sehingga memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar dalam diri siswa.

Abin Syamsudin (1997) mengungkapkan bahwa : “Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas institusional guru menempati kedudukan sebagai figure sentral. Di tangan gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, serta di tangan mereka pula bergantungnya masa depan karir siswa yang menjadi tumpuan harapan orang tuanya”.

Pentingnya fungsi dan peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah, ia harus mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dalam

merencanakan, mengevaluasi, dan membimbing proses pembelajaran. Secara sistematis inter-relasi antara ketiga komponen dasar itu dalam suatu metode proses pembelajaran yang elementer dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Komponen Dasar Pembelajaran

Berdasarkan penjelasan dan gambaran tentang pembelajaran di atas, dapat dilihat bahwa proses pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuan. Dalam keseluruhan proses pembelajaran di kelas guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menimbulkan keinginan dan rasa kebutuhan dalam diri siswa sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai optimal.

METODE

Permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana meningkatkan hasil pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dengan permainan kartu berpasangan dan kuis who want's to be a millionaire. Melalui permainan dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat belajar dengan suasana sambil bermain sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, interaktif, dan menyenangkan. Pelaksanaan tindakan ini dilakukan melalui Penulisan Tindakan Kelas (classroom action research).

Penulisan Tindakan Kelas (classroom action research) merupakan suatu bentuk penulisan yang bersifat reflektif dengan

melakukan tindakan-tindakan yang bersifat perbaikan proses pembelajaran.

Kemmis dan Carr (Kasbolah, 1998:13) mengemukakan bahwa : “Penulisan Tindakan merupakan suatu bentuk penulisan yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat social (termasuk pendidikan) dan bertujuan untuk memperbaiki pekerjaannya, memahami pekerjaan ini serta situasi dimana pekerjaan ini dilakukan”.

Selain itu Ebbut (1985:10) berpendapat bahwa : “Penulisan Tindakan Kelas merupakan studi yang sistematis yang dilakukan dalam upaya memperbaiki praktik-praktik dalam pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari tindakan tersebut”.

Penulisan Tindakan Kelas merupakan terapi perbaikan terhadap proses pembelajaran. Upaya ini sangat penting mengingat kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tertinggal oleh Negara tetangga yang manajemen pendidikannya terorganisasi dengan baik.

Secara makro usaha perbaikan kualitas pendidikan ini harus berjalan di semua jenjang atau tingkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, atas, sampai perguruan tinggi serta dinas terkait. Secara mikro usaha perbaikan terhadap kualitas pendidikan berawal dari lingkup terkecil yaitu “kelas”. Disinilah peran guru dituntut lebih profesional dan mampu membuat terobosan baru dengan melakukan tindakan edukatif nyata yang dituangkan kedalam penciptaan iklim pembelajaran yang sistematis dan dirasakan bermakna bagi siswa.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PTK memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) bertujuan untuk memperbaiki tindakan guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran; 2) meningkatkan profesionalisme guru dalam pemecahan masalah pendidikan; 3) bersifat reflektif dan; 4) dilaksanakan secara kolaboratif.

Dalam penulisan tindakan kelas ini penulis memilih metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Konsep dasar dari penulisan ini adalah penulisan yang berusaha memaparkan dan menggambarkan berbagai gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat penulisan dilakukan.

Karakteristik dasar metode penulisan deskriptif yang digunakan penulis adalah : 1) Masalah yang diamati adalah masalah yang actual yang terjadi saat penulisan dilakukan; 2) Lebih berfungsi sebagai pemecahan masalah praktis pendidikan; 3) Pemanfaatan temuan penulisan berlaku saat penulisan dilaksanakan dan belum tentu relevan jika digunakan untuk waktu yang akan datang; 4) Hasil pengamatan disusun, disimpulkan, serta dideskripsikan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan.

Prosedur Penulisan

Prosedur penulisan tindakan kelas ini menggunakan bentuk yang dijabarkan oleh Kemmis dan Taggart (Kasbolah, 1998:14) yaitu serangkaian tindakan yang sistematis terdiri dari : 1) Perencanaan; 2) Tahap pelaksanaan pelaksanaan; 3) Tahap pengamatan; 4) Tahap refleksi.

Gambar 3.1
Alur Penelitian Tindakan Kelas

Pelaksanaan tindakan ini merupakan rangkaian siklus mulai dari siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai, seperti apa yang dirancang dalam faktor yang diselidiki. Untuk dapat melihat hasil pembelajaran tema 2 persatuan dalam

perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dilakukan serangkaian tes dalam setiap tindakan, dan observasi dilaksanakan untuk mengetahui tindakan tepat yang diberikan dalam upaya mengetahui proses penerapan metode pembelajaran kuis tersebut. Dari evaluasi dan observasi dalam refleksi ditetapkan tindakan yang dipergunakan untuk siklus berikutnya sebagai perbaikan proses pembelajaran.

Lokasi, Subjek, dan Waktu Penelitian

Penulisan tindakan ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Jayasakti 02 yang berada di desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi. Jumlah murid kelas VI A tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 22 siswa.

Subjek Penulisan, Fokus penulisan adalah siswa kelas VI A berjumlah 22 siswa terdiri dari 12 laki-laki dan 10 perempuan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus, dengan 2 kali pertemuan dalam setiap siklusnya, berikut jadwalnya :

NO	Siklus	Tanggal Pelaksanaan
1	Siklus 1 Pertemuan 1 Pertemuan 2	Senin, 6 Agustus 2018 Senin, 20 Agustus 2018
2	Siklus 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2	Senin, 3 September 2018 Senin, 17 September 2018

Instrumen Penulisan

Instrument penulisan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah :

1. Tes tertulis, diberikan dengan tujuan mendapatkan informasi kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan yang telah dilakukan.
2. Observasi kelas, dilakukan dengan tujuan mengamati jalannya proses kegiatan pembelajaran

HASIL PENELITIAN

Pada bagian penyusunan program pembelajaran, penulis telah menjabarkan berbagai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran selama dua kali pertemuan. Selanjutnya pada bagian pelaksanaan, penulis akan menjelaskan alasan mengapa kegiatan-kegiatan itu menjadi pilihan untuk proses pembelajaran yang direncanakan serta memberikan gambaran proses pelaksanaannya.

Siklus Pertama

Perencanaan, Sebagai langkah awal dalam perencanaan tindakan adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, diantaranya adalah dokumen RPP, lembar soal pre-test, lembar observasi kegiatan siswa, lembar observasi kegiatan guru, media/alat, dan lembar post-test.

Pelaksanaan pembelajaran siklus pertama pertemuan satu dilakukan hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 dan pertemuan kedua dilakukan hari Senin, 20 Agustus 2018. Pelaksanaan pembelajaran dipertemuan satu dan dua pada dasarnya sama yaitu menerapkan model permainan kuis *who wants to be a millionaire* dalam pembelajaran, letak perbedaannya hanya pada materi yang disampaikan ketika pembelajaran. Kegiatan diawali dengan membaca doa bersama dilanjutkan dengan menginformasikan kepada siswa bahwa hari ini kita akan belajar tema 2 sub tema 1 dengan permainan kartu berpasangan dan kuis *who wants to be a millionaire*. Ketika penulis menyampaikan rencana kegiatan tersebut secara spontanitas seluruh siswa bertepuk tangan dan berteriak yeaaaahhh....., yeesssss.....!!!, keadaan ini menunjukkan bahwa respon siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan dilakukan penulis sangat baik.

Kegiatan awal yang dilakukan penulis dalam memulai proses pembelajaran adalah melakukan a persepsi dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk

memancing dan memotivasi siswa. Setelah kegiatan a persepsi selesai, kemudian dilanjutkan kedalam kegiatan inti pembelajaran.

Langkah awal yang dilakukan dalam kegiatan inti, penulis memberikan pre-test. Tujuan yang ingin dicapai dalam tes ini adalah mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran. Pre-test adalah test yang diberikan kepada siswa mengenai bahan yang akan diajarkan sebelum kegiatan proses belajar mengajar dimulai (Suryo, 1997). Selain itu pre-test dilakukan penulis untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dengan permainan kartu berpasangan dan kuis *who wants to be a millionaire*.

Hasil pre-test dapat dilihat dalam table 4.1. Berdasarkan data dalam table 4.1 terdapat dua siswa yang dinyatakan lulus. Sedangkan sisanya berjumlah 20 orang dinyatakan tidak lulus dalam pre-test. Nilai rata-rata kelas adalah 46,36. Persentase ketuntasan belajar untuk pre-test dalam siklus pertama adalah 9,09%

Tabel 4.1
Nilai Pre-test Siklus Pertama

No		Nilai	No		Nilai
Urut	Nama		Urut	Nama	
1	FKH	50	13	RAT	30
2	FIK	30	14	SIS	50
3	HRS	50	15	TUM	30
4	MDA	20	16	FIT	40
5	MDI	40	17	REN	60
6	RIS	60	18	HSN	65
7	RIF	60	19	RAR	65
8	ELM	50	20	HAL	40
9	KAR	50	21	RAC	60
10	NIS	40	22	KIK	20
11	PRI	60			
12	RIR	50			
<i>Jumlah Nilai 1020</i>					
<i>Rata-rata 46,36</i>					
<i>KKM 65</i>					

Gambar 4.1
Diagram Batang Nilai Pre-test Siklus Pertama

Tabel 4.6
Nilai Post-test Siklus Pertama

No		Nilai	No		Nilai
Urut	Nama		Urut	Nama	
1	FKH	100	13	RAT	90
2	FIK	75	14	SIS	65
3	HRS	70	15	TUM	90
4	MDA	65	16	FIT	80
5	MDI	65	17	REN	90
6	RIS	70	18	HSN	70
7	RIF	80	19	RAR	90
8	ELM	85	20	HAL	75
9	KAR	65	21	RAC	70
10	NIS	90	22	KIK	65
11	PRI	70			
12	RIR	80			
Jumlah Nilai 1700					
Rata-rata 77,27					
KKM 65					

Dari hasil post-test dalam tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 17 siswa yang nilainya di atas KKM. Sedangkan sisanya lima siswa hanya mendapat nilai yang sama dengan KKM yaitu 65. Nilai rata-rata kelas adalah 77,27. Sedangkan Persentase ketuntasan belajar untuk post-test dalam siklus pertama adalah 100 %.

Gambar 4.3
Diagram Batang Nilai Pos-test Siklus Pertama

Analisis, Refleksi, dan Revisi Pembelajaran

Hasil pengamatan siklus pertama yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa permainan kartu berpasangan dan kuis who wants to be a millionaire dalam pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dapat meningkatkan hasil belajar siswa walaupun belum optimal.

Ketika proses pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dengan permainan kartu berpasangan berlangsung, siswa terlihat bersemangat untuk mengikutinya. Keadaan ini ditunjukkan dengan antusiasmenya siswa yang ingin maju ke depan kelas untuk bermain kartu berpasangan.

Dari aspek penguasaan materi/informasi terlihat cukup baik, ini dibuktikan dengan adanya beberapa pasangan ideal/cocok yang mempunyai arti kartu pertanyaan dipasangkan kartu jawaban dengan benar. Dilihat dari aspek kekompakan terlihat cukup baik, keadaan ini dapat dilihat dari seluruh anggota kelompok yang berupaya aktif mencari pasangan masing-masing dan selalu berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Dan untuk aspek kedisiplinan seluruh kelompok terlihat cukup baik karena mereka mengikuti dengan benar aturan permainan yang diterapkan penulis.

Dilihat dari hasil evaluasi, ada peningkatan rata-rata kelas maupun kelompok jika dibandingkan dengan awal sebelum dilaksanakannya siklus pertama, tetapi secara persentase peningkatannya belum mencapai tujuan yang penulis harapkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan permainan kedua yaitu kuis who wants to be a millionaire, pada awalnya penulis menemui kesulitan untuk mendapatkan peserta karena siswa merasa malu karena ditonton teman-temannya dan merasa takut gagal menjawab pertanyaan kuis. Namun setelah diberikan motivasi akhirnya

seluruh siswa bersemangat kembali untuk mencoba permainan ini. Dari empat siswa yang maju sebagai peserta kuis, terdapat satu orang yang gagal tidak mendapatkan hadiah dan satu orang berhasil menjadi miliarder pertama karena mendapat hadiah Rp. 1 Milyar. Ketika permainan berlangsung baik peserta maupun audiens terlihat bersemangat menyaksikan temannya bermain kuis, keadaan ini ditunjukkan dengan antusiasnya seluruh audiens bertepuk tangan dan berteriak “yeesss...!!!” ketika peserta kuis berhasil menjawab pertanyaan dengan benar.

Thornes (2004) menjelaskan bahwa ada beberapa dampak positif yang didapatkan dari permainan dalam proses belajar seperti mendorong keterlibatan siswa secara intensif, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan minat dan motivasi, serta sikap positif terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari termasuk terhadap gurunya.

Dilihat dari hasil pre-test dan post-test, ada peningkatan rata-rata kelas yang signifikan dari 58,18 dalam pre-test menjadi 74,09 Dalam post-test. Untuk ketuntasan belajar dan pencapaian KKM dalam pre-test 27% dan dalam post-test menjadi 77%.

Siklus Kedua

Perencanaan, Dalam tahap perencanaan, penulis merumuskan beberapa permasalahan berdasarkan hasil analisis, refleksi, dan revisi pembelajaran di siklus pertama. Masalah yang harus diperhatikan oleh siswa dalam siklus kedua ini adalah :

- 1) Memberikan warna terhadap dua jenis kartu, warna pink untuk kartu pertanyaan dan warna biru untuk kartu jawaban, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelompokkan jenis kartu.
- 2) Untuk memotivasi siswa mrnjadi peserta kuis, penulis akan memberikan hadiah sederhana bagi yang berhasil menjawab pertanyaan rebutan.

Pelaksanaan pembelajaran siklus kedua dilakukan hari Senin, tanggal 3 September 2018 untuk pertemuan kesatu dan 17 September untuk pertemuan kedua. Pada dasarnya perlakuan tindakan pada pertemuan kesatu dan kedua sama yaitu penerapan model kuis *who wants to be a millionaire*, namun yang membedakan hanya materi pembelajaran yang disampaikan dalam pertemuan kedua berbeda dengan pertemuan kesatu. Kegiatan diawali dengan membaca doa bersama dilanjutkan dengan menginformasikan kepada siswa bahwa hari ini kita akan belajar tema 2 sub tema 2 dengan permainan kartu berpasangan dan kuis *who wants to be a millionaire*.

Seperti biasa kegiatan awal yang dilakukan penulis dalam memulai proses pembelajaran adalah melakukan a persepsi dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing dan memotivasi siswa. Setelah kegiatan a persepsi selesai, kemudian dilanjutkan kedalam kegiatan inti pembelajaran.

Setelah a persepsi selesai, kemudian penulis memberikan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal sebelum materi pembelajaran diberikan. Seperti yang dikatakan oleh Suryo (1997) bahwa dengan adanya hasil analisa perbandingan nilai yang nantinya akan didapatkan dari pre-test dan post test, maka dapat menjadi masukan untuk introspeksi bagaimana menciptakan interaksi edukatif yang lebih baik lagi.

Hasil pre-test dapat dilihat dalam table 4.7. Berdasarkan data dalam table 4.7 dapat dijelaskan bahwa terdapat empat siswa yang dinyatakan lulus dalam pre-test, dan sisanya berjumlah 19 siswa dinyatakan tidak lulus dalam pre-test. Nilai rata-rata kelas adalah 45,00. Persentase ketuntasan belajar untuk pre-test dalam siklus kedua ini adalah 18,18%.

Tabel 4.7
Nilai Pre-test Siklus Kedua

No		Nilai	No		Nilai
Urut	Nama		Urut	Nama	
1	FKH	40	13	RAT	40
2	FIK	65	14	SIS	50
3	HRS	30	15	TUM	65
4	MDA	20	16	FIT	20
5	MDI	50	17	REN	50
6	RIS	40	18	HSN	40
7	RIF	50	19	RAR	65
8	ELM	50	20	HAL	40
9	KAR	65	21	RAC	30
10	NIS	40	22	KIK	40
11	PRI	50			
12	RIR	50			
<i>Jumlah Nilai 990</i>					
<i>Rata-rata 45,00</i>					
<i>KKM 65</i>					

Gambar 4.4
Diagram Batang Nilai Pre-test Siklus Kedua

Tabel 4.12
Nilai Post-test Siklus Kedua

No		Nilai	No		Nilai
Urut	Nama		Urut	Nama	
1	FKH	100	13	RAT	70
2	FIK	80	14	SIS	80
3	HRS	90	15	TUM	75
4	MDA	70	16	FIT	70
5	MDI	90	17	REN	70
6	RIS	80	18	HSN	80
7	RIF	85	19	RAR	100
8	ELM	75	20	HAL	90
9	KAR	80	21	RAC	75
10	NIS	70	22	KIK	70
11	PRI	100			
12	RIR	100			
<i>Jumlah Nilai 1800</i>					
<i>Rata-rata 81,81</i>					
<i>KKM 65</i>					

Dari hasil post-test dalam tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh siswa yang berjumlah 22 siswa yang dinyatakan lulus

dalam pos-test karena nilainya di atas KKM. Nilai rata-rata kelas adalah 81,81 dan Persentase ketuntasan belajar untuk post-test dalam siklus kedua adalah 100%.

Gambar 4.7
Diagram Batang Nilai Post-test Siklus Kedua

Analisis, Refleksi, dan Revisi Pembelajaran

Hasil pengamatan siklus kedua yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa permainan kartu berpasangan dan kuis *who wants to be a millionaire* dalam pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dapat diandalkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Ketika proses pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan dengan permainan kartu berpasangan berlangsung, baik ketika berdiskusi dalam kelompok maupun ketika bermain di depan kelas, siswa terlihat bersemangat untuk mengikutinya. Keadaan ini ditunjukkan dengan antusiasmenya seluruh siswa yang ingin maju ke depan kelas.

Dari aspek penguasaan materi/informasi terlihat cukup baik, ini dibuktikan dengan semakin solidnya mereka bekerjasama dalam kelompok kecil, mereka terlihat intensif menjalin komunikasi antar anggota untuk berdiskusi memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Kondisi ini merupakan hal yang positif bagi perkembangan social siswa karena dapat melatih sikap kemandirian

dan menghargai pendapat orang lain dalam kelompoknya.

Hilda dan Margaretha, (2002) mengungkapkan bahwa belajar secara berkelompok memandang keberhasilan dalam belajar tidak harus diperoleh dari guru, tetapi dari pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran itu, yaitu rekan sebaya (*peer teaching*). Pembelajaran yang hanya berpusat dari guru tidak akan mengembangkan daya pikir siswa karena hanya dianggap sebagai gentong kosong yang terus menerus diisi ilmu pengetahuan oleh guru. Keberhasilan belajar dalam kelompok bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu secara utuh, tetapi perolehan itu akan baik pula bila dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok kecil.

Dilihat dari hasil evaluasi, ada peningkatan rata-rata kelas maupun kelompok jika dibandingkan dengan awal sebelum dilaksanakannya siklus kedua, dengan persentase peningkatan yang cukup baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan permainan kedua yaitu kuis *who wants to be a millionaire*, siswa terlihat bersemangat untuk berebut menjadi peserta kuis karena pada siklus kesatu penulis sudah memberikan motivasi kepada siswa agar jangan malu dan takut melakukan kesalahan. Dari empat siswa yang maju sebagai peserta kuis, terdapat satu orang yang mendapatkan hadiah Rp. 1 Juta, 16 Juta, dan 100 juta. Peserta terakhir berhasil menjadi miliarder kedua karena mampu menyelesaikan 15 pertanyaan dengan benar dan berhak mendapat hadiah Rp. 1 Milyar. Ketika permainan berlangsung baik peserta maupun audiens terlihat bersemangat menyaksikan temannya bermain kuis, keadaan ini ditunjukkan dengan antusiasnya seluruh audiens bertepuk tangan dan berteriak “yeesss...!!!” ketika peserta kuis berhasil menjawab pertanyaan dengan benar.

Dengan metode permainan bentuk kuis, unsur pembelajaran yang diinginkan

oleh *quantum learning* dan *quantum teaching* terpenuhi. Para siswa diharapkan tidak lagi merasa memasuki ‘kamar tahanan/penjara’ bila melihat gedung sekolah, tetapi memiliki keinginan cepat masuk ke dalamnya karena merasa ada ‘kesenangan’, ‘kenyamanan’, dan ‘kemanfaatan’ untuk berada di dalamnya.

Dilihat dari hasil pre-test dan post-test, ada peningkatan rata-rata kelas yang signifikan dari 47,72 dalam pre-test menjadi 78,18 dalam post-test. Untuk ketuntasan belajar dan pencapaian KKM dalam pre-test 9,09% dan dalam post-test menjadi 81,81 %.

Analisa Hasil Pembelajaran

Pada bagian analisa ini, penulis ingin menampilkan perbedaan hasil pre-test dan pos-test yang diperoleh siswa. perbandingan hanya dilakukan pada nilai pre-test dan pos-test dengan alasan bahwa melalui tes itulah pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa dapat terlihat setelah mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai kegiatan yang telah dirancang.

Tujuan dari analisa ini adalah ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil yang diperoleh saat pre-test dan post test. Hasil analisa menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada nilai pre-test dan pos-test siswa setelah melalui proses pembelajaran selama dua kegiatan siklus yang dianggap penulis akan berpengaruh terhadap perbedaan nilai.

Nilai rata-rata pre-test pada siklus kesatu adalah 46,36 kemudian ketuntasan belajar siswanya 9,09 %. Sedangkan nilai rata-rata pada pos-test siklus kesatu adalah 77,27 dan ketuntasan belajarnya adalah 100 %. Gambaran hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilalui siswa pada tidakan siklus kesatu memberikan pengaruh yang besar terhadap pencapaian nilai dan menampakkan keberhasilan dalam membuat penguatan pada siswa terhadap materi yang mereka pelajari.

Perbandingan nilai berikutnya adalah pre-test dan pos-test pada tindakan siklus kedua yaitu materi tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Nilai rata-rata pada pre-test adalah 45,00 dan pada pos-test adalah 81,81 sedangkan untuk ketuntasan belajar setelah pelaksanaan tindakan siklus kedua ini adalah 100 %. Keadaan ini membuktikan bahwa melalui permainan kartu berpasangan dan permainan kuis *who wants to be a millionaire* memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan belajar siswa.

Secara umum dari perbandingan kedua hasil tes dalam tindakan siklus kesatu dan kedua dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran yang telah dirancang memberikan keberhasilan belajar bagi siswa. Untuk lebih jelasnya peningkatan nilai tersebut dalam setiap siklus dapat dilihat pada gambar 4.8 dan 4.9.

Gambar 4.8
Pencapaian Nilai Pre-tes dan Pos-test pada Siklus Pertama

Gambar 4.9
Pencapaian Nilai Pre-tes dan Pos-test pada Siklus Kedua

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perbandingan rata-rata dalam siklus pertama dan kedua dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pre-test dan pos-test pada tes materi pembelajaran tema 2 subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan yang diberikan pada tindakan siklus pertama. Begitu juga hasil perbandingan pre-test dan pos-test pada tindakan siklus kedua tentang materi pembelajaran tema 2 subtema 2 tentang bekerjasama mencapai tujuan menunjukkan perbedaan nilai yang signifikan.
- Dalam tindakan siklus pertama secara umum perolehan nilai pre-test berkisar antara 20 sampai 65, sedangkan setelah melalui proses pembelajaran perolehan nilai nilai pos-test berkisar antara 65 sampai 100.
- Perolehan nilai pre-test pada tindakan siklus kedua antara 20 sampai 65, dan setelah melalui proses pembelajaran rentang nilai pos-test berubah antara 70 sampai 100.
- Secara umum dari dua pelaksanaan tindakan siklus yang telah dilakukan, hasil perbandingan nilai pre-test dan pos-test menunjukkan kenaikan yang signifikan. Untuk ketuntasan belajar dari hasil evaluasi pos-test pada siklus pertama dan kedua adalah 100 %. Berdasarkan pedoman dalam K-13 bahwa ketuntasan belajar yang ideal jika nilai yang diperoleh adalah 75%.
- Hasil pembelajaran yang didapatkan menunjukkan bahwa proses belajar tema 2 sub tema 1 dan sub tema 2 melalui kuis *who wants to be a millionaire* mampu memberikan keberhasilan belajar siswa.
- Berpijak kepada paradigma pembelajaran menurut K-13 yakni *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*, maka penulis menilai bahwa proses pembelajaran yang telah dilakukan telah mengarah kepada

- keempat ranah tersebut. Untuk *learning to know* telah dilakukan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan siswa dan hasilnya diketahui melalui perolehan nilai pos-test. Sedangkan untuk ranah *learning to do, learning to be, dan learning to live together* telah terlihat melalui kegiatan siswa dalam kelompok. Mereka senantiasa terlibat secara aktif memberikan kontribusi terbaik untuk kelompoknya dengan berdiskusi memecahkan masalah secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh penilaian yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- g. Kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa dengan tujuan memberikan kesan menyenangkan bagi siswa, hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran dalam pedoman K-13 yakni PAIKEM (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan). Melalui proses pembelajaran yang menyenangkan siswa diharapkan dapat menguatkan informasi yang mereka pelajari melalui permainan.
- h. Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung yang dilakukan secara kolaboratif dengan teman sejawat selama proses pembelajaran menunjukkan bahwa respon siswa terhadap permainan yang dilakukan dalam pembelajaran tema 2 sub tema 1 rukun dalam perbedaan dan tema 2 sub tema 2 bekerjasama mencapai tujuan sangat antusias, semangat, dan gembira dalam mengikuti semua kegiatan yang telah dirancang oleh penulis dalam skenario pembelajaran.
- Abin, Syamsudin. (1997). *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Cohen Louis. (1997). *A Guide to Teaching Practice*. London : Lawrence Manion & Keith Morrison Routledge Falmer.
- Depdiknas. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk satuan pendidikan dasar SD/MI*. Jakarta : BP Cipta Jaya.
- De Porter. (2000). *Quantum Teaching Sebagai Strategi Belajar Mengajar*. Bandung : Kaifa.
- Ebbut. (1995). *Classroom Action Research*. Jakarta : Dirjen Dikti. Proyek PGSD.
- E.S. Kasbolah. (1998). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta : Dirjen Dikti. Proyek PGSD.
- Fitri Deuis, Komara Cucu. (2000). *Strategi Belajar Tuntas*. Bandung : Dian Pelita Sakti.
- Kasim, Melany. (2008). *Model Pembelajaran IPS*, (Online), Http:// Wodrpres. Com. (diakses 20 April 2009).
- Passe Jeff. (1999). *Elementary School Curriculum*. USA : MC Graw-Hill.
- Rohlen. (1996). *Teaching ang Learning in Japan*. USA : Cambridge University Press.
- Suryosubroto. B. (1997). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Thornes Nelson. (2004). *Teaching Today*. USA : Geoff Petty
- Tim Bina Karya Guru. (2007). *IPS Terpadu Untuk Sekolah Dasar Kelas V*. Jakarta : Erlangga
- Yenni Eka. (2013). *Belajar Sambil Bermain, Why Not?*. Artikel Edukasi: Kompasiana.

DAFTAR PUSTAKA

**PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF
BAHASA INDONESIA MELALUI PERTANYAAN TERSTRUKTUR
DI SEKOLAH DASAR**

(PTK pada Siswa Kelas VI SDN Karang Asih 06 Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2017/2018)

RINA ROSIANA
SD Negeri Karang Asih 06

ABSTRAK

Untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia perlu adanya upaya yang jelas. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menggunkan pertanyaan terstruktur. Permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah pemberian pertanyaan terstruktur dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf Bahasa Indonesia siswa kelas VI SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara?. Tujuan penelitian tindakan ini adalah 1) Mengetahui peningkatan kemampuan menulis paragraf singkat Bahasa Indonesia dengan menggunakan pertanyaan terstruktur siswa kelas VI SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara; 2) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan dan memvariasikan metode pembelajaran. Adapun metode penugasan dengan latihan-latihan membuat paragraf. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk: (1.) Mengetahui peningkatan kemampuan menulis paragraf singkat bahasa Indonesia dengan menggunakan pertanyaan terstruktur siswa kelas VI SDN Karang Asih 06, (2.) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan dan memvariasikan metode pembelajaran. Melalui hasil penelitian yang dilakukan dapat ditunjukkan bahwa melalui pertanyaan terstruktur dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf bahasa Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada masing-masing siklus.

Kata kunci: kemampuan, menulis, paragraf, bahasa Indonesia, pertanyaan terstruktur

Dalam belajar Bahasa Indonesia meskipun sebagai bahasa ibu, para siswa menemui banyak kesulitan, khususnya dalam keterampilan menulis (Kinsella, 1985:57). Dikatakan bahwa menulis merupakan hal yang sulit karena menulis memerlukan penguasaan beberapa keterampilan seperti tata bahasa yang tepat dan bisa diterima, sehingga hubungan antara kata-kata dan hal itu memerlukan mekanisme tanda baca, penulisan huruf besar dan kosa kata yang tepat sesuai dengan tema yang diajarkan serta sesuai dengan tingkat kesesuaian dalam menulis.

Untuk menghindari banyaknya kesalahan tata bahasa yang dibuat siswa, maka dalam penelitian yang penulis kemukakan dalam makalah ini digunakan

pendekatan menulis yang terbimbing dalam menulis paragraf singkat yaitu penggunaan strategi mengajar yang difokuskan pada teknik pemberian latihan-latihan dan bukan menggunakan pendekatan menulis bebas. Sejalan dengan hal itu, Arapoff (1985:234) menyatakan bahwa menulis dengan menggunakan pendekatan menulis bebas, siswa membuat banyak kesalahan secara gramatikal sehingga tulisan yang dibuatnya akan kehilangan makna aslinya karena siswa dituntut untuk menggunakan fakta-fakta dan ide-ide yang diperoleh dari pengalaman siswa sendiri. Akan tetapi, lanjut Arapoff, untuk menghindari masalah-masalah yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan tata bahasa dan

ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia, siswa dapat menggunakan pengalaman pengganti melalui wacana yang dibaca. Dengan menggunakan kalimat-kalimat yang diperoleh dari membaca, siswa dapat menghindari kesalahan tata bahasa dan dapat secara aktif berkonsentrasi pada wacana serta bisa berkonsentrasi dalam berfikir.

Berdasarkan pengalaman penulis selama mengajar Bahasa Indonesia di SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara dan laporan dari guru-guru, sebagian besar siswa Sekolah Dasar mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis terutama menulis paragraf singkat Bahasa Indonesia. Nilai hasil belajar yang penulis amati pada tahun terakhir terutama dalam pembelajaran menulis mencapai rata-rata kurang dari 50. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi siswa secara tertulis masih relatif rendah. Hal itulah yang mendorong perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis, khususnya menulis paragraf dengan judul, "Peningkatan Kemampuan Menulis Paragraf Bahasa Indonesia Kelas VI SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara Melalui Pertanyaan Terstruktur".

Berdasarkan uraian masalah di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah pemberian pertanyaan terstruktur dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf Bahasa Indonesia siswa kelas VI SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara?.

Tujuan penelitian tindakan ini adalah untuk:

1. mengetahui peningkatan kemampuan menulis paragraf singkat Bahasa Indonesia dengan menggunakan pertanyaan terstruktur siswa kelas VI SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara.
2. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan dan memvariasikan metode pembelajaran.

Tujuan Pengajaran Bahasa

Pengajaran bahasa adalah usaha untuk mengembangkan perbendaharaan bahasa anak didik atas dasar perbendaharaan bahasa yang telah dimilikinya, yang dimaksud dengan perbendaharaan bahasa di sini bukan hanya jumlah kata dan kalimat saja, melainkan keseluruhan kemampuan, kemahiran, dan kecakapan berbahasa, baik potensial maupun aktual yang dimiliki anak didik.

Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupannya. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis (Sunarto, 1995:12).

Tujuan pengajaran bahasa sebenarnya tidaklah muluk-muluk, karena ketika anak masuk sekolah ia telah memiliki perbendaharaan bahasa dan tugas pengajaran tidak lebih daripada mengembangkannya.

Pendek kata apakah yang harus kita ambil supaya tujuan itu tercapai?. Sebagai alternatif bagi pendekatan yang selama ini kami mengajukan pendapat bahwa untuk mencapai tujuan pengajaran Bahasa Indonesia harus bertumpu pada 2 hal yaitu:

Sosiolinguistik.

Pengetahuan sosiolinguistik yang dapat dan boleh diajarkan kepada anak didik. Sekurang-kurangnya guru harus menguasai ciri-ciri situasi formal, ciri-ciri informal, ciri-ciri Bahasa Indonesia standar, ciri-ciri Bahasa Indonesia non standar, dan korelasi ciri-ciri situasi dan siri bahasa.

Variasi-variasi bahasa harus menjadi bahan utama pengajaran bahasa, karena dengan pengetahuan tentang variasi-variasi itu anak didik akan memperoleh kemahiran menempatkan diri dalam berbagai macam situasi. Dalam keadaan apapun variasi-variasi bahasa apalagi yang menjadi bagian dari perbendaharaan

murid-murid tidak boleh diremehkan, dicacat, atau dicemoohkan.

Pengertian Menulis Paragraf

Suatu paragraf yang tertulis rapi biasanya mengandung pikiran pokok (*central thought*). Kadang-kadang kata pikiran pokok tersebut diekspresikan dalam suatu kalimat judul (*topic sentence*) pada awal paragraf. Oleh sebab itu kita perlu melatih diri kita mengenal pikiran pokok tersebut serta melihat bagaimana caranya paragraf mengembangkan pikiran tersebut.

Menurut Akhadiyah dkk (1996: 212), perlu diketahui bahwa terdapat sejumlah cara untuk mengembangkan pikiran pokok suatu paragraf, antara lain:

- a. Berdasarkan isi
 - 1.) Perbandingan dan pertentangan
Untuk menambah kejelasan sesuatu, kadang-kadang harus membandingkan atau mempertentangkan sesuatu. Dalam hal ini ditunjukkan persamaan dan perbedaan sesuatu.
 - 2.) Analogi
Analogi digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan yang tidak atau kurang dikenal.
 - 3.) Contoh-contoh
Bentuk ini digunakan untuk memperjelas generalisasi yang terlalu umum.
 - 4.) Sebab-akibat
Prinsip pengembangan paragraf bentuk ini, bertolak dari pemikiran bahwa sesuatu itu ada penyebabnya. Dalam hal ini sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat-akibat sebagai pikiran penjelas dan dapat juga sebaliknya.
 - 5.) Definisi luas
Untuk memberi batasan tentang sesuatu, kadang-kadang terpaksa harus diuraikan dengan beberapa kalimat.

6.) Klasifikasi

Maksudnya dalam pengembangan paragraf, dikelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.

- b. Berdasarkan teknik pengembangan
 - 1.) Secara alamiah
Dengan urutan ruang (spasial) dan urutan waktu (urutan kronologis).
 - 2.) Klimaks dan anti klimaks
Pikiran utama mula-mula diperinci dengan gagasan bawahan dan berangsur-angsur ke gagasan-gagasan yang makin tinggi kedudukannya.
 - 3.) Umum khusus
Bentuk ini mulai dengan suatu pernyataan yang bersifat umum, kemudian dijelaskan dengan perincian-perincian. Dapat juga mulai dengan perincian-perincian, kemudian ditutup dengan suatu kesimpulan atau dari khusus ke umum.

Hipotesis Tindakan

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori, hipotesis tindakan diajukan sebagai berikut: Melalui pertanyaan terstruktur, dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf bahasa Indonesia siswa kelas VI SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara.

METODE

Setting dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN Karang Asih 06, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VI berjumlah 30 siswa terdiri atas 23 laki-laki dan 7 perempuan.

Penelitian dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 2017/2018 mulai bulan September sampai dengan awal November 2017.

Tahapan Penelitian

Gambaran umum penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (*action reseach classroom*), karena penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Penelitian ini dilakukan pada semseter ganjil kelas VI SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian berlangsung mulai bulan September minggu kedua hingga awal Nopember.

Dalam penelitian tindakan kelas ini, guru sebagai peneliti, penanggungjawab penuh penelitian tindakan kelas. Guru dalam hal ini peneliti, terlihat secara penuh dalam perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi pada tiap-tiap siklusnya. Keempat tindakan tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu ciri dari penelitian tindakan kelas.

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yang sudah dianggap mampu memenuhi kepuasan peneliti dalam mencapai hasil yang diinginkan dan mengatasi persoalan yang ada.

Rincian prosedur penelitian

Rencana tindakan

Penelitian dilakukan di SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara kelas VI yang berjumlah 30 siswa. Tema yang diambil dalam penerapan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan menulis paragraf Bahasa Indonesia melalui pertanyaan terstruktur.

Penelitian di lapangan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua setengah bulan, mulai bulan September minggu kedua hingga awal Nopember. Rencana tindakan tersebut meliputi:

- Membuat skenario pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan terstruktur.
- Membuat jadwal kunjungan kelas dan pertemuan mingguan.

- Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, kegiatan *monitoring*, perangkat tes awal, dan membuat catatan awal.

- Membuat alat bantu mengajar.

Pelaksanaan tindakan

- Aktivitas siswa dengan siswa pada saat kerja kelompok.
- Aktivitas siswa pada waktu menjawab pertanyaan.
- Aktivitas siswa pada waktu mengerjakan tugas.
- Aktivitas siswa dengan guru sewaktu siswa diminta untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.

Observasi

- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran yang dibuat.
- Diberi wacana 3 – 4 paragraf.
- Setelah menemukan arti dari paragraf tersebut, siswa diberi pertanyaan sesuai dengan wacana.
- Mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran sesuai dengan TPK yang terdapat dalam Rencana Pembelajaran.
- Mengadakan evaluasi akhir.
- Melaksanakan analisis hasil evaluasi.

Perefleksian

- Kegiatan refleksi diawali dengan memeriksa catatan hasil observasi.
- Merevisi soal-soal yang masih dianggap sulit oleh siswa.
- Mengatur kembali beberapa anggota kelompok yang tidak cocok dengan kelompoknya.
- Memberi solusi untuk mengatasi masalah siswa.

Pelaksanaan Penelitian, Kegiatan pembelajaran menulis paragraf melalui pertanyaan terstruktur pada penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu:

Siklus Pertama

Sebelum dilakukan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan tes awal kemampuan siswa dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VI

dalam menulis paragraf singkat. Dalam penelitian ini, pemberian perlakuan dibedakan sebagai berikut:

a. Untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan wacana, siswa bekerja secara kelompok berdasarkan kelompok masing-masing.

b. Untuk tugas-tugas menulis paragraf singkat, siswa bekerja secara individu.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Dalam memberikan pembelajaran awal, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada tema yang akan diajarkan.

b. Guru memberi kosa kata yang sulit yang berhubungan dengan tema yang diajarkan.

c. Guru memberikan struktur yang dianggap mengganggu pemahaman siswa dalam menulis.

d. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa.

e. Guru memberikan tugas dan latihan secara individual yang berhubungan dengan penulisan paragraf.

f. Guru memeriksa dan mendiskusikan jawaban siswa bersama seluruh siswa.

g. Siswa yang pandai dari beberapa kelompok bekerja sendiri dan sebagian anggota tidak bekerja.

h. Beberapa siswa merasa tidak cocok masih menanyakan tentang bagaimana menulis paragraf singkat.

i. Ada beberapa siswa masih melakukan kesalahan dalam menulis paragraf.

Kekurangan-kekurangan tersebut berangsur-angsur diperbaiki. Adapun perubahan yang ditemukan berdasarkan pengamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kerja kelompok sudah mulai tenang dan teratur karena masing-masing kelompok sudah mengetahui posisinya.

b. Kegiatan berkelompok terlihat mulai hidup dan masing-masing siswa secara aktif.

c. Guru bersikap ramah dan tidak tegang waktu memasuki ruang kelas sehingga suasana kelas terlihat lebih *rileks*.

d. Beberapa siswa yang pandai masih terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan anggota kelompoknya.

e. Tidak ada siswa yang terlihat bingung dalam mengerjakan tugas.

Selanjutnya hasil pengamatan pelaksanaan penelitian tindakan menunjukkan:

a. Siswa sangat antusias dalam menjawab soal-soal yang diberikan baik dalam menjawab soal-soal berdasarkan wacana maupun menulis paragraf secara individu.

b. Siswa yang pandai tampak bekerja sama dengan teman kelompoknya.

c. Siswa dapat menyelesaikan tugas I berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wacana.

d. Kelompok siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas II.

e. Siswa masih mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang digunakan untuk membuat paragraf singkat.

Dari tindakan kelas yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Siswa tidak mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas I dan II yang diberikan berdasarkan wacana.

b. Pertanyaan terstruktur yang ditanyakan guru belum dapat secara maksimal meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis paragraf.

Siklus Kedua

Dalam hasil pengamatan yang dilaksanakan pada siklus II ini ditemukan bahwa:

a. Siswa sangat antusias dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya baik secara kelompok maupun secara individu.

b. Tidak ada lagi siswa merasa bingung atau bertanya dalam menulis paragraf.

- c. Siswa yang pandai tidak lagi mendominasi dalam mengerjakan tugas-tugas kelompoknya.
- d. Siswa yang pada awalnya tampak pasif di kelas, kini menjadi lebih aktif dan lebih bekerja antusias dalam melaksanakan tugas-tugas.
- e. Siswa berusaha untuk menjawab soal-soal yang diberikan saat diminta untuk menjawab soal-soal yang diberikan.
- f. Saat diminta untuk berdialog, siswa berlomba untuk maju ke depan kelas untuk melakukan dialog.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode, adapun metode pengumpulan data tersebut melalui beberapa metode yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan tes tulis. Dalam observasi penelitian mencatat setiap gejala perubahan selama pembelajaran dan disesuaikan dengan konsep atas indikatornya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi selama pembelajaran berlangsung.

1. Melaksanakan tes berupa evaluasi proses dan hasil belajar serta membuat rentang nilai hasil ulangan.
2. Membandingkan rata-rata hasil tes, yaitu dari nilai rata-rata pra siklus, siklus I dan siklus II.
3. Menyimpulkan temuan-temuan hasil observasi, yaitu catatan-catatan lapangan.

Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran, perlu dilakukan analisis data. Pada penelitian tindakan kelas ini, digunakan analisis deskripsi kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa juga untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan

pembelajaran serta aktifitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Untuk analisis tingkat keberhasilan atau prosentase ketuntasan belajar siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung pada tiap siklusnya, maka dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir siklus. Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistika sederhana, yaitu:

Penilaian tugas dan tes

Peneliti menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa, selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa kelas tersebut sehingga diperoleh nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini didapat dengan menggunakan rumus:

$$x = \frac{\sum X}{\sum N}$$

Keterangan x : nilai rata-rata
 $\sum X$: jumlah semua nilai
 $\sum N$: jumlah siswa

Penilaian untuk ketuntasan belajar

Ada 2 kategori ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan dan secara klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar, maka peneliti menganggap bahwa penerapan pembelajaran menulis paragraf Bahasa Indonesia dengan pertanyaan terstruktur ini dikatakan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa jika siswa mampu menyelesaikan paragraf dan memenuhi ketuntasan belajar yaitu minimal 75% dari semua paragraf yang diberikan. Dengan kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam lima kategori, seperti yang terlihat pada tabel 3.1. Untuk menghitung prosentasi ketuntasan belajar, digunakan rumus sebagai berikut.

$$P = \frac{\sum \text{Siswa yang tuntas belajar}}{\sum \text{Siswa}} \times 100\%$$

Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk melakukan perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya. Hasil analisis juga dijadikan sebagai bahan refleksi dalam memperbaiki rancangan pembelajaran atau bahkan mungkin sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan model pembelajaran yang tepat.

Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar
Siswa dalam %

Tingkat Keberhasilan (%)	Arti
≥ 80%	Sangat tinggi
60 – 79%	Tinggi
40 – 59%	Sedang
20 – 39%	Rendah
< 20%	Sangat rendah

HASIL PENELITIAN

Hasil Observasi Siklus I

Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa penerapan strategi penyampaian bahan menulis paragraf dengan pertanyaan terstruktur pada siklus I ini difokuskan pada penugasan individual. Jadi dalam pelaksanaan tindakan kelas ini, siswa diminta untuk mengerjakan tugas tersebut secara perseorangan dengan bimbingan guru bagi yang memerlukan saja.

Hasil Observasi Pertemuan I, Pelaksanaan tindakan pada pertemuan I dihadiri oleh 30 siswa. Hasil pengamatan terhadap penugasan menulis paragraf terstruktur yang diberikan kepada siswa diketahui bahwa waktu 35 menit yang disediakan untuk mengerjakan tugas tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikannya, bahkan waktu 15 menit berikutnya yang semula disediakan untuk diskusi kelas dipakai untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa skenario pembelajaran yang direncanakan dalam Rencana Pembelajaran (RP) tidak dapat berlangsung seperti yang dikehendaki.

Hasil pengamatan guru terhadap keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas menulis paragraf terstruktur diketahui. Hampir semua siswa aktif mengerjakan dengan serius, walaupun yang sudah mencoba mengerjakan seluruh kegiatan sekitar 26 siswa (86,7%) dan hanya 4 siswa (13,3%) yang belum menyelesaikan semua kegiatan. Sedangkan bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan siswa diketahui bahwa belum bekerja sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam menulis paragraf terstruktur.

Hasil Observasi Pertemuan II, Pelaksanaan tindakan kelas pada pertemuan kedua ini dihadiri oleh 29 dari 30 siswa seluruhnya. Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama, pada pertemuan ini guru tidak lagi membiarkan siswa mengerjakan sesuai dengan pemahamannya terhadap menulis paragraf terstruktur, melainkan guru memberikan pengarahan dan bimbingan seperlunya terhadap kesulitan siswa. Dari rekaman hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh guru, diketahui bahwa seluruh siswa lebih antusias dan konsentrasi membuat paragraf bebas. Walaupun demikian masih dijumpai siswa yang belum mengerti apa yang harus dilakukan dengan menulis paragrafnya, tapi berkat bimbingan guru, akhirnya siswa tersebut dapat mengerti akan tugasnya.

Berkaitan dengan waktu yang disediakan untuk mengerjakan menulis paragraf terstruktur (dalam kegiatan inti pelajaran), yaitu 40 menit ternyata siswa belum bisa menyelesaikan seluruh kegiatan yang tercantum dalam rincian kegiatan. Itu sebabnya guru terpaksa menambah waktu untuk menyelesaikan menulis paragraf terstrukturnya yang semula untuk digunakan sebagai kegiatan diskusi kelas, guna membahas hasil pekerjaan siswa tentang paragraf terstruktur. Hal ini mungkin disebabkan karena siswa masih belum terbiasa membuat paragraf dengan pertanyaan

terstruktur dengan cepat, sehingga mereka kesulitan mengerjakan menulis paragraf dengan pertanyaan terstruktur. Dari seluruh siswa hanya 3 anak yang kurang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas menulis paragraf, sedang sisanya tampak sangat konsentrasi terhadap rincian kegiatan yang harus diselesaikan walaupun hanya 2 siswa yang dapat menyelesaikan tugasnya secara tuntas.

Hasil Observasi Siklus II

Jika pada Siklus I penugasan dengan menulis paragraf dengan pertanyaan terstruktur ditujukan untuk dikerjakan secara perseorangan, maka pada Siklus II ini penugasan menulis paragraf terstruktur ditujukan untuk dikerjakan secara berkelompok antara 4 sampai 5 siswa.

Hasil Observasi Pertemuan I, Pelaksanaan tindakan Siklus II pertemuan I ini dihadiri oleh 30 orang siswa. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 orang siswa, sebab tugas yang diberikan perlu didiskusikan untuk menyelesaikannya. Karakteristik paragraf terstruktur ini adalah sebelum siswa berdiskusi secara kelompok, siswa terlebih dahulu menuliskan pendapat pribadinya untuk kemudian didiskusikan sampai dihasilkan pendapat atau kesepakatan kelompok. Dari 2 pendapat pribadi dan pendapat kelompok yang dihasilkan, kemudian dibandingkan antara keduanya sehingga diketahui siswa mana yang dominan dapat mempengaruhi kesepakatan kelompok.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suasana kelas menjadi ramai karena terdapat 6 kelompok yang secara bersamaan melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Dinamika kelompok sangat tampak terutama berkaitan dengan bagaimana seorang siswa dapat mempengaruhi anggota kelompok lainnya, sehingga sampai menit ke 60 hanya 4 kelompok yang berhasil menyelesaikan tugasnya secara tuntas termasuk menulis paragraf terstruktur.

Sedangkan 2 kelompok lainnya sudah berusaha dengan keras namun masih belum tuntas menyelesaikan seluruh tugas. Dari kerasnya perbedaan pendapat yang terjadi di antara siswa, diskusi kelas yang direncanakan dalam RP belum dapat dilaksanakan berhubung waktu yang tersisa kurang untuk melaksanakannya, walaupun pengambilan kesimpulan akhir masih sempat dilakukan oleh guru.

Hasil Observasi Pertemuan II, Pelaksanaan tindakan pada pertemuan kedua ini dihadiri oleh 30 siswa. Dari jumlah siswa yang hadir tersebut dibentuk 6 kelompok, sehingga ada 1 kelompok yang beranggotakan 5 siswa.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru, diketahui bahwa hampir semua kelompok sangat aktif melakukan diskusi kelompok agar dapat menyelesaikan semua topik bahasan yang harus diselesaikan. Hanya saja terdapat 1 kelompok siswa yang tampak kurang bergairah dan pasif dalam berdiskusi guna menyelesaikan topik bahasannya. Sesuai waktu yang direncanakan khusus untuk menyelesaikan menulis paragraf terstruktur, ternyata hampir semua kelompok dapat menyelesaikan tugasnya secara tuntas, maka sesi diskusi kelas yang direncanakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dapat diselenggarakan. Dalam diskusi kelas tersebut, 4 kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya karena waktu yang tersedia tidak banyak. Dari hasil pengamatan guru terhadap diskusi kelas yang telah berlangsung, diketahui bahwa sebagian besar siswa masih belum berani mengemukakan pendapatnya baik berupa tanggapan atau kritik terhadap kelompok lain.

Penyajian Hasil Tes dan Hasil Angket

Dalam rangka melakukan pengukuran terhadap subjek penelitian, peneliti telah melancarkan dua kali tes, yaitu tes kemampuan awal (pretes) dan tes prestasi

belajar (postes). Selain pengukuran berupa tes, dalam penelitian tindakan kelas ini juga telah disebarkan angket atau kuesioner balikan siswa yang memuat tentang penilaian dan persepsi siswa serta ditambah dengan tanggapan dan saran-sarannya terhadap perubahan strategi penyampaian bahan yang mengaktifkan siswa. Untuk mengetahui hasil pengukuran tersebut, maka berikut disajikan datanya.

Penyajian Hasil Pretes, Pelaksanaan tes kemampuan awal ini telah dihadiri oleh 30 siswa. Skor yang diperoleh berkisar dari skor terendah 22 sampai yang tertinggi 75 dengan rata-rata skor berkisar 44,78. Dari hasil pengukuran awal ini dapat diketahui bahwa rata-rata siswa memang masih belum menguasai materi yang akan diajarkan yaitu menulis paragraf dengan pertanyaan terstruktur.

Penyajian Hasil Postes, Adapun pelaksanaan tes hasil belajar siswa ini telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang diikuti oleh sejumlah 30 siswa. Hasil tes prestasi belajar yang dicapai oleh siswa tersebut diketahui berkisar antara 52,5 yang terendah, sampai 82,5 yang tertinggi, dengan skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 66,5. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum siswa telah menunjukkan prestasi belajarnya dengan cukup baik setelah mengikuti proses pembelajaran yang menerapkan metode penugasan dengan menulis paragraf dengan pertanyaan terstruktur.

Apabila hasil tes kemampuan yang diperoleh siswa dibandingkan dengan tes prestasi belajarnya, maka sebagian besar siswa menunjukkan prestasi belajar yang lebih baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan atau penerapan strategi penyampaian yang menekankan pada aktifitas siswa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Penyajian Hasil Angket Siswa, Angket yang diberikan kepada siswa hanya dapat diisi oleh siswa yang mengikuti pos tes saja karena lembar angket ini menjadi satu

dengan lembar tes belajar siswa. Untuk mengetahui data hasil angket tersebut, berikut disajikan laporannya.

a. Pertanyaan nomor 1

Pertanyaan ini meminta siswa untuk menjawab tentang seberapa menyenangkan atau membosankan proses pembelajaran dengan menulis paragraf terstruktur yang harus dikerjakan secara individu. Jika menjawab sangat menyenangkan diberi skor 4, agak menyenangkan 3, agak membosankan 2, dan sangat membosankan skornya 1. Dari hasil angket yang telah dikumpulkan diketahui bahwa rata-rata skor jawaban siswa adalah 2,67. Ini menandakan bahwa sebagian besar siswa cenderung merasa agak menyenangkan apabila pelajaran disajikan menggunakan menulis paragraf terstruktur yang harus dikerjakan dengan cara individu.

b. Pertanyaan nomor 2

Disini siswa diharapkan menjawab pertanyaan tentang sulit atau mudahnya materi pelajaran jika dipelajari menggunakan menulis paragraf terstruktur yang harus dikerjakan oleh siswa secara perseorangan. Jika siswa menjawab sangat sulit, maka diberi skor 4, agak sulit skornya 3, agak mudah skornya 2, dan sangat membosankan skornya 1. Berdasarkan data hasil angket telah dikumpulkan, dapat diketahui bahwa rata-rata skornya adalah 2,57. Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa sebagian besar siswa menganggap bahwa materi pelajaran cenderung terasa agak sulit apabila dikerjakan secara individu.

c. Pertanyaan nomor 3

Pertanyaan ini meminta siswa untuk menjawab tentang seberapa menyenangkan atau membosankan proses pembelajaran dengan menulis paragraf terstruktur yang harus dikerjakan secara kelompok (berdiskusi). Jika menjawab sangat

menyenangkan diberi skor 4, agak menyenangkan 3, agak membosankan 2, dan sangat membosankan 1. Dari hasil angket yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa rata-rata skor jawaban siswa adalah 3,63. Ini menandakan bahwa sebagian besar siswa cenderung merasa sangat menyenangkan jika proses belajar mengajarnya dilakukan secara diskusi kelompok.

c. Pertanyaan nomor 4

Disini siswa diharapkan menjawab pertanyaan tentang sulit atau mudahnya materi pelajaran jika dipelajari menggunakan menulis paragraf terstruktur yang harus dikerjakan oleh siswa secara kelompok atau dengan berdiskusi. Jika siswa menjawab sangat sulit maka diberi skor 4, agak sulit skornya 3, agak mudah skornya 2, dan sangat membosankan skornya 1. Berdasarkan data hasil angket telah dikumpulkan, dapat diketahui bahwa rata-rata skornya adalah 1,52. Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa sebagian besar siswa menganggap materi pelajaran cenderung terasa sangat mudah apabila dikerjakan secara berkelompok dengan jalan berdiskusi.

PEMBAHASAN

Untuk melakukan pembahasan terhadap hasil tindakan yang telah dilaksanakan, maka berikut akan dikupas dan dibahas khususnya yang berkaitan dengan temuan utama sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

1. Pembahasan Temuan I

Temuan yang diperoleh yaitu penerapan strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dapat meningkatkan minat siswa mengikuti pelajaran. Temuan ini memberikan jawaban terhadap hipotesis tindakan yang telah dikemukakan pada bab I, sehingga dapat disimpulkan bahwa

implementasi tindakan perubahan strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas dapat berhasil mengatasi masalah rendahnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran, khususnya bahasa Indonesia (mengarang).

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa minat seseorang terhadap sesuatu mata pelajaran akan menyebabkan mereka dapat belajar dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Gie (1985), bahwa suatu mata pelajaran dapat dipelajari dengan baik apabila si pelajar dapat memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran itu. Sedangkan perhatian seseorang terhadap sesuatu merupakan salah satu unsur dari minat. Dengan kata lain di dalam minat itu sendiri mengandung perhatian sebagai salah satu indikatornya. Hal ini sesuai dengan pendapat Walgito (1981) mengemukakan tentang pengertian minat sebagai berikut: "minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut".

Sedangkan kaitan antara minat dengan penerapan strategi pembelajaran dapat dijelaskan bahwa penerapan metode penugasan khususnya menulis paragraf terstruktur baik secara individual maupun kelompok dapat memungkinkan siswa perhatiannya terpusat pada rincian kegiatan atau tugas dan selalu berinteraksi secara aktif atau dengan pedoman kerja atau langkah-langkah aktifitas. Dengan kualitas dan intensitas interaksi tersebut, maka minat siswa dalam mengikuti pelajaran menjadi meningkat pula. Minat terhadap suatu mata pelajaran sangat dipengaruhi oleh seberapa besar siswa dilibatkan dalam proses belajar mengajarnya sebab jika siswa

kurang dilibatkan maka siswa akan cenderung pasif, tidak bergairah dan kurang perhatian.

2. Pembahasan Temuan 2

Temuan berikutnya adalah penerapan strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan menerapkan metode penugasan menulis paragraf terstruktur, maka siswa dapat mempelajari materi pelajaran bukan melalui penjelasan guru, melainkan dari hasil membaca, menyimak, menganalisis, dan mengambil kesimpulan sendiri setelah melakukan kegiatan seperti yang tercantum dalam rincian kegiatan. Pengalaman yang demikian akan dapat menyenangkan siswa karena mereka merasa berhasil menemukan sendiri pengetahuannya yang dipelajari.

Oleh karena melalui metode penugasan siswa diminta untuk menyelesaikan tugas menulis paragraf terstruktur tersebut berarti intensitas dan keterlibatan siswa menjadi tinggi maka siswa akan menyebabkan siswa lebih perhatian, bergairah, dan lebih antusias dalam mengikuti pelajaran. Kondisi yang demikian itu mendorong siswa belajar lebih baik lagi sehingga hasil belajarnya pun akan lebih baik pula, hal ini didukung oleh pendapat Koetoe (1984) bahwa kurangnya intensitas kegiatan belajar yang kurang pula.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode penugasan menulis paragraf terstruktur sebagai wujud strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dapat menyebabkan prestasi belajar lebih baik dan meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berupa peningkatan belajar siswa melalui penulisan paragraf dengan pertanyaan terstruktur meningkat dari nilai rata-

ratanya cukup baik, maka data yang diperoleh mendukung hipotesa yang menyatakan bahwa “Kemampuan menulis Paragraf Bahasa Indonesia Siswa kelas VI SDN Karang Asih 06 Cikarang Utara Gresik dapat ditingkatkan melalui pertanyaan terstruktur”.

Berdasarkan simpulan, hasil pengamatan dan temuan terhadap tindakan penelitian yang telah dilakukan, disampaikan beberapa saran, terutama ditunjukkan kepada pihak tertentu.

1. Saran Penelitian Lanjut

- a. Mengingat pelaksanaan penelitian ini baru berjalan 2 siklus, maka peneliti/ guru lain diharapkan dapat melanjutkan untuk temuan yang lebih signifikan.
- b. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini masih merupakan instrumen yang tingkat validasinya belum memuaskan. Penelitian berikutnya dapat mencoba dengan instrumen yang lebih standart.

2. Saran untuk Penerapan Hasil Penelitian Mengingat model pembelajaran “persentase oral dapat mendorong siswa lebih aktif, sekolah dengan karakteristik yang relative sama dapat menerapkan strategi pembelajaran serupa untuk meningkatkan siswa secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, J. S. 1971. *Pelik-pelik Bahasa Indonesia*. Pustaka Prima: Bandung.
- _____. 1984. *Inilah Bahasa Indonesia yang Benar*. PT Gramedia: Jakarta.
- Kridalaksana, Harimurti. 1985. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Edisi kedua. Nusa Indah: Flores.
- Nasution, S dan M. Thomas. 1988. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi,*

- Disertasi, dan Makalah.* Bumi Aksara: Bandung.
- Oka, Gusti Ngurah. 1974. *Problematik Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia.* Usaha Nasional: Surabaya.
- Samsuri. 1981. *Analisis Bahasa.* Erlangga: Jakarta.
- Sunarto dan Agung Hartono. 1995. *Perkembangan Peserta Didik.* Rineka Cipta Jakarta.
- Tarigan, Henry Guntur. 1979. *Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa.* Angkasa: Bandung.
- Wuliyana, Sri. 1998. *Studi Tentang Pengaruh Kegiatan Merangkum Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VI SDN Sengon I & II Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.* Skripsi. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya.
- Yasin, Sulchan. 1987. *Tinjauan Deskriptif Seputar Morfologi.* Usaha Nasional: Surabaya.

METODE MEDIA GAMBAR, KERJA KELOMPOK DAN JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA

(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV Semester I SDN Karang Asih 12
Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi Tahun Pelajaran 2017/2018)

SRI MULYANINGSIH
SDN Karang Asih 12

ABSTRAK

Rendahnya hasil belajar IPA dengan kompetensi dasar hubungan antara makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018 tidak sepenuhnya kesalahan terdapat pada diri siswa. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, faktor – faktor yang mempengaruhi. Mungkin pada saat proses kagiatan pembelajaran IPA siswa tidak mempunyai motivasi belajar, dikarenakan siswa tidak suka pada pelajaran IPA, atau siswa kurang memahami materi, guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, atau bahkan guru tidak memanfaatkan dan menggunakan alat peraga untuk memudahkan siswa dalam memahami materi, sehingga siswa merasa bosan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah dengan Media Gambar, Metode kerja Kelompok dan *Jigsaw* dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang hubungan antara Makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018?.

Kata Kunci: Media Gambar, Jigsaw, Hasil Belajar.

Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa telah memahami dan menguasai sejumlah kompetensi dasar yang ditentukan sebagai kemampuan minimal yang harus dicapai. Kompetensi siswa dapat ditunjukkan dari hasil belajar yang dicapai melalui tes formatif, tes ulangan harian, tes semester, maupun dari ujian sekolah yang ditempuh di kelas VI (enam).

Hasil belajar siswa tergantung pada proses pembelajaran yang diikuti. Namun begitu keberhasilan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor tersebut antara lain a) guru dalam menyampaikan materi pelajaran b) peran aktif siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar c) penggunaan metode d) pemanfaatan alat peraga e) lingkungan belajar. Apabila kelima faktor tersebut dapat saling mendukung, berjalan serasi dan seimbang, maka peneliti percaya hasil belajar yang

dicapai siswa akan memuaskan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan suatu pembelajaran yang berarti tentang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang hubungan antara Makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018. Sebelum peneliti mengadakan tindakan kelas hasil belajar siswa sangat rendah, tidak sesuai dengan harapan. Penulis dapat melihat ketidak berhasilan tersebut setelah menganalisa hasil tes formatif. Ternyata nilai dari 16 siswa yang mengikuti tes formatif masih banyak nilai di bawah KKM. Dari 16 siswa yang mendapat nilai 80 adalah 1 siswa dan nilai terendah 40. Jumlah siswa yang tidak tuntas 69 % dan jumlah siswa yang tuntas hanya 31 %.

Rendahnya hasil belajar IPA dengan kompetensi dasar hubungan antara makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018 tidak sepenuhnya kesalahan terdapat pada diri siswa. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, faktor – faktor yang mempengaruhi. Mungkin pada saat proses kegiatan pembelajaran IPA siswa tidak mempunyai motivasi belajar, dikarenakan siswa tidak suka pada pelajaran IPA, atau siswa kurang memahami materi, guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, atau bahkan guru tidak memanfaatkan dan menggunakan alat peraga untuk memudahkan siswa dalam memahami materi, sehingga siswa merasa bosan. Semua persoalan di atas sangat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil yang diperoleh mengenai kondisi siswa membuat peneliti berpikir dan berupaya untuk memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar IPA tentang hubungan antara makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan penelitian tindakan kelas peneliti berharap dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah dengan Media Gambar, Metode kerja Kelompok dan *Jigsaw* dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang hubungan antara Makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018?”.

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas Media Gambar, Metode kerja Kelompok dan *Jigsaw* di kelas IV semester I Tahun Pelajaran 2017/2018.
2. Menganalisa dampak penerapan Media Gambar, Metode kerja Kelompok dan *Jigsaw* untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPA tentang hubungan

antara makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018.

Hakikat IPA, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk kegiatan menemukan dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (BSNP:2006).

Hakikat Belajar, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu atau berubahnya tingkah laku, tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Namun oleh pakar psikologi dan pendidikan hakikat belajar ini tetap menarik perhatian untuk dikaji. Dari waktu ke waktu hakikat belajar terus diperbincangkan. Kebutuhan dan dinamika zaman yang terus bergulir.

Jerome S. Bruner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan berfikir. Menurut Bruner, pada dasarnya belajar merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang, ada tiga proses kognitif yang terjadi dalam belajar yaitu :

- 1) Perolehan informasi baru
- 2) Proses mentransformasikan informasi yang diterima

3) Menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan

David Ausubel banyak mencurahkan perhatiannya pada pentingnya mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses bermakna dan belajar verbal yang dikenal dengan Ekspositori Learning. Pada dasarnya orang memperoleh pengetahuan melalui penerimaan, bukan melalui penemuan. Konsep, prinsip, ide – ide yang disajikan guru akan diterima oleh siswa. Suatu konsep memiliki arti jika sama dengan ide yang telah dimiliki oleh siswa yang ada dalam struktur kognitifnya. Agar konsep yang diajarkan berarti, maka harus ada sesuatu kesadaran siswa yang bisa disamakan.

Semua konsep belajar dibangun dalam masing – masing teori tersebut, melukiskan sebagaimana proses psychology internal individual atau psiko social atau psiko kontekstual yang relatif bebas dari konteks padagogik yang sengaja dibangun untuk menumbuh kembangkan potensi belajar individual (Udin S, 2007 : 1 – 7).

Hakikat Hasil Belajar, Hasil belajar diperoleh setelah melalui proses kegiatan belajar. Secara harafiah hasil berarti buah dari usaha belajar. Hasil belajar merupakan perangkat kemampuan yang telah dikuasai dan dicapai dapat diartikan sebagai kondisi akhir yang dicapai peserta didik setelah pembelajaran berlangsung.

Menurut Nana Sudjana (1999 : 22) hasil belajar adalah kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Syaeb Kurdi dan Abdul Aziz (2006 : 27) hasil belajar merupakan perubahan perilaku baik peningkatan pengetahuan, perbaikan sikap, maupun peningkatan ketrampilan yang dialami siswa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran.

Pengertian Media Pembelajaran, Menurut Heinich dalam Udin S. Winataputra (2004:5.3) kata media berasal

dari *bahasa latin*, merupakan bentuk jamak dari kata ”*medium*” yang secara hanafiah berarti ”perantara” (*between*) yaitu perantara sumber pesan (*source*) dengan penerima pesan (*receiver*). Dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Schramm dalam Udin S. Winataputra (2004:5.4) media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.
- 2) Menurut Briggs dalam Udin S. Winataputra (2004:5.4) media adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide dan sebagainya.
- 3) Menurut NEA dalam Udin S. Winataputra (2004:5.4) media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengan termasuk teknologi perangkat kerasnya.

Media Gambar Diam/ Mati (*Still Picture*), Gambar diam/mati adalah gambar-gambar yang disajikan secara fotografik misalnya tentang gambar manusia, hewan, tumbuhan, tempat atau objek lainnya yang ada kaitannya dengan bahan/materi pembelajaran yang akan disampaikan pada siswa.

Fungsi Media Pembelajaran, Memperhatikan pentingnya media pembelajaran dalam proses pembelajaran menurut Udin S. Winataputra (2004:5.9), maka tidak ada alasan apabila kita menginginkan berhasil harus menggunakan media. Adapun fungsi media pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Sarana bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif
- 2) Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran.
- 3) Mengandung makna bahwa penggunaan media dalam pembelajaran selalu harus melihat tujuan pembelajaran
- 4) Siswa dapat menangkap tujuan pembelajaran lebih cepat dan mudah

- 5) Mengurangi terjadinya penyakit verbalisme
- 6) Hasil belajar siswa akan tahan lama mengendap sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai tinggi.

Metode Kerja Kelompok, Melalui Prasetyo (2003), dapat diketahui beberapa metode mengenai metode kerja kelompok:

- a. Metode kerja kelompok adalah suatu metode dimana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok.
- b. Kegiatan kerja kelompok sebagai kegiatan kerja kelompok siswa yang biasanya berjumlah kelompok kecil, yang diorganisir untuk kepentingan belajar. (R.L. Gilstrap dan W.R Martin)
- c. Metode kerja kelompok adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru (setelah pengelompokan belajar) menyuruh pelajar untuk menyelesaikan tugas tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran (Ulih Bukit Karo Karo)

Model Pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran *jigsaw* merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang amat penting untuk menumbuhkan kerja sama antar siswa. Model pembelajaran *jigsaw* memungkinkan siswa untuk belajar menghargai pendapat teman serta mendorong keberanian siswa untuk berpendapat. Model pembelajaran *jigsaw* melibatkan aktifitas siswa didalam pembelajaran dan tanggung jawab siswa terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Model pembelajaran *jigsaw* dapat membantu siswa dalam penguasaan empat aspek ketrampilan berbahasa yang digunakan secara utuh sebagai satu kesatuan. Di dalam model pembelajaran *jigsaw* siswa akan bekerja sama dengan siswa lain dalam tim ahli dan bertanggung jawab terhadap tugasnya kepada siswa sebagai tim asal atau tim inti.

Adapun langkah – langkah pelaksanaan model pembelajaran *jigsaw* adalah sebagai berikut :

- 1) Siswa dikelompokkan ke dalam \pm 4 anggota tim (disebut tim asal)
- 2) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi atau tugas yang berbeda
- 3) Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau sub bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab atau tugas mereka.
- 4) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian menyampaikan kepada teman dalam tim asal tentang sub bab yang mereka kuasai atau tugas yang telah diselesaikan anggota yang lainnya mendengarkan dengan sungguh – sungguh.
- 5) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi
- 6) Guru memberi evaluasi
- 7) Penutup

Berdasarkan kajian – kajian teori di atas peneliti membuat kesimpulan bahwa model pembelajaran *jigsaw* sangat tepat diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA tentang hubungan antar makhluk hidup. Dikatakan dalam model pembelajaran *jigsaw* adalah menumbuhkan kerja sama antar siswa, saling menghargai, meningkatkan keberanian siswa untuk berpendapat, meningkatkan kreatifitas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Maka dari itu dengan penerapan model pembelajaran *jigsaw* peneliti bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPA tentang hubungan antara makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018

Hipotesa Tindakan

Hipotesis adalah. jawaban sementara terhadap persoalan peneliti yang

kebenarannya masih harus diuji empiris (Maman Rahman, 1993 : 44).

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi peneliti secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya (J. Sitorus, 1995 : 5).

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara (hipotesis) sebagai berikut “Bahwa melalui penerapan Media Gambar, Metode kerja Kelompok dan *Jigsaw* dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang hubungan antara makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018.”

METODE

Lokasi Penelitian, Perbaikan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kompetensi dasar tentang hubungan antara makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018.

Adapun jadwal perbaikan pembelajaran untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kompetensi tentang hubungan antara makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018.”sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Hari dan Tanggal	Mata Pelajaran	Waktu	Kegiatan
1.	Kamis, 28/9/2017	IPA	08.55 - 10.10	Siklus I
2.	Kamis, 5/10/2017	IPA	08.55 - 10.10	Siklus II
3	Kamis, 12/10/2017	IPA	08.55 - 10.10	Siklus III

Karakteristik siswa, Dari pengamatan yang peneliti lakukan diperoleh data tentang karakteristik siswa kelas IV SD Negeri Karang Asih 12 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

- Kondisi sosial ekonomi siswa rata – rata berasal dari keluarga petani, karena letak rumahnya di sekitar tepian sawah.
- Pada musim – musim tertentu siswa sering tidak masuk sekolah karena membantu orang tua.
- Orang tua kurang mendukung dalam hal pendidikan.
- Kesadaran untuk belajar sangat kurang.

Deskripsi Siklus I

Kegiatan perbaikan pembelajaran IPA kompetensi Mengenal hubungan antara makhluk hiup pada siklus I dilaksanakan sama dengan siklus I yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

Deskripsi Siklus II

Kegiatan perbaikan pembelajaran IPA kompetensi Mengenal hubungan antara makhluk hiup pada siklus II dilaksanakan sama dengan siklus I yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

Deskripsi Siklus III

Kegiatan perbaikan pembelajaran IPA kompetensi Mengenal hubungan antara makhluk hiup pada siklus III dilaksanakan sama dengan siklus I dan II yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

HASIL PENELITIAN

Perbaikan pembelajaran melalui PTK yang peneliti laksanakan dalam dua siklus ternyata mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan peningkatan hasil belajar siswa.

Berikut ini peneliti laporkan tentang hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan yaitu perbaikan pembelajaran IPA tentang Hubungan antar Makhluk Hidup kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Kec.Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2017/2018.

Sebelum peneliti mengadakan perbaikan pembelajaran siklus I, II dan siklus III, yang pertama peneliti laksanakan yaitu mengadakan tes formatif yang diikuti 16 siswa sebagai pra siklus. Adapun tabel nilai tes formatif sebagai berikut :

Tabel 4.1: Perolehan Hasil Tes Formatif Pra Siklus

NO	X	F	fx	TUNTAS	TIDAK
1	30	1	30	-	V
2	40	6	240	-	V
3	50	3	150	-	V
4	60	4	240	-	V
5	70	2	140	V	-

Grafik 4.1:

Hasil Evaluasi Pembelajaran Pra Siklus

Dari tabel dan grafik dapat dijelaskan bahwa nilai tertinggi 70 dicapai 2 siswa, dan terendah 30 dicapai 1 siswa dan nilai rata – rata 50. Karena pencapaian nilai formatif kelas IV masih di bawah KKM, maka peneliti menentukan untuk mengadakan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun PTK yang peneliti lakukan melalui 3 siklus masing – masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

Siklus I

Tabel 4.2:

Perolehan Hasil Tes Formatif Siklus 1

NO	X	F	fx	TUNTAS	TIDAK
1	50	2	100	-	V
2	60	2	120	-	V
3	70	7	490	V	-
4	80	4	320	V	-
5	90	1	90	V	-

Grafik 4.2: Hasil Evaluasi Pembelajaran Siklus 1

Siklus II

Tabel 4.3: Perolehan Hasil Tes Formatif Siklus II

NO	X	F	fx	TUNTAS	TIDAK
1	50	-	-	-	V
2	60	2	120	V	-
3	70	4	280	V	-
4	80	5	400	V	-
5	90	2	180	V	-
6	100	3	300	V	-

Grafik 4.3:

Hasil Evaluasi Pembelajaran Siklus II

Siklus III

Tabel 4.4: Perolehan Hasil Tes Formatif Siklus III

NO	X	F	fx	TUNTAS	TIDAK
1	60	-	-	-	-
2	70	3	210	V	-
3	80	7	560	V	-
4	90	3	270	V	-
5	100	3	300	V	-

Grafik 4.4:
Hasil Evaluasi Pembelajaran Siklus III

Garafik 4.5: Peningkatan Ketuntasan Belajar

PEMBAHASAN

Siklus I

Dalam perbaikan pembelajaran pada siklus I yang diikuti 16 siswa ada peningkatan, baik hasil maupun proses pembelajarannya yang dicapai siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari lembar pengamatan teman sejawat yang telah mengamati selama pembelajaran berlangsung. Peningkatan tersebut antara lain aktifitas siswa dibandingkan sebelum pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan Model Pembelajaran Media gambar dapat memotivasi dan merangsang minat belajar siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.

Peningkatan hasil tersebut di atas dapat dilihat dari tabel V dan grafik V pada pra siklus dan siklus I. nilai tes formatif pra siklus rata – rata kelas 50 pada siklus I meningkat menjadi 70. Agar lebih jelas hasil peningkatan tersebut akan peneliti tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik di bawah ini.

No	Uraian	Nilai rata-rata	Siswa yg tuntas		Siswa yg blm tuntas	
			Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
1	Pra siklus	50	2	13%	14	87%
2	Siklus I	70	12	75 %	4	25 %

Tabel 4.5: Peningkatan nilai perbaikan pembelajaran dari pra siklus ke siklus I

Dari tabel dan grafik di atas dapat kita lihat adanya peningkatan prosentase ketuntasan yang dicapai siswa. Pada pra siklus siswa yang tuntas ada 2 siswa (13%) dengan nilai rata – rata kelas meningkat menjadi 70 dan siswa yang nilainya sudah tuntas mencapai 12 siswa (75 %). Hal tersebut dapat diartikan bahwa ada peningkatan hasil antar pra siklus ke siklus I. peningkatan tersebut kira – kira 61 %.

SIKLUS II

Berdasarkan pada tabel dan grafik pada perubahan siklus I peningkatan hasil kualitas proses maupun hasil belajar di setiap pembelajaran. Dalam lembar pengamatan teman sejawat, kegiatan yang sudah diamati menunjukkan kemajuan yang baik. Dalam perbaikan pembelajaran siklus II peneliti telah menerapkan Metode kerja kelompok dengan pelaksanaan yang lebih optimal sehingga siswa mudah mengikuti dan memahami setiap kegiatan pembelajaran. Tingkat keberhasilan siklus II dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 4.6: Peningkatan nilai perbaikan pembelajaran dari pra siklus sampai siklus II

No	Uraian	Nilai rata-rata	Siswa yg tuntas		Siswa yg blm tuntas	
			Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
1	Pra siklus	50	2	13%	14	87%
2	Siklus I	70	12	75 %	4	25 %
3	Siklus II	80	14	88%	2	12 %

Dari tabel di atas peneliti tampilkan dalam bentuk grafik seperti di bawah ini.

Grafik 4.6: Peningkatan Ketuntasan Belajar

Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik dari pra siklus, siklus I, dan siklus II dapat peneliti simpulkan bahwa peningkatan tersebut dikarenakan guru telah menggunakan metode Kerja kelompok dalam mata IPA tentang Mengetahui Hubungan antar Makhluk Hidup. Penerapan Metode kerja kelompok dapat melibatkan aktifitas siswa untuk berpendapat dan menumbuhkan kerja sama antar siswa. Sehingga siswa mudah memahami materi pelajaran IPA tentang Mengetahui Hubungan antar Makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan hasil belajar siswa meningkat.

SIKLUS III

Berdasarkan pada tabel dan grafik pada perubahan siklus I dan II peningkatan hasil kualitas proses maupun hasil belajar di setiap pembelajaran. Dalam lembar pengamatan teman sejawat, kegiatan yang sudah diamati menunjukkan kemajuan yang baik. Dalam perbaikan pembelajaran siklus III peneliti telah menerapkan Model pembelajaran Jigsaw dengan pelaksanaan yang lebih optimal sehingga siswa mudah mengikuti dan memahami setiap kegiatan pembelajaran. Tingkat keberhasilan siklus II dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 4.7: Peningkatan nilai perbaikan pembelajaran dari pra siklus sampai siklus III

No	Uraian	Nilai rata-rata	Siswa yg tuntas		Siswa yg blm tuntas	
			Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
1	Pra siklus	50	2	13%	14	87%
2	Siklus I	70	12	75 %	4	25 %
3	Siklus II	80	14	88%	2	12 %
4	Siklus III	84	16	100%	0	0

Dari tabel di atas peneliti tampilkan dalam bentuk grafik seperti di bawah ini.

Grafik 4.7: Peningkatan Ketuntasan Belajar

Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik dari siklus I, siklus II dan siklus III dapat peneliti simpulkan bahwa peningkatan tersebut dikarenakan guru telah menggunakan Model Pembelajaran media Gambar, Metode Kerja Kelompok dan *Jigsaw* dalam mata pelajaran IPA tentang Mengetahui Hubungan antar Makhluk Hidup. Penerapan media Gambar, Metode Kerja Kelompok dan *Jigsaw* dapat melibatkan aktifitas siswa untuk berpendapat dan menumbuhkan kerja sama antar siswa. Sehingga siswa mudah memahami materi pelajaran IPA tentang Mengetahui Hubungan antar Makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018 hasil belajar siswa sangat meningkat.

SIMPULAN

Penelitian dalam upaya perbaikan pembelajaran IPA tentang Mengetahui Hubungan antar Makhluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Kec.

Cikarang Utara Kab. Bekasi Tahun Pelajaran 2017/2018 dilaksanakan dalam tiga siklus. Masing – masing siklus dilaksanakan melalui empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan refleksi.

Adapun tahap pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran dibantu oleh teman sejawat, supervisor, dan dosen pembimbing.

Dalam bab IV dijelaskan bahwa perbaikan pembelajaran di siklus I siklus II, dan siklus III hasil belajar siswa mengalami peningkatan, yaitu hasil tes formatif pra siklus nilai rata – rata kelas 50 dari 16 siswa, dengan rincian siswa yang tuntas hanya 2 siswa (13%) dan yang belum tuntas 14 siswa (87%). Siklus I nilai rata – rata kelas 70 dari 16 siswa, adapun yang tuntas 12 siswa (75 %) dan yang belum tuntas 2 (25 %). Siklus II nilai rata – rata kelas meningkat menjadi 80 dari 16 siswa, adapun yang tuntas 14 siswa (88%), yang belum tuntas 2 siswa (12 %). Siklus III nilai rata – rata kelas meningkat menjadi 84 dari 16 siswa, adapun yang tuntas 16 siswa (100%), yang belum tuntas 0 siswa (0%)

Dari uraian dan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa penerapan Model Pembelajaran media Gambar, Metode Kerja Kelompok dan Jigsaw dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV semester I tentang Hubungan antar Makluk Hidup di kelas IV semester I SD Negeri Karang Asih 12 Tahun Pelajaran 2017/2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsid Utami. 2004. *Pengetahuan Sosial 6 SD*. Jakarta : Balai Pustaka
- Bambang Soehendro. 2006. *Panduan Pengembangan Silabus KTSP (SD)*. Jakarta : BNSP
- Dinn Wahyudin, dkk. 2006. *Pengantar Pendidikan. Universitas Terbuka*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Udin. S. Winataputra, dkk. 2007. *Materi dan Pembelajaran IPS*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Wardani, I.G.A.K. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Wardani, I.G.A.K. 2007. *Pemantapan Kemampuan Profesional (Panduan)*, Jakarta : Universitas Terbuka

**UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA
MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN TIPE STAD
PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TENTANG PERKEMBANGBIAKAN MAHLUK HIDUP
DI KELAS VI SDN KARANG RAHARJA 02
KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI**

DADANG HERMANSYAH
SDN Karang Raharja 02

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas pembelajaran baik prestasi siswa maupun aktivitas belajar, antara lain : siswa kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain, siswa kurang memiliki kemampuan untuk merumuskan gagasan sendiri, dan siswa belum terbiasa bersaing menyampaikan pendapat dengan teman yang lain. Adapun tujuan penelitian perbaikan pembelajaran adalah dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang Perkembangbiakan Mahluk Hidup di Kelas VI SDN Karang Raharja 02 Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi. Penelitian ini bertempat di SDN Karang Raharja 02 Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas VI (Enam) dengan jumlah 22 peserta didik (Laki-laki =13, Perempuan = 9) Tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata yang pada siklus 1 hanya rata-rata 70,91% menjadi 74,09% pada siklus kedua dan 85,45% pada siklus ketiga. Jadi penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Kelas VI SDN Karang Raharja 02 Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.

Kata Kunci : Hasil Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Perkembangbiakan Mahluk Hidup

Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu tujuan yang sangat diinginkan oleh bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dan masyarakat pendidikan telah melakukan berbagai upaya pada berbagai jenjang persekolahan sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan secara nasional yang memuat berbagai mata pelajaran termasuk ilmu pengetahuan alam.

Pencapaian hasil belajar pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan

sendiri yang difasilitasi oleh guru dengan berorientasi kepada tujuan kurikuler Mata Pelajaran tersebut.

Salah satu tujuan kurikuler pendidikan di Sekolah Dasar adalah Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Ilmu pengetahuan alam sebagai proses/metode meliputi cara berpikir, sikap, dan langkah-langkah

kegiatan saintis untuk memperoleh produk-produk ilmu pengetahuan ilmiah, misalnya observasi, pengukuran, merumuskan dan menguji hipotesis, mengumpulkan data, bereksperimen, dan prediksi.

Dari uraian diatas dapat diasumsikan bahwa mata pelajaran pengetahuan alam mempunyai nilai yang strategis dan penting dalam mempersiapkan sumber daya yang unggul, handal semenjak usia dini (SD). Hal yang menjadi hambatan selama ini dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam adalah kurang dikemasnya pembelajaran pengetahuan alam dengan metode yang menarik, menantang dan menyenangkan. Seringkali guru menyampaikan materi pengetahuan alam dengan apa adanya (konvensional), sehingga pembelajaran cenderung membosankan dan kurang menarik minat para siswa yang pada gilirannya prestasi belajar siswa kurang memuaskan. Di sisi lain juga ada kecenderungan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran pengetahuan alam masih rendah.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan pembelajaran model kooperatif dengan tipe STAD agar dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang Perkembangbiakan Mahluk Hidup di Kelas VI SDN Karang Raharja 02 ?
2. Apakah penggunaan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD agar dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang Perkembangbiakan Mahluk Hidup di Kelas VI SDN Karang Raharja 02?

Adapun tujuan penelitian perbaikan pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. Dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

tentang Perkembangbiakan Mahluk Hidup di Kelas VI SDN Karang Raharja 02.

2. Dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang Perkembangbiakan Mahluk Hidup di Kelas VI SDN Karang Raharja 02.

Ada beberapa strategi belajar kooperatif yang bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas, yang sudah dikembangkan dan diteliti secara ekstensif. Setiap metode memiliki landasan teoritik berdasarkan perspektif filosofis dan psikologis (behavioristik, kognitif, dan sosial) yang berbeda. Menurut Khanifatul (2013 : 19) *cooperative learning* adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses kerja sama dalam suatu kelompok untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Dan Hartono (2013 : 100) mengemukakan pembelajaran kooperatif adalah bentuk pengajaran yang membagi siswa dalam beberapa kelompok yang bekerja sama antara satu siswa dengan lainnya untuk memecahkan masalah.

Dalam bukunya *Cooperative Learning*, Huda (2011 : 29), pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. Sedangkan Isjoni (2009 : 62) pembelajaran kooperatif diartikan sebagai suatu motif kerjasama, yang setiap individunya dihadapkan pada prsposisi dan pilihan yang harus diikuti apakah memilih bekerja bersama-sama, berkompetisi, atau individualistik.

Strategi belajar kooperatif STAD (*Student Teams-Achievement Division*) yang berlandaskan psikologi behavioristik merupakan kelompok belajar yang beranggotakan empat orang siswa berkemampuan campur.

Proses pembelajaran tradisional lebih cenderung berpusat pada guru, sehingga sering disebut kegiatan belajar-mengajar. Pada umumnya pembelajaran tradisional menggunakan cara-cara sederhana, yaitu dengan ceramah. Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran secara terus menerus justru dapat membuat peserta didik menjadi bosan, sehingga materi yang disampaikan guru tidak dapat diserap oleh siswa secara optimal.

Untuk mengatasi kekurangan dari pada metode ceramah, diperkenalkanlah suatu model pembelajaran kelompok atau sering disebut dengan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada pemberdayaan kelompok kecil siswa untuk melakukan kerjasama secara optimal sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.

IPA sebagai materi ajar di sekolah memiliki dua dimensi, yaitu sebagai produk dan proses ilmiah, yang penekannya lebih pada dimensi proses ilmiah. Berkenaan dengan hal ini, maka proses pembelajaran IPA lebih ditekankan pada pelaksanaan eksperimen di laboratorium dan di alam bebas (lingkungan sekitar siswa). Menurut Rustaman, et.al. (2011 : 1.39) belajar dengan penekanan proses IPA lebih memberi bekal kemampuan kepada siswa seperti melakukan pengamatan, inferensi bersksperimen, inkuiri merupakan pusat atau inti pembelajaran IPA.

Dalam buku Materi dan Pembelajaran IPA SD yang ditulis Sutarno, et.al. (2009 : 9.3) keterampilan proses IPA, antara lain observasi, inferensi, merumuskan masalah, melakukan prediksi dan membuat hipotesis, erancang penyelidikan,

melakukan interpretasi dan komunikasi ilmiah.

Pembelajaran IPA di sekolah tidak hanya mementingkan penguasaan siswa terhadap fakta, konsep dan teori-teori IPA (sebagai produk), tetapi yang lebih penting adalah siswa mengerti terhadap proses bagaimana fakta, konsep dan teori-teori tersebut ditemukan. Dengan kata lain bahwa siswa harus mendapat pengalaman langsung dan bahkan jika memungkinkan menemukan sendiri proses tersebut melalui pendekatan proses mentalnya secara aktif.

Model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di dalam kelas dalam setting pengajaran. Menurut Hasanah (2013 : 103) model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu.

Model pembelajaran yang melibatkan “kompetisi” antar kelompok. Menurut Huda (2011 : 116) siswa dikelompokkan secara beragam, dilanjutkan dengan siswa mempelajari materi bersama dengan teman sekelompoknya, kemudian mereka diuji secara individual melalui kuis-kuis.

Perolehan nilai kuis setiap anggota menentukan skor yang diperoleh kelompok mereka. Jadi setiap anggota berusaha memperoleh nilai maksimal dalam kuis. Jika kelompok mereka ingin mendapatkan skor yang tinggi.

Menurut Hartono (2013 : 105) secara akademik strategi kooperatif mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa untuk memecahkan masalah serta menajari siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan sosial.

Karakteristik mendasar pembelajaran kooperatif STAD, antara lain :

- a. Pembelajaran secara tim.
- b. Berlandaskan manajemen kooperatif.
- c. Hasrat bekerja sama

d. Keterampilan bekerja sama.
Menurut Anitah, et.al. (2011 : 3.9) pembelajaran kooperatif mempunyai manfaat, antara lain.

- a. Meningkatkan hasil belajar pebelajar.
- b. Meningkatkan hubungan antar kelompok, belajar kooperatif memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan teman satu tim untuk mencerna materi pelajaran.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar, belajar kooperatif dapat membina sifat kebersamaan, peduli satu sama lain dan tenggang rasa, serta mempunyai rasa andil terhadap keberhasilan tim.
- d. Menumbuhkan realisasi kebutuhan pebelajar untuk belajar berpikir, belajar kooperatif dapat diterapkan untuk berbagai materi ajar, seperti pemahaman yang rumit, pelaksanaan kajian proyek, dan latihan pemecahan masalah.
- e. Memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan.
- f. Meningkatkan perilaku dan kehadiran di kelas.
- g. Relatif murah karena tidak memerlukan biaya khusus untuk menerapkannya.

Menurut Anitah, et.al. (2011 : 3.9-3.10) pembelajaran kooperatif mempunyai keterbatasan, antara lain :

- a. Memerlukan waktu yang cukup tinggi setiap siswa untuk bekerja dalam tim.
- b. Memerlukan latihan agar siswa terbiasa belajar dalam tim.
- c. Model kooperatif yang diterapkan harus sesuai dengan pembahasan materi ajar, materi ajar harus dipilih sebaik-baiknya agar sesuai dengan misi belajar kooperatif.
- d. Memerlukan format penilaian belajar yang berbeda.
- e. Memerlukan kemampuan khusus bagi guru untuk mengkaji berbagai teknik pelaksanaan belajar kooperatif.

Belajar adalah suatu proses yang kompleks pada semua orang dan terjadi seumur hidup yaitu sejak masih bayi hingga mati. Tanda-tanda terjadinya pembelajaran bagi seseorang adalah terjadinya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi lebih tahu, dan dari tidak bisa menjadi bisa baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Menurut Hamalik (2013 : 30) bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Tingkah laku memiliki unsur subjektif dan unsur motoris. Unsur subjektif adalah unsur rohaniah sedangkan unsur motoris adalah unsur jasmaniah.

Aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Peningkatan aktivitas siswa yaitu meningkatnya jumlah siswa yang terlibat aktif belajar, meningkatnya jumlah siswa yang bertanya dan menjawab, meningkatnya jumlah siswa yang saling berinteraksi membahas materi pembelajaran. Menurut Anitah, et.al. (2011 : 2.13) aktivitas yang ditempuh siswa dalam belajar harus sistematis dan sistemik sesuai dengan tingkatan atau fase perkembangan siswa sehingga proses belajar dapat berhasil.

METODE

Berdasarkan identifikasi masalah di atas rencana perbaikan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dilakukan dalam 3 (tiga) siklus dimana pada setiap siklus terdiri dari perencanaan pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. menurut Suharjono (2009 : 26), Dalam pelaksanaannya dengan sistem spiral melalui 4 (empat) tahap, dimulai dari perencanaan (*planning*), tindakan (*action*), pengamatan (*observe*) dan *refleksi*.

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas VI (Enam) dengan jumlah 22 peserta didik (Laki-laki =13, Perempuan = 9) Tahun Pelajaran 2017/2018.

Penelitian ini bertempat di SDN Karang Raharja 02, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017 s.d. 02 Oktober 2017, tahun pelajaran 2017/2018.

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dibantu oleh supervisor 2 untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan dan supervisor 1 yang bertugas membimbing pelaksanaan PKP mahasiswa di kelas bimbingan PKP, serta kepala SDN Karang Raharja 02.

HASIL PENELITIAN

Mengenai kondisi awal pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SDN Karang Raharja 02 materi Perkembangbiakan Makhluk Hidup menunjukkan yaitu. (1) pembelajaran pengetahuan alam di kelas masih berjalan monoton; (2) belum ditemukan strategi pembelajaran yang tepat; (3) belum ada kolaborasi antara siswa dan guru; (4) metode yang digunakan bersifat konvensional (5) rendahnya kualitas pembelajaran pengetahuan alam, dan (6) rendahnya prestasi siswa untuk mata pelajaran pengetahuan alam. Dari pelaksanaan tindakan kelas hasilnya adalah sebagai berikut.

Hasil evaluasi belajar selama siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

No	Tindakan	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1.	Pra Siklus	59,09%	Belum Tercapai
2.	Siklus 1	70,91%	Belum Tercapai
3.	Siklus 2	74,09%	Belum Tercapai
4.	Siklus 3	85,45%	Terlampau

Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa hasil evaluasi nilai rata-rata proses belajar mengajar di awal pembelajaran sebesar 59,09%. Selama siklus 1 menunjukkan peningkatan sebesar 70,91%. Hasil evaluasi nilai rata-rata dalam proses belajar mengajar selama siklus kedua sebesar 74,09% dan nilai rata-rata dalam proses belajar mengajar selama siklus ketiga menunjukkan peningkatan sebesar 85,45 %.

Perolehan skor Nilai Rata-Rata selama siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 dapat dilihat pada grafik 4.1 berikut.

Perolehan skor Ketercapaian KKM 75 selama siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut.

Hasil evaluasi tingkat ketercapaian siswa terhadap KKM sebesar 75 pada awal pembelajaran masih rendah dengan perolehan persentase sebesar 27,73%. Di siklus pertama ketercapaian siswa meningkat sebesar 50,00%. Ketercapaian siswa terhadap KKM sebesar 75 pada siklus kedua mengalami peningkatan dengan perolehan persentase sebesar 63,64%. tingkat ketercapaian siswa siklus

ketiga mengalami peningkatan dengan perolehan persentase sebesar 95,45%.

Meningkatnya rata-rata nilai evaluasi dan tingkat ketercapaian diikuti pula aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar sudah mengarah pada pembelajaran kooperatif tipe STAD selama siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 dapat dilihat pada grafik 4.3 berikut.

Grafik 4.3 diatas menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa pada awal pembelajaran menunjukkan aktivitas yang sangat rendah, hanya 50,00% siswa aktif. Hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar tergolong rendah dengan perolehan skor 59,09% siswa aktif. Pada siklus kedua aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar tergolong sedang dengan perolehan skor 72,73% siswa aktif. Siswa merasa termotivasi untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan yang diberikan guru ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta didik lainnya. Suasana pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar tergolong tinggi dengan perolehan skor 100% siswa aktif.

PEMBAHASAN

Siklus 1

a. Perencanaan

Perencanaan tindakan dilakukan dengan membuat segala sesuatu yang diperlukan seperti: Perangkat Perbaikan

Pembelajaran (RPP), dan beberapa instrument pendukung seperti: tes, observasi. Dalam perencanaan tindakan ini peneliti akan membuat skenario pembelajaran yang dituangkan dalam RPP.

b. Pelaksanaan

Pada saat awal siklus pertama pelaksanaan belum sesuai dengan rencana. Hal ini disebabkan :

- 1) Pembelajaran kooperatif tipe STAD dilaksanakan dengan cara belajar secara kelompok, peserta didik belum terbiasa belajar dengan kondisi demikian.
- 2) Pemahaman peserta didik terhadap langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD masih rendah. Langkah-langkah yang dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut diatas antara lain.

- 1) Memberikan motivasi dan dorongan pada siswa agar aktif bekerja dalam kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan secara langsung pada peserta didik baik secara individu maupun secara berkelompok.

Pada akhir siklus pertama dari hasil pengamatan guru dan supervisor 2 dapat disimpulkan :

- 1) Peserta didik mulai memahami pola pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD.
- 2) Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah dapat dilakukan peserta didik dengan baik.
- 3) Kondisi pembelajaran sudah mulai kondusif dengan meningkatnya aktivitas siswa.

c. Observasi

- 1) Hasil evaluasi nilai rata-rata dalam proses belajar mengajar selama siklus pertama menunjukkan peningkatan sebesar 70,91 atau 70,91%.
- 2) Hasil evaluasi tingkat ketercapaian siswa terhadap KKM sebesar 75 pada siklus pertama masih rendah

dengan perolehan persentase sebesar 50,00%.

- 3) Hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar tergolong rendah dengan perolehan skor 59,09% siswa aktif.
- d. Refleksi

Adapun keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada siklus pertama adalah sebagai berikut.

- 1) Suasana pembelajaran belum mengarah pada pendekatan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dilihat dari perolehan skor aktivitas siswa hanya 59,09% aktif.
- 2) Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata sebesar 70,91% dan tingkat ketercapaian ketuntasan sebesar 50,00.

Untuk memperbaiki kelemahan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai pada siklus pertama, maka pada pelaksanaan siklus kedua dapat dibuat perencanaan sebagai berikut :

- 1) Lebih intensif membimbing siswa untuk belajar baik secara individu maupun membimbing siswa secara berkelompok.
- 2) Mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik sehingga siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan.

Siklus 2

Siklus kedua terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang digambarkan sebagai berikut.

a. Perencanaan

- 1) Lebih intensif membimbing siswa untuk belajar baik secara individu maupun membimbing siswa secara berkelompok.
- 2) Mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik sehingga siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan.
- 3) Membuat perangkat pembelajaran kooperatif tipe STAD yang lebih mudah dipahami peserta didik.

b. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan pembelajaran menunjukkan kepada pembelajaran kooperatif tipe STAD. Tugas yang diberikan guru kepada peserta didik mampu dikerjakan dengan baik. Peserta didik saling membantu untuk memahami materi pelajaran yang diberikan melalui diskusi dan Tanya jawab.
- 2) Peserta didik termotivasi untuk bertanya mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD.
- 3) Pembelajaran yang menyenangkan sudah mulai tercipta.

c. Observasi

- 1) Hasil evaluasi nilai rata-rata dalam proses belajar mengajar selama siklus kedua menunjukkan peningkatan sebesar 74,09 atau 74,09%.
- 2) Hasil evaluasi tingkat ketercapaian siswa terhadap KKM sebesar 75 pada siklus kedua mengalami peningkatan dengan perolehan persentase sebesar 63,64%.
- 3) Hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar tergolong sedang dengan perolehan skor 72,73% siswa aktif.

d. Refleksi

Adapun keberhasilan yang diperoleh selama siklus kedua ini adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya rata-rata nilai evaluasi sebesar 74,09% diikuti pula tingkat ketercapaian KKM 75 sebesar 63,64%.
- 2) Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar sudah mengarah pada pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siswa mampu bekerja sama dalam kelompok dan memahami tugas yang diberikan guru. Siswa sudah mulai mampu berpartisipasi dalam kelompok dan tepat waktu menyelesaikan tugas yang diberikan. Aktivitas siswa yang aktif sebesar 72,73%.

Siklus 3

a. Perencanaan

- 1) Memberikan semangat dan dorongan untuk belajar secara berkelompok lebih aktif lagi.
- 2) Lebih intensif memberikan bimbingan pada peserta didik baik secara individu maupun berkelompok.
- 3) Memberikan penghargaan.
- 4) Membuat perangkat pembelajaran kooperatif tipe STAD yang lebih mudah dipahami peserta didik.

b. Pelaksanaan

- 1) Suasana pembelajaran sudah lebih mengarah kepada pembelajaran kooperatif tipe STAD. Tugas yang diberikan guru kepada peserta didik mampu dikerjakan dengan lebih baik lagi. Peserta didik dalam kelompok menunjukkan saling membantu untuk menguasai materi pelajaran yang telah diberikan baik melalui Tanya jawab maupun diskusi. Mereka kelihatan lebih antusias mengikuti proses belajar mengajar.
- 2) Siswa merasa termotivasi untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan yang diberikan guru ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta didik lainnya.
- 3) Suasana pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan.

c. Observasi

- 1) Hasil evaluasi nilai rata-rata dalam proses belajar mengajar selama siklus ketiga menunjukkan peningkatan sebesar 85,45 atau 85,45 %.
- 2) Hasil evaluasi tingkat ketercapaian siswa terhadap KKM sebesar 75 pada siklus ketiga mengalami peningkatan dengan perolehan persentase sebesar 95,45%.
- 3) Hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar tergolong tinggi dengan perolehan skor 100% siswa aktif.

d. Refleksi

Adapun keberhasilan yang diperoleh selama siklus ketiga ini adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya rata-rata nilai evaluasi belajar siswa menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD sebesar 85,45% dan tuntas secara klasikal, dan diikuti pula peningkatan ketercapaian peserta didik terhadap KKM 75 yang telah ditetapkan guru menjadi 95,45%.
- 2) Meningkatnya aktivitas siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini berdasarkan observasi 72,73% pada siklus kedua meningkat menjadi 100% pada siklus ketiga.
- 3) Meningkatnya aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas VI SDN Karang Raharja 02 materi Perkembangbiakan Mahluk Hidup pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam didukung oleh meningkatnya aktivitas guru dalam mempertahankan dan meningkatkan suasana pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran kooperatif tipe STAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa berupa nilai rata-rata yang pada siklus 1 hanya rata-rata 70,91% menjadi 74,09% pada siklus kedua dan 85,45% pada siklus ketiga.
2. Penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa berupa tingkat ketercapaian KKM 75 yang pada siklus 1 hanya rata-rata 50,00% menjadi 63,64% pada siklus kedua dan 95,45% pada siklus ketiga.

3. Penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa.
1. Dalam kegiatan belajar mengajar guru diharapkan menjadikan pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai suatu alternatif dalam mata pelajaran Pengetahuan Alam untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa.
2. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru dan peserta didik maka diharapkan kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan baik untuk mata pelajaran pengetahuan alam maupun pelajaran lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitah, Sri W., et.al. (2011). *Strategi Pembelajaran di SD*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka
- Asrori, Mohammad. (2007). *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung : CV Wacana Prima
- Hamalik, Oemar. (2013). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara
- Hasanah, Aan. (2013). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia
- Hartono, Rudi. (2013). *Ragam Model mengajar yang Mudah Diterima Murid*. Jogjakarta : Penerbit DIVA Press
- Huda, Miftahul. (2011). *Cooperatif Learning; Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- Isjoni. (2009). *Pembelajaran Kooperatif; Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta Didik*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- Khanifatul. (2013). *Pembelajaran Inovatif*. Jogjakarta : Penerbit Ar-Ruzz Media
- Rustaman, Nuryani., et.al. (2011). *Materi dan Pembelajaran IPA SD*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka
- Suharjono. (2009). *Penelitian Tindakan Kelas & Tindakan Sekolah*. Jakarta: Penerbit Cakrawala Indonesia.
- Sutarno, Nono., et.al. (2009). *Materi dan Pembelajaran IPA SD*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka

**MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
MATERI LUAS BANGUN RUANG MELALUI PENGGUNAAN
MEDIA BANGUN RUANG PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI
KARANG ASIH 04 KECAMATAN CIKARANG UTARA
KABUPATEN BEKASI**

HENDRAWATI
SD Negeri Karang Asih 04

ABSTRAK

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media dalam pembelajaran matematika siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04. Penelitian termasuk Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 tahun pelajaran 2018 / 2019 yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 17 siswa putra dan 15 siswa putri, seorang guru kelas, dan seorang observer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan tes. Data yang diperoleh berupa hasil tes dan hasil observasi sebagai data pendukung. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan deskripsi kualitatif untuk menggambarkan hasil observasi dan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan persentase hasil tes pada masing-masing siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat peraga bangun ruang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04. Hasil tes kemampuan awal menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas VI hanya 10 siswa yang sudah dapat dinyatakan tuntas dalam belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 75 , sedangkan 22 siswa dinyatakan belum tuntas belajar dengan nilai ≤ 75 dengan nilai rata-rata 60,47. Dari hasil tersebut berarti belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh peneliti dengan ketuntasan belajar adalah 75%. Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas VI hanya 27 siswa yang sudah dapat dinyatakan tuntas dalam belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 75 , sedangkan 5 siswa dinyatakan belum tuntas belajar dengan nilai ≤ 75 dengan nilai rata-rata 78,54. Dari hasil tersebut berarti sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh peneliti dengan ketuntasan belajar adalah 75%.

Kata kunci: hasil belajar, volume bangun ruang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan dilakukan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai usaha pembaharuan kurikulum, perbaikan sistem pengajaran, peningkatan kualitas kemampuan guru, dan lain sebagainya,

merupakan suatu upaya ke arah peningkatan mutu pembelajaran. Banyak hal yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang baik, mengetahui kebiasaan dan kesenangan belajar siswa agar siswa bergairah dan berkembang sepenuhnya selama proses belajar berlangsung. Untuk itu seharusnya guru mencari informasi tentang kondisi mana yang dapat meningkatkan pembelajara di sekolah dasar.

Permasalahan yang umum terjadi di SD adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa. Hal ini terlihat dari banyaknya kesalahan siswa dalam memahami konsep matematika sehingga mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Padahal dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas biasanya guru memberikan tugas secara kontinu berupa latihan soal. Hal ini terbukti dari hasil ulangan harian per pokok bahasan yang sering di bawah bawah rata-rata mata pelajaran lainnya seperti tertera pada Tabel 1.

Tabel 1.
Rata-rata Nilai Harian Matematika

Mata Pelajaran	Nilai Rata-Rata Harian
IPA	7,5
IPS	7,8
Matematika	6,8

Sumber: Dokumentasi SD Negeri Karang Asih 04

Beberapa kemungkinan penyebab rendahnya hasil belajar siswa dalam materi luas permukaan bangun ruang adalah materi luas permukaan bangun ruang yang bersifat abstrak. Siswa sukar membedakan antara sisi pada bangun datar dengan sisi pada bangun ruang; tidak mantapnya konsep tentang luas bangun datar; dan penggunaan media yang kurang tepat atau tidak menggunakan media sama sekali yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, padahal media amat penting dalam pembelajaran matematika. Higgs dalam Ruseffendi (1993: 144) mengatakan bahwa keberhasilan 60 % lawan 10 % bila menggunakan media dibandingkan dengan tidak menggunakan media. Penggunaan media yang tidak tepat dapat mempengaruhi siswa dalam belajar, sehingga kondisi kelas menjadi tidak kondusif untuk belajar dan tidak teratur dalam ranah komunikasi guru dengan siswa sehingga berpengaruh pada prestasi belajar siswa yang rendah.

Permasalahan lainnya terdapat pada guru. Kebanyakan guru dalam mengajar di kelas masih kurang memperhatikan

kemampuan berpikir siswa, media yang digunakan kurang bervariasi, dan sebagai akibatnya motivasi belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan dan pola belajar cenderung menghafal dan mekanistik. Ditambah lagi dengan penggunaan pendekatan pembelajaran yang cenderung membuat siswa pasif dalam proses belajar-mengajar, yang membuat siswa tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan ketekunan, keuletan, perhatian, dan motivasi yang tinggi dari guru untuk membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan pada pembelajaran matematika.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, langkah yang perlu dilaksanakan adalah dengan menggunakan media. Media tersebut bernama media bangun ruang yang dapat membelajarkan siswa secara optimal. Penggunaan media dapat dimanipulasikan sesuai dengan kebutuhan. Media merupakan lingkungan belajar yang sangat menunjang untuk tercapainya optimalisasi dalam pembelajaran, karena media merupakan jembatan belajar yang awalnya terdapat benda-benda konkret seperti pengalaman anak. Pada jembatan selanjutnya terdapat semi konkret seperti benda-benda tiruan. Berikutnya lagi terdapat semi abstrak berupa gambar-gambar, dan selanjutnya terdapat abstrak berupa kata-kata.

Melalui media bangun ruang materi yang bersifat abstrak dapat menjadi konkret. Artinya, siswa akan mengetahui dan melihat komponen – komponen bangun ruang. Melalui perantara media inilah siswa dapat membedakan antara sisi pada bangun datar dan sisi pada bangun ruang. Selain itu dengan media siswa dapat melihat secara langsung bentuk bentuk sisi dan sekaligus mengingat kembali tentang luas luas bangun datar. Melalui media pembelajaran yang efektif dan efisien, menyebabkan seimbangannya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk itu, guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik harus selalu meningkatkan

kualitas profesionalismenya yaitu dengan cara memberikan kesempatan belajar kepada siswa dengan melibatkan siswa secara efektif dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan media yang ada.

Rahmanelli (2005:237) menyatakan apabila anak terlibat dan mengalami sendiri serta ikut serta dalam proses pembelajaran maka hasil belajar siswa akan lebih baik, disamping itu pelajaran akan lebih lama diserap dalam ingatan siswa. Untuk itu, implementasi media pembelajaran harus dilakukan sebaik mungkin untuk menciptakan dan meningkatkan hasil belajar. Dengan media pembelajaran kepada siswa diharapkan siswa dapat meningkatkan aktifitas belajarnya.. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Menghitung Luas Bangun Ruang Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Pada Siswa Kelas VI SD Negeri Karang Asih 04.”

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan adalah: Bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun ruang pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04?

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media dalam pembelajaran matematika.

Menurut Winataputra (1997:147), proses belajar adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa dengan guru dan antara siswa dalam proses pembelajaran. Pengertian interaksi mengandung unsur saling memberi dan menerima. Dalam interaksi belajar mengajar ditandai sejumlah unsur, yaitu tujuan yang hendak dicapai, siswa, guru dan sumber belajar lainnya, bahan pelajaran, dan (metode yang digunakan untuk menciptakan situasi belajar. Hakekat

belajar adalah suatu proses perubahan sikap, 4tingkah laku, dan nilai setelah terjadinya interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar ini selain guru dapat berupa buku, lingkungan, teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Surakhmad (2002:29), pembelajaran—dalam bentuk interaksi belajar mengajar—sebagai proses yang mengandung tujuh komponen penting yang saling berhubungan satu sama lain, yakni guru, siswa, tujuan pembelajaran, bahan atau materi pembelajaran, metode sarana, dan alat evaluasi pembelajaran. Dapat diartikan bahwa pembelajaran Matematika sangat penting bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pembelajaran merupakan suatu proses yang terjadi secara sistematis. Artinya bahwa di dalam pembelajaran terkandung berbagai komponen yang saling terkait dan mendukung untuk mencukupi suatu tujuan pembelajaran tertentu.

Pembelajaran matematika sangat penting untuk dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Proses ini dapat dilakukan dalam aktifitas belajar dan mengajar di kelas melalui berbagai kegiatan yang motivasi siswa untuk belajar. Menurut Krismanto (2000:93), perilaku pembelajaran matematika adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian informasi, perintah dan pertanyaan oleh guru mestinya hanya sekitar 10 sampai dengan 30 %, selebihnya berasal dari siswa.
- b. Siswa mencari, memilih serta menggunakan sumber informasi.
- c. Siswa mengambil inisiatif lebih banyak.
- d. Siswa mengajukan pertanyaan.
- e. Siswa berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Menurut Dimiyati (1999:250-251), hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada

saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Sementara itu menurut Hamalik (2006:30), —hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.¶

Darmansyah (2006:13) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa setelah menjalani proses pembelajaran. Cece Rahmat (dalam Zainal Abidin, 2004:1) mengatakan bahwa hasil belajar adalah penggunaan angka pada hasil tes atau prosedur penilaian sesuai dengan aturan tertentu, atau dengan kata lain untuk mengetahui daya serap siswa setelah menguasai materi pelajaran yang telah diberikan. Nana Sujana (1989:9) belajar didefinisikan sebagai proses interaksional dimana pribadi menjangkau wawasan – wawasan baru atau merubah sesuatu yang lama.

Hasil belajar harus didukung oleh bimbingan dari guru. Seorang guru harus siap dengan tugasnya yaitu mengajar. Dalam pengertian mengajar, diartikan oleh Muhammad Ali dalam Siti Undari Suproborini (2003; 16) yaitu segala upaya yang sengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar sesuai dengan kompetensi dasar dan hasil belajar yang telah dirumuskan. Dari pengertian diatas, maka guru sebagai pengajar harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat memahami tentang apa yang diajarkan, sehingga dapat mencapai keberhasilan.

Setiap siswa memiliki hasil belajar yang berbeda dengan siswa lainnya. Perbedaan tingkat hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Wina Sanjaya (2008:15), faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah guru, siswa, sarana, alata dan media yang tersedia, serta lingkungan.

Faktor Guru, Keberhasilan suatu sistem pembelajaran, guru merupakan komponen yang menentukan. Hal ini disebabkan guru merupakan orang yang secara langsung berhadapan dengan siswa. Dalam sistem pembelajaran guru bisa berperan sebagai perencana (*planer*) atau desainer (*designer*) pembelajaran, sebagai implementator dan atau mungkin keduanya. Sebagai perencana guru dituntu untuk memahami secara benar kurikulum yang berlaku, karakteristik siswa, fasilitas dan sumber daya yang ada, sehingga semuanya dijadikan komponen-komponen dalam menyusun rencana dan desain pembelajaran.

Dalam melaksanakan perannya sebagai implementator rencana dan desain pembelajaran guru bukanlah hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa yang diajarkannya akan tepai juga sebagai pengelola pembelajaran (*manager of learning*). Dengan demikian efektivitas proses keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.

Faktor Siswa, Siswa adalah organism uni yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anaka pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama itu, di samping karakteristik lain yang melekat pada diri anak.

Sikap dan penampilan siswa dalam pembelajaran juga merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi system

pembelajaran. Adakalanya ditemukan siswa yang sangat aktif dan ada pula siswa yang pendiam, tidak sedikit juga ditemukan siswa yang memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Semua itu akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Sebab, bagaimanapun factor siswa dan guru merupakan factor yang sangat menentukan dalam interaksi pembelajaran.

Faktor Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran misalnya, jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan sebagainya. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran; dengan demikian sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.

Faktor Lingkungan, Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat memengaruhi proses pembelajaran yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial-psikologis. Faktor organisasi kelas yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelompok belajar yang besar dalam satu kelas berkecenderungan:

- 1) mendapatkan pelayanan yang terbatas dari guru
- 2) Perbedaan individu antara anggota akan semakin nampak, sehingga Sumber daya kelompok akan bertambah luas sesuai dengan jumlah siswa sehingga waktu yang tersedia akan semakin sempit
- 3) Kelompok belajar akan kurang mampu

memanfaatkan dan menggunakan semua sumber daya yang ada

- 4) Kepuasan belajar setiap siswa akan cenderung menurun. Hal ini disebabkan kelompok besar yang terlalu banyak akan semakin sukar mencapai kesepakatan
- 5) Anggota kelompok yang terlalu banyak erkecenderungan akan semakin banyak siswa yang terpaksa menunggu untuk sama-sama majumempelajari materi pelajaran baru
- 6) Anggota kelompok yang terlalu banyak akan cenderung semakin banyaknya siswa yang enggan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelompok.

Pengertian Media Pembelajaran

Arif. S. Sadiman (1999:6) yang mengutip pendapat Gagne menyebut bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Abdul halim (2002:11) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan dan dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa, diharapkan hasil siswa belajar dapat ditingkatkan setelah menggunakan media.

Bangun ruang adalah sejenis benda ruang beraturan yang memiliki rusuk, sisi dan titik sudut. Media bangun ruang menyerupai kotak, dengan bentuk massif, berongga, dan kerangka. Bentuk-bentuk bangun ruang sudah dikenal siswa dikelas V adalah kubus, balok, tabung, prisma, kerucut, limas, dan bola. Bentuk-bentuk tersebut akan dipelajari kembali di kelas VI dengan pembahasannya dititik beratkan pada penentuan luas permukaan bangun ruang, seperti : kubus, balok dan tabung.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan pengertian bangun ruang satu persatu. Sartono Wirodikromo (2:2003) mendefinisikan kubus, balok, dan tabung sebagai berikut.

- 1) Kubus yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Yang mempunyai 6 sisi 12 rusuk dan 8 titik sudut serta diagonalnya sama panjang.
- 2) Balok yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 sisi datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang yang terdiri dari mempunyai 6 sisi 12 rusuk dan 8 titik sudut.
- 3) Tabung yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 2 sisi datar yang berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang

Penggunaan media bangun ruang dalam pembelajaran matematika dapat membantu guru menjelaskan hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkrit sehingga siswa mudah belajar matematika. Namun dalam pelaksanaan guru hendaknya memilih media yang cocok untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa dapat terlibat secara fisik, mental dan social, dalam pembelajaran.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bangun ruang dalam kegiatan pembelajaran luas permukaan adalah sebagai berikut:

- (a) Mengamati model bangun ruang berongga, dan mode kerangka.
- (b) Memberi nama bangun ruang, dan menggunakan media bangun ruang berongga untuk menunjukkan sisi.
- (c) Menggunakan model kerangka untuk menunjukkan rusuk.
- (d) menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut.
- (e) Mengukur pada model bangun ruang pada : rusuk, panjang, lebar, tinggi, jari-jari dan diameter.
- (f) mencari luas sisi bangun ruang.
- (g) Menemukan rumus luas permukaan

kubus, balok, dan tabung, dan

- (h) Membimbing siswa menggunakan rumus-rumus dengan memberikan latihan-latihan.

Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Penggunaan media pembelajaran bangun ruang dapat meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun ruang pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 .

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (*action research*). Menurut Wardani (2002:1.4), penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan guru dalam kelasnya dan berkolaboratif antara peneliti dengan praktisi (guru dan kepala sekolah). Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus (siklus I dan II) dengan setiap siklusnya meliputi identifikasi masalah, pembuatan perencanaan, tindakan dan observasi, serta refleksi dan perubahan perencanaan. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran bangun ruang dapat meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun ruang pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04.

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Karang Asih 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Di lokasi tersebut dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun ruang.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 tahun pelajaran 2018 / 2019 yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 17 siswa putra dan 15 siswa putri, seorang guru kelas, dan seorang *observer*.

Menurut Suharto (2003:159), penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang sampai dua siklus yaitu jika pada siklus 1 setelah direfleksi kriteria keberhasilan tindakan belum tercapai, maka akan diperbaiki pada siklus berikutnya. Atau jika pada siklus 1 kriteria keberhasilan tindakan telah tercapai, maka kriteria keberhasilan tindakan pada siklus berikutnya akan ditingkatkan agar lebih baik dari siklus 1.

Siklus 1

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengamatan (*Observing*)
- d. Refleksi (*Reflecting*)

Siklus II

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan Tindakan
- c. Pengamatan (*Observasi*)
- d. Refleksi

Beberapa teknik diperlukan untuk mengumpulkan data. Beberapa teknik yang *digunakan* untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan tes.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan siswa pada saat kegiatan *pembelajaran* materi luas bangun ruang melalui penggunaan media bangun ruang. Untuk tabel observasi, dibagi menjadi dua bagian meliputi lembar observasi untuk guru dan obserbasi untuk siswa.

Instrumen yang kedua adalah tes. Pada penelitian ini, tes bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa setelah mereka mengikuti proses belajar mengajar dengan menggunakan media bangun ruang. Tes berisi *tentang* materi yang telah diajarkan oleh guru di kelas, yaitu materi luas bangun ruang. Tes diambil dari bank soal sekolah sebanyak 10 pertanyaan,

sehingga tidak perlu diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya.

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif ini diterapkan dalam proses penafsiran dan penyampaian simpulan secara deskriptif yang didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh dari setiap siklus tindakan, baik siklus I dan siklus II. Teknik ini juga secara umum menjelaskan secara rinci temuan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran sampai pada proses pencapaian yang ditargetkan oleh peneliti.

Indikator Keberhasilan

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dari:

1. Meningkatnya rata-rata hasil belajar siswa, mencapai skala 75%.
2. Sebanyak 75% siswa telah mendapatkan nilai ≥ 70 .

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini merupakan kerja kolaborasi antara *observer* dan peneliti yang juga sebagai guru mata pelajaran yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan belajar dan prestasi belajar siswa. Penelitian tindakan kelas ini meliputi satu siklus yang terdiri atas tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Data hasil penelitian ini diperoleh dari observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru bidang studi sebagai pengajar dan peneliti juga dibantu satu orang teman sebagai penulis dan pengamat (*observer*) untuk melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan pra tindakan.

Pra Tindakan

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan di kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 sebelum penelitian dilaksanakan. Pengamatan ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi awal siswa kurang tertarik dengan pembelajaran. Pembelajaran guru masih monoton dengan guru berperan penting dalam setiap pembelajaran di kelas. Tidak ada keaktifan siswa dalam proses belajar, meskipun sekedar bertanya. Siswa lebih banyak main sendiri atau bercerita dengan temannya sehingga proses pembelajaran masih bersifat pasif. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengukur kemampuan awal siswa, peneliti mengadakan tes awal (*pre test*) sebelum penelitian berlangsung untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi sistem rem. Siswa dibagikan soal tes awal dan diminta menyelesaikannya selama satu jam pelajaran. Hasil tes kemudian dianalisis untuk mengetahui jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas belajar sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 75%. Hasil tes kemampuan awal siswa dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Data Hasil Tes Kemampuan Awal Siswa

No.	Tes Kemampuan Awal
1	Nilai Rata-rata 60,47
2	Nilai Tertinggi 75
3	Nilai Terendah 50
4	Siswa Tuntas 10 (31,25%)
5	Siswa Belum Tuntas 22 (68,75%)

Hasil tes kemampuan awal pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas VI hanya 10 siswa yang sudah dapat dinyatakan tuntas dalam belajar dengan

mendapatkan nilai ≥ 75 , sedangkan 22 siswa dinyatakan belum tuntas belajar dengan nilai ≤ 75 dengan nilai rata-rata 60,47. Dari hasil tersebut berarti belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh peneliti dengan ketuntasan belajar adalah 75%.

Penyebab rendahnya nilai kemampuan awal siswa dikarenakan tidak ada keaktifan siswa dalam proses belajar, meskipun sekedar bertanya. Siswa lebih banyak main sendiri atau bercerita dengan temannya sehingga proses pembelajaran masih bersifat pasif. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk membantu siswa meningkatkan hasil belajarnya, guru berusaha menjelaskan materi luas bangun ruang beberapa kali dengan memberikan contoh soal kepada siswa. Hal ini dilakukan agar siswa memahami materi dan juga dapat mengerjakan tugas yang diberikan.

Tindakan Siklus I

Kegiatan pembelajaran di sekolah umumnya masih menggunakan model pembelajaran konvensional, dengan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran pendidik masih menjadi pusat (*teacher centered*). Pendidik kurang memberi motivasi kuat, sehingga aktifitas belajar siswa kurang dalam proses mengidentifikasi masalah.

Berdasarkan pengalaman guru kelas VI selama mengajar. Berikut ini adalah masalah-masalah yang terdapat di kelas VI selama kegiatan pembelajaran.

- 1) Siswa masih kesulitan memahami dan menghafalkan materi yang diberikan oleh guru meskipun siswa sudah mencatat materi tersebut.
- 2) Ketertiban siswa secara aktif dalam pembelajaran kurang.
- 3) Banyak siswa yang malu dan takut bertanya, walaupun guru sering meminta untuk bertanya tentang materi yang belum jelas.

- 4) Siswa tidak mau menjawab pertanyaan dari guru, jika tidak ditunjuk.
- 5) Keaktifan siswa dalam mengemukakan ide tidak terlihat.

Berdasarkan permasalahan yang disimpulkan peneliti adalah cara untuk meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran menghitung bangun ruang, maka direncanakan penelitian tindakan dengan menggunakan media pembelajaran bangun ruang sebagai solusi pemecahan masalah.

Agar pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan maka peneliti mengadakan perencanaan yang akan dilakukan pada proses kegiatan belajar.

Penelitian tindakan kelas pada pertemuan pertama dilaksanakan pada Senin 29 Oktober 2018 sesuai dengan ketentuan yang disetujui oleh sekolah. Materi yang disajikan adalah pengukuran, luas permukaan kubus, dan luas permukaan balok. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.00 dan berlangsung selama 2 x 35 menit. Pada pelaksanaan tindakan ini siswa hadir semua yang berjumlah 32 siswa.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai pemberi tindakan atau pengajar adalah guru dan *observer*. Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Mata pelajaran yang disampaikan pada siklus I pertemuan pertama adalah luas persegi dan bangun ruang kubus.

Penelitian tindakan kelas pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal Senin 5 November 2018. Materi yang disajikan adalah menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.00 dan berlangsung selama 2 x 35 menit.

Pada akhir siklus I dilakukan pengambilan data tingkat pemahaman

siswa terhadap materi yang telah diajarkan untuk mengukur kemampuan siswa setelah mempelajari materi tersebut. Tes penting untuk diberikan kepada siswa karena dengan hasil tes penelitian dapat menentukan ketuntasan belajar mencapai 75%. Tes ini dikerjakan oleh siswa secara individu. Pada waktu siswa mengerjakan tes, peneliti selalu mengingatkan agar siswa mengerjakan secara individu dan tidak bekerjasama dengan siswa lain. Hasil tes siklus I dapat dilihat pada tabel 2. berikut.

Tabel 2.

Data Hasil Tes Kemampuan Siklus I		
No.	Tes Kemampuan Awal	
1	Nilai Rata-rata	78,54
2	Nilai Tertinggi	85
3	Nilai Terendah	70
4	Siswa Tuntas	27 (84,38%)
5	Siswa Belum Tuntas	5 (15,62%)

Hasil tes kemampuan awal pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas VI hanya 27 siswa yang sudah dapat dinyatakan tuntas dalam belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 75 , sedangkan 5 siswa dinyatakan belum tuntas belajar dengan nilai ≤ 75 dengan nilai rata-rata 78,54. Dari hasil tersebut berarti sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh peneliti dengan ketuntasan belajar adalah 75%.

Observasi dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Hal-hal yang diobservasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil pengamatan pada siklus I dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Saat ketua kelas memberi aba-aba salam, ada beberapa murid yang masih ngobrol, tidak menjawab salam.
- 2) Setelah mendengarkan penjelasan guru ada beberapa siswa yang bertanya tentang kesulitannya.
- 3) Belajar kelompok berjalan dengan baik.
- 4) Setelah waktu habis untuk soal pertama,

4 orang wakil dari kelompok maju bersama-sama untuk mengerjakan hasil diskusi atau kerja kelompok di papan tulis.

- 5) Dari beberapa soal yang diajukan oleh guru, ternyata kelompok yang aktif hanya itu-itu saja dan orang yang berani maju hanya anak-anak tertentu dari kelompok yang aktif.

Hasil di atas didukung dengan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kesulitan yang dihadapi siswa yaitu sikap kurang antipati terhadap pelajaran luas permukaan balok dan kubus karena pada saat pembelajaran, guru kelas VI sering memberi hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan. Hal ini menurut pengamatan peneliti merupakan sikap yang harus diubah oleh guru itu sendiri.

Hasil observasi yang dilakukan guru peneliti, diperoleh informasi bahwa pada saat pembelajaran siklus I, guru belum melakukan pembelajaran sesuai yang direncanakan dalam RPP. Penggunaan pembelajaran media pembelajaran bangun ruang yang dijelaskan guru perlu ditingkatkan kembali dan seharusnya guru menjelaskan secara urut langkah-langkah media pembelajaran bangun ruang untuk menghitung luas bangun ruang.

Untuk mengatasi masalah tersebut, guru memperbanyak tugas dan latihan yang diberikan kepada siswa, membimbing siswa yang masih kesulitan belajar dan mengelola kelas agar lebih kondusif. Pada tahap ini guru dan peneliti telah menyusun perencanaan dengan baik, alat peraga yang digunakan cukup baik, dan penguasaan materi pelajaran sangat bagus. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat dikatakan cukup baik, hanya saja kemampuan siswa perlu ditingkatkan sehingga lebih menguasai materi yang diberikan. Di bawah ini dapat dilihat hasil aktifitas belajar siswa siklus I.

Tabel 3.
Hasil Observasi Aktifitas belajar siswa siklus I

No	Aktifitas	Jumlah Siswa	Persentase
1	Aktif dalam berdiskusi	32	62,5%
2	Mencatat	30	
3	Bertanya	15	
4	Menjawab pertanyaan	10	
Jumlah		80	

$$\begin{aligned}
 \text{Presentasi Aktifitas Siswa} &= \frac{\text{Jumlah Siswa Yang Beraktifitas}}{\text{Jumlah Seluruh Siswa} \times \text{Jenis Aktifitas}} \\
 &= \frac{80}{32 \times 4} = 100\% = 62,5\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat aktifitas belajar siswa siklus I, siswa yang aktif dalam berdiskusi ada 32 siswa, untuk aktifitas mencatat 30 siswa, aktifitas bertanya 15 siswa, dan aktifitas menjawab pertanyaan 10 siswa dengan persentase aktifitas dalam siklus I sebesar 65,3%. Dalam proses pembelajaran siswa yang ramai semakin sedikit, karena guru dan observer menegur dengan mendatangi siswa yang ramai, sehingga pembelajaran menjadi kondusif dan saat presentasi hanya kelompok dua dan tiga yang masih salah dalam memahami materi.

Setelah siklus I selesai dilaksanakan, kemudian diadakan refleksi terhadap proses belajar mengajar dengan materi luas permukaan balok dan kubus. Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi semua program atau perencanaan yang telah dilaksanakan pada siklus I. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus I, siswa mampu menguasai materi dengan baik dan bisa mengerjakan soal-soal latihan secara kelompok dengan baik serta dapat mengerjakan soal-soal *post test* pada siklus I dengan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini terlihat pada hasil tes yang dikerjakan siswa dimana ada peningkatan dibandingkan pada tes siklus I. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi bangun ruang meningkat dengan ketuntasan belajar di atas 75%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 terlihat bahwa pembelajaran kompetensi luas bangun ruang dengan menggunakan model pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar siswa yang diwujudkan dari hasil tes pada siklus I. Hasil tes kemampuan awal menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas VI hanya 10 siswa yang sudah dapat dinyatakan tuntas dalam belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 75 , sedangkan 22 siswa dinyatakan belum tuntas belajar dengan nilai ≤ 75 dengan nilai rata-rata 60,47. Dari hasil tersebut berarti belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh peneliti dengan ketuntasan belajar adalah 75%.

Penyebab belum tercapainya tingkat ketuntasan belajar sebesar 75% karena rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan konsep pembelajaran sistem rem. Hal ini terlihat dari banyaknya kesalahan siswa dalam memahami konsep pembelajaran sehingga mengakibatkan rendahnya minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran tersebut yang berdampak pada semakin rendahnya hasil belajar siswa. Padahal dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas biasanya guru memberikan tugas berupa latihan-latihan dan praktik langsung.

Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas VI hanya 27 siswa yang sudah dapat dinyatakan tuntas dalam belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 75 , sedangkan 5 siswa dinyatakan belum tuntas belajar dengan nilai ≤ 75 dengan nilai rata-rata 78,54. Dari hasil tersebut berarti sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh peneliti dengan ketuntasan belajar adalah 75%.

Berdasarkan hasil perhitungan tes pada siklus I yang mencapai tingkat ketuntasan belajar 75%, metode pembelajaran bangun ruang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04. Metode

tersebut sudah tepat digunakan karena mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan peneliti, yaitu mencapai 80%. Artinya, siswa dapat memahami materi dengan baik dengan ketuntasan belajar di atas 75%. Dengan demikian, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran bangun ruang tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa menghitung luas bangun ruang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan Pemanfaatan alat peraga bangun ruang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04. Hasil tes kemampuan awal menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas VI hanya 10 siswa yang sudah dapat dinyatakan tuntas dalam belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 75 , sedangkan 22 siswa dinyatakan belum tuntas belajar dengan nilai ≤ 75 dengan nilai rata-rata 60,47. Dari hasil tersebut berarti belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh peneliti dengan ketuntasan belajar adalah 75%. Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa dari 32 siswa kelas VI hanya 27 siswa yang sudah dapat dinyatakan tuntas dalam belajar dengan mendapatkan nilai ≥ 75 , sedangkan 5 siswa dinyatakan belum tuntas belajar dengan nilai ≤ 75 dengan nilai rata-rata 78,54. Dari hasil tersebut berarti sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh peneliti dengan ketuntasan belajar adalah 75%.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran untuk guru dan siswa yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Sekolah, Bagi sekolah disarankan untuk melengkapi sarana dan sarana bagi siswa dalam melakukan kegiatan praktik di sekolah, sehingga siswa dapat meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan.

2. Bagi Guru
 - a. Guru hendaknya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bahkan mengasyikkan bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman tanpa adanya tekanan yang berlebihan.
 - b. Guru hendaknya memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas, dan tidak perlu mendewakan salah satu model pembelajaran karena setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan dan kekuatan.
3. Bagi Siswa. Kuantitas dan kualitas belajar perlu ditingkatkan dan tentu saja keyakinan siswa akan kemampuan diri sendiri untuk dapat menguasai materi merupakan hal yang sangat penting.
4. Bagi Orang Tua. Bagi orang tua diharapkan memberikan perhatian kepada anak dengan cara memberikan fasilitas belajar yang cukup untuk mendukung pengetahuan dan keterampilan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Matematika Hakikat dan Logika*. Jogjakarta: AR-Ruzz. Arif.
- Sadiman. 1999. *Media Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arnis amar. 2002. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta. Kencan Darmansyah. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. UNP.
- Dimiyati dan Mudjiono.1999. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka. Cipta.
- Krismanto. 2000. *Beberapa Teknik, Model dan Strategi Dalam Pembelajaran*.
- Marsigit.2009. *Pembudayaan Matematika di Sekolah untuk Mencapai Keunggulan Bangsa*. Makalah Disajikan pada Seminat Nasioanl Pembelajaran Matematika Sekolah, Minggu 6 Desember 2009.
- Nana Sujana 2002. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru. Oemar Hamalik. 2006. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruseffendi. 1993. *Pengantar kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam Pengajaran Matematika untuk Meningkatkan CBSA*.Bandung: Tarsito.
- Sardiman, A.M. 2012. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PR Jara Grafindo Persada.
- Sartono Wirodikromo. 2003 *Matematika 2000*. Jakarta : penerbit erlangga Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta..
- Suharto, G. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Basaha*. PBI UNY Yogyakarta.
- Wardani. 2002. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: UT
- Wina Sanjaya. 2008. *Perencanaan dan Desain Sastra Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenanada Media Group.
- Winarno Surakhmad. 2002. *Penghantar Penelitian (Ilmiah Dasar Metida Teknik*. Tarsito, Bandung
- Zaenal Abidin. 2004. *Evaluasi Pengajaran*. Padang. UN.

**PENINGKATAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
DENGAN STRATEGI *CROSSWORD PUZZLE* PADA SISWA KELAS VI
SD NEGERI KARANG ASIH 04 KECAMATAN CIKARANG UTARA
KABUPATEN BEKASI**

MASIH
SD Negeri Karang Asih 04

ABSTRAK

Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Dengan Strategi *Crossword Puzzle* telah diteliti pada Siswa Kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dari tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 26 September 2018. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana penerapan strategi *Crossword Puzzle* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 dan (2) apakah strategi *Crossword Puzzle* dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04. Jenis Penelitian ini adalah menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini terdiri dua rangkaian siklus kegiatan dimana setiap siklus meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yang bersumber dari lembar observasi dan lembar kerja siswa. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan strategi *Crossword Puzzle* dalam pembelajaran PAI pada kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam belajar dan mengurangi kecenderungan guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Hal ini dilihat dari terjadinya peningkatan siswa yang aktif dari siklus I dengan rata-rata jumlah siswa yang aktif 19 orang dengan persentase 25,34% dan pada siklus II meningkat menjadi 21 orang siswa atau 24,70% dari 25 orang siswa disamping itu, persentase aktivitas guru meningkat dari skor rata-rata 3,09 (kategori cukup baik) menjadi rata-rata 3,90 (kategori baik). Selain itu, ketuntasan belajar siswa melalui strategi *Crossword Puzzle* menunjukkan peningkatan, hal ini tergambar pada Siklus I, siswa yang tuntas 17 orang atau 68% dan siswa yang belum tuntas 8 orang atau 32%. Pada siklus II mengalami peningkatan yang signifikan yakni jumlah siswa yang tuntas 21 orang atau 84% dan siswa yang belum tuntas menjadi berkurang yaitu siswa 4 orang atau 16%.

Kata Kunci: hasil belajar, PAI, Crossword Puzzle

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia, baik sosial, spiritual, intelektual maupun kemampuan profesional. Manusia merupakan kekuatan utama pembangunan, untuk itu kualitas mutu pendidikan harus dipacu dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Lembaga pendidikan sekolah adalah sarana yang telah dilaksanakan pemerintah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara

terorganisir, teratur, terencana, guna mengubah tingkah laku individu kearah peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas secara berkesinambungan. Hal tersebut sesuai dengan yang diamatkan oleh undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 sebagai berikut :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan. Ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan pendidikan nasional tidak akan mudah tercapai jika kualitas profesionalisme seorang pendidik belum dipenuhi secara utuh. Pendidikan hidup dan berkembang sebagai sebuah realita sosial, membutuhkan media konseptual dan praktis sebagai sarana yang menjembatani antara tujuan pendidikan dengan realita sosial. Berbagai strategi yang sifatnya cenderung untuk membangun karakter anak didik, agar lebih memiliki watak, sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai moral dan budaya sangat dibutuhkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah merupakan mata pelajaran wajib bagi siswa Sekolah Dasar mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai Agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Masalah besar dalam pendidikan selama ini adalah kuatnya dominasi pusat dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga yang muncul adalah metode hafalan dan monolog, materi ajar yang banyak, serta kurang menekankan pada pembentukan karakter bangsa. Sehingga permasalahan yang sering dijumpai dalam pengajaran, khususnya pengajaran agama Islam adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada siswa secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif

dan efisien. Disamping masalah lainnya yang juga muncul adalah kurangnya perhatian guru agama terhadap variasi penggunaan strategi pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran secara baik. Begitu juga permasalahan yang terjadi di SD Negeri Karang Asih 04, masalah yang terjadi pada siswa kelas VI yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam hanya mencapai 62,6 dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yakni 65.

Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan siswa, tetapi juga disebabkan kurang berhasilnya guru dalam mengajar. Karena salah satu tugas guru adalah sebagai pengajar, yang lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam hal ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan.

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen utama yang saling berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah (1) kondisi pembelajaran, (2) strategi pembelajaran, (3) hasil pembelajaran. Terkait tentang ketiga komponen tersebut maka guru harus mampu memadukan dan mengembangkannya, supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan, tujuan pembelajaran tercapai dan menuai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, dengan bekal kemampuan dan keterampilan yang dimiliki guru diharapkan mampu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal. Keterampilan guru dalam proses pembelajaran sangatlah penting dan harus ditingkatkan. Keterampilan tersebut meliputi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Upaya

yang dimaksud adalah penggunaan strategi dalam pembelajaran. Dengan penggunaan strategi dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus dapat menentukan strategi yang paling cocok untuk digunakan dalam pembelajaran meskipun tidak dapat dipungkiri kalau dalam penggunaan strategi tersebut terdapat kekurangan. Keberanian untuk melakukan berbagai uji coba terhadap suatu metode mengajar, membuat suatu media murah atau penerapan suatu strategi mengajar tertentu yang secara teoritis dapat dipertanggung jawabkan untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Berangkat dari pentingnya perubahan pembelajaran dan peningkatan output pendidikan, maka penelitian tentang Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan strategi *Cossword Puzzle* pada Siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 perlu dilaksanakan.

Penerapan strategi *Cossword Puzzle* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut diharapkan dapat memudahkan siswa untuk menerima materi yang diajarkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal, pembelajaran yang sebelumnya membosankan bagi siswa dan terkesan biasa-biasa saja kini dapat beralih peran menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan siswa, memudahkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan mengembangkan sikap sosial, serta dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar dan penyimpanan materi pelajaran yang lebih lama terhadap siswa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan strategi *Crossword Puzzle* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada

siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04?

2. Apakah strategi *Crossword Puzzle* dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan strategi *Crossword Puzzle* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04.
2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) pada siswa kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 dengan penerapan strategi *Crossword Puzzle*.

Belajar dan Hasil Belajar.

Kewajiban pokok pelajar adalah belajar. Belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan individu atau manusia untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan dalam interaksinya dengan lingkungan. Manfaat yang diperoleh dari belajar adalah kita jadi tahu apa yang belum kita ketahui. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai ilmu maka akan ditinggikan derajatnya dan terhindar dari keterpurukan. Seperti dalam surat Al-Mujadillah ayat 11 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فَاَفْسَحُوْا فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحَ اللّٰهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيْلَ اذْثُرُوْا فَاَذْثُرُوْا يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan*

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. AlMujadillah:11)

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pendapat lain mengatakan bahwa belajar adalah proses perubahan pada diri manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa hasil untuk proses belajar ditandai perubahan pada seluruh aspek manusia.

Sedangkan menurut Hamalik berpangkal pada psikologi asosiasi mengemukakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan melalui alat indra yang disampaikan dalam bentuk perangsang-perangsang dari luar. Pengalaman-pengalaman berasosiasi dan berproduksi. Karena itu latihan memegang peranan penting. Lebih banyak latihan dan ulangan, maka akan lebih lama pengalaman dan pengetahuan itu tinggal dalam kesadaran dan ingatan seseorang, dan sebaliknya kurang ulangan dan latihan maka pengalaman/pengetahuan akan cepat terlupakan.

Menurut Muhibbin hasil belajar adalah segala sesuatu yang diperoleh berupa pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, yang lazimnya ditentukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Menurut Benyamin. S.Bloom dalam bukunya *the taxonomy of education objectives cognitive domain* menyatakan bahwa proses belajar mengajar akan dapat diperoleh kemampuan yang terdiri dari 3 domain yaitu, kognitif (*cognitive domain*), afektif (*afektive domain*), dan psikomotorik (*psychomotorik domain*).

Strategi Crossword Puzzle

Menurut Wina Sanjaya bahwa strategi *Crossword Puzzle* adalah “Suatu *game* dengan kotak berbentuk segi empat yang terdiri dari kumpulan kotak kata berwarna hitam putih serta

dilengkapi dua jalur, yaitu mendatar (kumpulan kotak yang membentuk satu baris serta beberapa kolom) dan menurun (kumpulan kotak yang membentuk satu kolom dan beberapa baris). Untuk menyelesaikan permainan ini, keseluruhan kotak yang berwarna putih harus terisi dengan kata-kata yang tersedia dalam kumpulan kata yang ada.

Selanjutnya strategi *Crossword Puzzle* menurut Ajeng Wirastuti dan Ronny Adry adalah:

Suatu *game* yang memungkinkan seseorang memasukan kata yang bersesuaian dengan panjang kotak yang tersedia secara berkesinambungan sampai seluruh kotak terisi penuh. Aturan pengisian kata-kata tersebut berhubungan dengan penyamaan jumlah kotak dengan jumlah karakter pada kata dan pengisian kata-kata ke dalam kotak pada *Crossword Puzzle* secara berkesinambungan.

Uraian tentang strategi *Crossword Puzzle* juga dikemukakan oleh Hisyam, dimana strategi ini merupakan salah satu permainan yang dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung, bahkan dapat melibatkan partisipasi siswa secara aktif sejak awal.

Adapun cara membuat *Crossword Puzzle* menurut Melvin adalah terlebih dahulu guru hendaknya menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti kertas HVS, penggaris, pensil, spidol, dan penghapus. Adapun prosedur permainannya sebagai berikut:

- (1) Menulis kata-kata kunci, *terminology* atau nama-nama yang berhubungan dengan materi pelajaran yang telah diajarkan.
- (2) Membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih dan hitamkan bagian yang tidak diperlukan

- (3) Membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang telah dibuat atau yang mengarah pada kata-kata tersebut
- (4) Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi selembar teka-teki yang sama dengan kelompok lain
- (5) Memberikan batas waktu untuk mengerjakan teka-teki tersebut
- (6) Setelah waktu yang ditentukan habis, setiap kelompok membacakan hasilnya secara bergantian.
- (7) Mengoreksi hasil kerja kelompok dan member hadiah kepada kelompok yang mengerjakan paling cepat dan benar.

Selain *Crossword Puzzle* (teka-teki silang), terdapat permainan *puzzle* yang lain yaitu mengisi lembaran berupa teka-teki berdasarkan topik-topik tertentu dengan menandai jawaban yang benar. Permainan *Puzzle* sangat menarik bila dikaitkan dengan pembelajaran Agama Islam. Permainan *Puzzle* berupa tulisan tersebut diperlihatkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk melatih daya ingat tentang materi yang telah diajarkan.

Permainan ini dapat menimbulkan semangat kerjasama dan kreativitas siswa serta melatih mereka untuk berfikir sistematis.

Kelebihan strategi *Crossword Puzzle* menurut Piping Sugiharti dalam proses pembelajaran diantaranya adalah :

1. Melalui strategi *Crossword Puzzle* siswa sedikit banyak telah memunculkan semangat belajar dan rasa percaya diri pada setiap siswa
2. Melalui penerapan strategi *Crossword Puzzle* ini siswa belajar untuk lebih menggali potensi yang ada pada dirinya dan dapat lebih menghargai talenta yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya
3. Strategi ini efektif karena mampu meningkatkan aktifitas dan kreatifitas siswa dalam bentuk interaksi baik

antara siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa lainnya

4. Secara keseluruhan strategi *Crossword Puzzle* mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan minat dan motivasi pada siswa
5. Sifat kompetitif yang ada dalam permainan *Crossword Puzzle* dapat mendorong peserta didik berlomba-lomba untuk maju.

Selain berbagai kelebihan, ada juga beberapa kelemahan dari strategi *Crossword Puzzle* dalam proses pembelajaran diantaranya:

1. Sedikit waktu pembelajaran yang tersedia sedangkan materi yang harus diajarkan sangat banyak,
2. Penerapan strategi *Crossword Puzzle* dalam ruang kelas juga memungkinkan terjadinya diskusi hangat dalam kelas
3. Banyak mengandung unsur spekulasi, peserta yang lebih dahulu selesai (berhasil) dalam permainan *Crossword Puzzle* belum dapat dijadikan ukuran bahwa dia seorang siswa lebih pandai dari lainnya
4. Tidak semua materi pelajaran dapat dikomunikasikan melalui penerapan *Crossword Puzzle* dan jumlah peserta didik yang relatif besar sulit melibatkan seluruhnya
5. Adanya keengganan dari para guru untuk mengubah paradig lama dalam pendidikan, kebanyakan guru sudah merasa nyaman dengan metode ceramah sehingga mereka enggan untuk mencoba hal-hal yang baru karena dianggap merepotkan.

Pendidikan Agama Islam

Pendidikan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Pendidikan Agama Islam. Adapun kata Islam dalam istilah pendidikan Islam menunjukkan sikap pendidikan tertentu yaitu pendidikan yang memiliki warna-warna Islam.

Pendidikan Agama Islam menurut Nur Uhbiyati adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut aturan-aturan Islam.

Selanjutnya pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Zakiah Daradjat adalah:

“Berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak”.

Menurut Burlian Shomad bahwa Pendidikan Agama Islam adalah :

“Pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah SWT dan isi pendidikannya untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah SWT. Secara rinci Burlian mengemukakan pendidikan itu baru dapat disebut Pendidikan Agama Islam apabila memiliki dua ciri khas yaitu :

1. Tujuannya untuk membentuk individu menjadi bercocok diri
2. Isi pendidikannya ajaran Allah SWT yang tercantum dengan lengkap dalam Al-Quran dan pelaksanaannya di dalam praktek kehidupan sehari-hari sebagaimana di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut Ahmad D Marimba Pendidikan Agama Islam adalah :

“Bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain seringkali beliau mengatakan

kepribadian yang memiliki nilai-nilai Agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam”.

Evaluasi pembelajaran Agama Islam yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Secara umum kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD pada dasarnya berorientasi terhadap keserasian dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungannya.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam berisi seperangkat rencana kegiatan dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran PAI serta cara yang digunakan dan segenap kegiatan yang dilakukan oleh guru Agama untuk membantu siswa dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Islam.

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Standar Kompetensi Pendidikan Agama Islam berisi sekumpulan kemampuan minimal siswa yang harus dikuasai siswa yakni:

1. Mampu membaca Al-Qur'an dan Hadist, serta mampu mengartikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Beriman kepada Allah SWT dan lima rukun iman yang lain dengan mengetahui fungsinya serta refleksi dengan sikap, perilaku dan akhlak peserta didik dalam dimensi vertikal maupun horizontal.
3. Mampu beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam
4. Mampu berakhlak mulia dengan meneladani sifat, sikap dan kepribadian Rasulullah serta khulafaurasyidin.

METODE

Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan strategi *Crossword Puzzle*. Groundy dan Kemmis mengemukakan bahwa karakteristik yang khas dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Pendapat lain dikemukakan oleh Madya bahwa Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas praktek dalam berbagai situasi kehidupan nyata.

Basuki Wibowo dalam bukunya” Penelitian Tindakan Kelas” menjelaskan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah :

Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai aksi atau tindakan yang dilakukan oleh guru/pelaku, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari empat tahapan dasar yang saling terkait dan berkesinambungan, yaitu : (1) Perencanaan tindakan (*Planning*), (2) Pelaksanaan Tindakan (*Acting*), (3) Pengamatan (*Observing*), dan (4) Refleksi (*Reflecting*).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas VI SD Negeri Karang Asih 04 pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan. Penentuan waktu penelitian akan mengacu pada kalender pendidikan sekolah. Dengan kondisi sebelumnya bahwa berdasarkan pengamatan awal sekolah ini masih ada kelemahan dalam proses pembelajaran

termasuk hasil belajar siswa yang masih rendah.

Teknik Analisis Data.

Pada dasarnya dalam Penelitian Tindakan Kelas proses analisis data dilakukan sebelum program tindakan tersebut dilaksanakan, sehingga analisis data akan berlangsung dari awal sampai akhir dari pelaksanaan program tindakan. Berkaitan dengan konsepsi tersebut, maka data dalam penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan persentase dan rata-rata dengan rumus :

1. Menentukan persentase aktivitas siswa adalah :

$$\% \text{ aktivitas siswa} = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

X = jumlah siswa yang aktif

N = jumlah seluruh siswa dalam kelas.

2. Menentukan nilai rata-rata hasil belajar PAI Siswa adalah :

$$X = \frac{\sum X_i}{N}$$

Keterangan :

$\sum X_i$ = Jumlah nilai yang diperoleh setiap siswa

N = Jumlah seluruh siswa dalam kelas:

X = Jumlah siswa yang aktif.

3. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa

$$\% \text{Ketuntasan} = \frac{\sum^X}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

\sum^X = Jumlah siswa yang tuntas

N = Jumlah seluruh siswa.

HASIL PENELITIAN

Pada tanggal 25 Juli 2018 peneliti melakukan aktivitas penelitian dimulai dengan kegiatan observasi awal terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan selama ini. Observasi awal dilakukan dalam bentuk pengenalan sebagai peneliti, wawancara singkat dengan siswa kelas VI. Dalam observasi

awal ini bermaksud menemukan kekurangan/kelemahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran.

Hasil wawancara singkat peneliti mendapat gambaran bahwa siswa SD Negeri Karang Asih 04 kelas VI kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ada kecenderungan tidak adanya gairah dan semangat belajar siswa terhadap pelajaran ini. Kondisi seperti ini merupakan penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya prestasi belajar siswa SD Negeri Karang Asih 04 khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari pencapaian nilai rata-rata siswa pada ulangan semester genap, hanya mencapai nilai rata-rata 62,6 dari 25 orang siswa. Bahkan ada 4 orang siswa yang hanya memperoleh nilai ulangan 40 sampai 55. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara tersebut, maka peneliti bersama pengamat memutuskan untuk menetapkan strategi pembelajaran *Crossword Puzzle* sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan agama Islam di kelas VI SD Negeri Karang Asih 04.

Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran pada siklus I diamati oleh pengamat dengan menggunakan instrument pengamatan aktivitas siswa. Hasil pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran dideskripsikan dalam bentuk persentase untuk setiap siklus, jumlah dan rata-rata persentase secara keseluruhan. Hasil analisis pengamatan aktivitas siswa pada siklus I di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
Analisis Pengamatan Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Siklus I

No	Aspek Yang Diamati	Jumlah Siswa	Persentase Aktivitas (%)
1	Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru	12	15,35
2	Membaca materi ajar (LKS)	11	14,67
3	Mengerjakan LKS dalam kelompok belajar	11	14,65
4	Berdiskusi dalam kelompok belajar	19	25,34
5	Mengajukan pertanyaan/menanggapi pertanyaan	10	13,33
6	Menghargai/menerima pendapat	10	12,67
7	Mempresentasikan hasil kerja kelompok	3	3,99
J u m l a h			100

Sumber : Diolah dari data penelitian.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata persentase pada setiap komponen aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran pada siklus I menunjukkan nilai yang bervariasi. Persentase rata-rata komponen aktivitas siswa yang tertinggi adalah berdiskusi dalam kelompok belajar yakni 25,34% dan yang paling rendah adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok sebesar 3,99%. Dari data ini telah menunjukkan bahwa proses pembelajaran mulai mengarah pada dominasi kegiatan siswa.

Disamping itu, kemampuan siswa dalam bekerjasama yang masih kurang efektif menyebabkan dalam penyelesaian tugas yang ada dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) belum sesuai dengan waktu yang disediakan. Hal ini ditunjukkan dalam data bahwa persentase mengerjakan LKS hanya mencapai 14,65%, sedangkan berdiskusi dalam kelompok mencapai 25,34%, serta menanggapi pertanyaan mencapai 13,33%.

Aktivitas guru selama kegiatan pembelajaran diamati oleh pengamat, guru enggan menggunakan instrument pengamatan aktivitas guru yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengamatan dilakukan terhadap proses tindakan dan dampaknya terhadap perbeikan proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Pada siklus I, aktivitas guru yang diamati berdasarkan karakteristik Strategi *Crossword Puzzle* yang diaplikasikan. Setelah data diolah maka perolehan rata-rata skor guru setiap komponen. Indikator aktivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
Skor Aktivitas guru Siklus I

Fase	Aspek/Indikator	Skor
1	Mempersiapkan siswa untuk belajar	4
2	Memotivasi siswa	2
3	Menyampaikan tujuan pembelajaran	3
4	Mengorganisasi siswa dalam kelompok	4
5	Menyajikan materi pelajaran	3
6	Membagi LKS	3
7	Membimbing siswa bekerja dalam kelompok	3
8	Mengarahkan siswa dalam berdiskusi	2
9	Mengadakan evaluasi	3
10	Memberi pujian pada kelompok	3
11	Pembelajaran sesuai scenario pada RPP	4
Rata - rata		3,09

Sumber : Diolah dari data penelitian

Kriteria keterlaksanaan :
0,00 – 1,69 : Tidak Baik
1,70 – 2,59 : Kurang Baik
2,60 – 3,50 : Cukup Baik
3,51 – 4,00 : Baik

Berdasarkan tabel di atas, skor aktivitas guru dalam proses pembelajaran menunjukkan kisaran 2 sampai 4 dan umumnya skor guru berada pada kisaran 3. Hal ini berarti dominasi angka 3 pada pengamatan aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan strategi *Crossword Puzzle* telah masuk dalam kategori cukup baik. Ketercapaian criteria tersebut memberikan indicator bahwa telah terjadi suatu kemajuan namun masih kurang sistematis dalam pelaksanaannya.

Catatan penting yang perlu diperhatikan guru pada siklus I yang menjadi kelemahan/kekurangan untuk menjadi bahan refleksi dan akan diperbaiki pada pelaksanaan pembelajaran siklus berikutnya adalah : (a) kemampuan untuk memotivasi siswa untuk belajar masih kurang, (b) mengarahkan siswa dalam berdiskusi belum terarah, (c) menyampaikan tujuan pembelajaran masih kurang jelas, (d) menyajikan materi pelajaran belum sistematis, (e) membagi LKS dan membimbing siswa bekerja dalam kelompok belum terlaksana dengan baik dan, (f) pelaksanaan evaluasi belum dapat mewakili materi yang disajikan, serta (g) pemberian pujian (penghargaan) pada kelompok belum maksimal.

Untuk mengetahui gambaran tentang ada tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran *Crossword Puzzle* maka sebagai bagian pembelajaran tersebut telah dilakukan tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda dan Essay pada akhir siklus I yakni setelah dua kali pertemuan.

Hasil tes tersebut, terlihat bahwa rentang nilai yang diperoleh siswa berkisar antara 50 sampai 85 dengan rata-rata 67. Adapun hasil analisis ketuntasan belajar

siswa pada penilaian formatif siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Hasil analisis Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I

No	Ketuntasan	Jumlah Siswa	Persentase (%)
1	Tuntas	17	68%
2	Tidak Tuntas	8	32%

Sumber : Diolah Hasil penelitian

Pada tabel di atas analisis data hasil penelitian formatif pada siklus I nampak bahwa siswa yang tuntas sebanyak 17 orang atau 68% dan yang tidak tuntas sebanyak 8 orang atau 32%. Berdasarkan persentase hasil belajar yang dicapai tersebut maka dapat disimpulkan sementara bahwa ketuntasan belajar pada siklus I belum mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan yakni 75%.

Siklus II.

Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran diamati oleh rekan pengamat kemudian hasil analisis dideskripsikan dalam bentuk persentase untuk setiap siklus, jumlah dan rata-rata. Hasil analisis pengamatan aktivitas siswa pada siklus II disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Analisis Aktivitas Siswa Siklus II

No	Aspek Yang Diamati	Jumlah Siswa	Persentase Aktivitas (%)
1	Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru	12	13,84
2	Membaca materi Ajar (LKS)	13	15,65
3	Mengerjakan LKS dalam kelompok belajar	11	12,68
4	Berdiskus dalam kelompok belajar	21	24,70
5	Mengajukan pertanyaan/menanggapi pertanyaan	11	12,64
6	Menghargaimenerima pendapat	11	13,29
7	Mempersentasekan hasil kerja kelompok	6	7,2
J u m l a h			100

Sumber : Diolah dari data penelitian Tahun2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata persentase tiap komponen aktivitas siswa selama kegiatan

pembelajaran pada siklus II memperlihatkan adanya nilai beragam. Persentase rata-rata sebesar 24,86% sedangkan komponen aktivitas siswa yang paling rendah adalah mempersentasekan hasil kerja kelompok sebesar 7,24 %. Hal ini telah memberikan gambaran bahwa dalam proses pembelajaran telah mengarah pada peningkatan yakni siswa mendominasi jalannya proses strategi *Crossword Puzzle*.

Seperti halnya pada siklus I, maka siklus II aktivitas guru selama kegiatan pembelajaran juga telah diamati oleh pengamat dengan menggunakan instrumen pengamatan aktivitas guru. Pada siklus II, aktivitas guru yang diamati berdasarkan karakteristik strategi pembelajaran *Crossword Puzzle* yang diaplikasikan. Perolehan rata-rata skor guru setiap komponen indikator aktivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Skor Aktivitas guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan penerapan strategi *Crossword Puzzle* Siklus II

Fase	Aspek/Indikator	Skor
1	Mempersiapkan siswa untuk belajar	4
2	Memotivasi siswa	4
3	Menyampaikan tujuan pembelajaran	4
4	Mengorganisasi siswa dalam kelompok	4
5	Menyajikan materi pelajaran	4
6	Membagi LKS	3
7	Membimbing siswa bekerja dalam kelompok	4
8	Mengarahkan siswa dalam berdiskusi	4
9	Mengadakan evaluasi	4
10	Memberi pujian pada kelompok	4
11	Pembelajaran sesuai scenario pada RPP	4
	Rata - rata	3,90

Sumber : Diolah dari data penelitian

Kriteria keterlaksanaan :
 0,00 – 1,69 : Tidak Baik
 1,70 – 2,59 : Kurang Baik
 2,60 – 3,50 : Cukup Baik
 3,51 – 4,00 : Baik

Berdasarkan tabel di atas, skor aktivitas guru dalam proses pembelajaran menunjukkan angka kisaran 3 sampai 4 dan umumnya skor guru berada pada kisaran 4, dari angka ini berarti bahwa aktivitas guru telah menunjukkan pengajaran yang sesuai, sistematis dan tepat.

Untuk mengetahui sejauhmana kemajuan dan perkembangan hasil belajar serta perubahan perilaku siswa selama kegiatan dengan strategi *Crossword Puzzle*, maka guru melakukan tes penilaian formatif. Tes ini telah dilaksanakan pada akhir tatap muka ke- 4 dengan menggunakan tes pilihan ganda dan tes *essay*.

Hasil pencapaian tujuan penilaian formatif siklus II (lihat lampiran 4). Berdasarkan data penelitian hasil tes formatif tersebut, terlihat bahwa rentang nilai yang diperoleh siswa berkisar antara 60 sampai 90 dan rata-rata 73,6%. Hasil analisis ketuntasan belajar siswa secara klasikal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Hasil analisis Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II

No	Ketuntasan	Jumlah Siswa	Persentase (%)
1	Tuntas	21	84%
2	Tidak Tuntas	4	16%

Sumber : diolah dari data penelitian Tahun 2018

Berdasarkan analisis data hasil penilaian formatif siklus II tampak bahwa siswa yang telah tuntas sebanyak 21 orang atau mencapai 84% sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 4 orang atau sisa 16%. Ini berarti indikator keberhasilan dari 25 orang siswa telah tercapai pada siklus II ini. Bahkan secara klasikal dari 25 orang siswa yang mengikuti tes menurut kriteria ketuntasan klasikal ($\geq 80\%$) tuntas dalam belajar. Ketuntasan klasikal yang dicapai yaitu 84%.

PEMBAHASAN

Tujuan pembelajaran kooperatif untuk membangkitkan interaksi yang efektif diantara anggota kelompok melalui diskusi. Dalam hal ini sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran, berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tugas. Dengan interaksi yang efektif memungkinkan semua anggota kelompok

dapat menguasai materi pada tingkat yang relative seajar. Dalam penelitian ini penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran kemudian disebut dengan hasil pembelajaran dapat terukur melalui tes formatif. Sedangkan instrumen pengambilan data tentang bagaimana aktivitas siswa dan guru selama pelaksanaan pembelajaran yakni lembar observasi.

Berdasarkan hasil analisis data dalam siklus di atas, terlihat bahwa penerapan strategi *Crossword Puzzle* dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam belajar dan mengurangi kecenderungan guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Meskipun pada awal mengalami beberapa kegagalan. Namun secara umum kegagalan tersebut disebabkan karena beberapa hal antara lain adalah kurangnya siswa mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru. Hal ini terjadi karena pemberian motivasi awal kepada siswa masih kurang. Padahal pemberian motivasi itu penting mengingat bahwa motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong siswa untuk berperilaku yang langsung menyebabkan munculnya perilaku dalam belajar. Siswa akan melakukan suatu proses belajar betapapun beratnya, hal ini sesuai dengan pendapat Slameto bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal ini memberikan gambaran bahwa hasil untuk proses belajar ditandai perubahan pada seluruh aspek manusia. Lain halnya dengan aktivitas berdiskusi dalam kelompok belajar. Secara kuatitas persentase keaktifan siswa cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi karena salah satu langkah-langkah strategi *Crossword Puzzle* adalah jumlah anggota terdiri dari 4 sampai 5 orang. Asumsinya bahwa kelompok yang kecil memungkinkan interaksi dan komunikasi

spontan sehingga pencapaian tujuan belajar secara lebih efektif dan efisien.

Aktivitas siswa yang lain yakni mempresentasikan hasil kerja kelompok merupakan komponen yang persentasenya rendah. Hal ini terjadi pada umumnya karena siswa pada awalnya masih kaku, belum terbiasa. Namun pada proses pembelajaran selanjutnya siswa mulai antusias dan memperlihatkan rasa ingin mengetahui sesuatu berkat peran guru menjadi fasilitator dan motivator. Kondisi yang demikian sangat memberi peluang bagi siswa untuk memperoleh dan membangun pengetahuan mereka melalui cara menemukan sendiri pengetahuan tersebut. Hal ini sejalan dengan kelebihan-kelebihan dalam strategi *Crossword Puzzle* seperti yang dikemukakan oleh Piping Sugiharti yaitu : (1) melalui strategi *Crossword Puzzle* siswa sedikit banyak telah memunculkan semangat belajar dan rasa percaya diri pada setiap siswa, (2) melalui penerapan strategi *Crossword Puzzle* ini siswa belajar untuk lebih menggali potensi yang ada pada dirinya dan dapat lebih menghargai talenta yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya, (3) strategi ini efektif karena mampu meningkatkan aktifitas dan kreatifitas siswa dalam bentuk interaksi baik antara siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa lainnya, (4) secara keseluruhan strategi *Crossword Puzzle* mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan minat dan motivasi pada siswa, (5) sifat kompetitif yang ada dalam permainan *Crossword Puzzle* dapat mendorong peserta didik berlomba-lomba untuk maju.

Pengamatan terhadap aktivitas guru terlihat adanya peningkatan kearah yang lebih baik dalam mengefektifkan pembelajaran. Rata-rata persentase ketercapaian pembelajaran pada siklus I dari 3,09% meningkat secara signifikan menjadi 3,90% (ketegori cukup baik menjadi baik. Hal ini terjadi setelah

diadakan refleksi bersama rekan kolaborasi. Refleksi dilakukan berdasarkan temuan kelemahan pada aspek-aspek tertentu dalam proses pembelajaran siklus I. Kelemahan yang ditemukan antara lain: (a) kemampuan untuk memotivasi siswa untuk belajar masih kurang, (b) mengarahkan siswa untuk berdiskusi belum terarah, (c) menyampaikan tujuan pembelajaran masih kurang jelas, (d) menyajikan materi pelajaran belum sistematis, (e) membagi LKS dan membimbing siswa bekerja dalam kelompok belum terlaksana dengan baik, (f) pelaksanaan evaluasi belum dapat mewakili materi yang disajikan, serta (g) pemberian pujian (penghargaan) pada kelompok belum maksimal.

Tabel 10. Identifikasi kekurangan/Kelemahan Dalam Pembelajaran Siklus I dan II

No	Kekurangan/Kelemahan	Solusi
1.	Kemampuan memotivasi siswa untuk belajar masih kurang	Intensitas pemberian motivasi kepada siswa masih perlu ditingkatkan baik ketika membuka pelajaran sampai pada setiap waktu tertentu
2.	Mengarahkan siswa dalam berdiskusi belum terarah	Melakukan arahan dalam diskusi sehingga selalu tetap terfokus pada pokok materi pelajaran
3.	Menyampaikan tujuan pembelajaran masih kurang jelas	Memberikan informasi kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai se jelas-jelasnya
4.	Menyajikan materi pelajaran belum sistematis	Menyajikan materi ajar secara sistematis
5.	Membagi LKS dan membimbing siswa bekerja dalam kelompok belum terlaksana dengan baik	Membagi LKS sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan melaksanakan bimbingan kepada siswa secara lebih terarah
6.	Pelaksanaan evaluasi belum dapat mewakili materi yang disajikan	Merancang alat evaluasi yaitu soal tes formatif yang komplit
7.	Pemberian pujian (penghargaan) pada kelompok belum maksimal	Memberikan penghargaan kepada siswa secara objektif berdasarkan tingkat prestasi yang dicapai secara menyeluruh

Kelemahan dan kekurangan yang dialami dalam proses pembelajaran disebabkan pembelajaran dengan strategi *Crossword Puzzle* merupakan hal baru bagi siswa. Pada sisi lain guru dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran kelihatan masih kaku dan kurang percaya diri. Namun demikian pada refleksi teridentifikasi adanya kekurangan yang kemudian bersama kolaborator menemukan beberapa solusi sebagai acuan dalam *action* berikutnya.

Pada kenyataannya bahwa aktivitas guru dalam proses pembelajaran mengalami kemajuan yang signifikan. Peningkatan terjadi sebagai dampak dari terlaksananya beberapa tindakan-tindakan baru di atas.

Peningkatan proses pembelajaran dengan strategi *Crossword Puzzle* diikuti pula pada peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada siklus I hasil tes formatif rentang nilai yang diperoleh siswa berkisar antara 50 sampai 85 dengan rata-rata 67 sedangkan pada siklus II rentang nilai yang diperoleh siswa berkisar antara 60 sampai 90 dan rata-rata 73,6. Perbandingan persentase hasil ketuntasan belajar siswa pada penilaian formatif siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Persentase Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II

No	Ketuntasan	Siklus I		Siklus II	
		Jumlah Siswa	Persentase	Jumlah Siswa	Persentase
1.	Tuntas	17	68%	21	84%
2.	Tidak Tuntas	8	32%	4	16%

Pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketuntasan belajar secara perorangan maupun secara klasikal telah tercapai berdasarkan indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah minimal 75% siswa telah mencapai ketuntasan belajar secara perorangan. Seorang siswa dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar secara perorangan apabila siswa tersebut telah memperoleh nilai minimal 65 berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun pelajaran 2018/2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembelajaran dengan menggunakan strategi *Crossword Puzzle* sangat berperan dalam meningkatkan proses pembelajaran PAI kelas VI SD Negeri

Karang Asih 04 hal ini Hal ini dilihat dari terjadinya peningkatan siswa yang aktif dari siklus I dengan rata-rata jumlah siswa yang aktif 19 orang dengan persentase 25,34% dan pada siklus II meningkat menjadi 21 orang siswa atau 24,70% dari 25 orang siswa disamping itu, persentase aktivitas guru meningkat dari skor rata-rata 3,09 (kategori cukup baik) menjadi rata-rata 3,90 (kategori baik).

2. Ketuntasan belajar siswa dengan menggunakan strategi *Crossword Puzzle* menunjukkan peningkatan, hal ini tergambar pada Siklus I siswa yang tuntas 17 orang atau 68% dan siswa yang belum tuntas 8 orang atau 32%. Pada siklus II mengalami peningkatan yang signifikan yakni jumlah siswa yang tuntas 21 orang atau 84% dan siswa yang belum tuntas menjadi berkurang yaitu siswa 4 orang atau 16%

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjad, Zakiah . *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.1992
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahannya*. Surabaya Mekar Surabaya 2002
- Groundy, Shirley dan Stephen Kemmis. *Education Action Research in Australia*. Victoria: Deaken University. 1990
- Hamalik, Oemar. *Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar*. Bandung: Tarsito. 1983
- Hisyam, dkk. *Strategi Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: CTSD. 2002
- Madya, Suwarsih. *Teori dan Praktek Penelitian Tindakan Action Research*. Bandung: Alfabeta. 2007
- Melvin L.Silbermen. *Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif*. Bandung: Nuansa. 2006
- Muhibbin, Syah. *Psikologi Belajar* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Sanjaya Wina. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Bina Aksara. 1998
- Sugiharti, Piping. *Penerapan Teori Multiple Intelligence dalam Pembelajaran Fisika*. Jurnal Pendidikan No.05/Th.IV/Desember 2005(<http://www.yahoo.com>, diakses 6 Agustus 2009).
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1998
- Undang-Undang RI No 20 Tahun . Bandung: Citra Umbara, 2010
- Wibowo Basuki. *Mendadah Classroom Action Research*. [http://:dc146shared.com/doc/fiderZY/prevev.html](http://dc146shared.com/doc/fiderZY/prevev.html), diakses 07/11/2010.

**MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
PADA MATERI BANGUN RUANG MELALUI ALAT PERAGA BALOK
DAN KUBUS PADA SISWA KELAS VIC DI SDN DANAU INDAH 01
KEC. CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI**

NANIH NURAENI
SD Negeri Danau Indah 01

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah rendahnya hasil belajar matematika pada materi bangun ruang pada siswa kelas VI di SDN Danau Indah 01 Kec. Cikarang Barat-Bekasi. Hal ini tentunya karena penggunaan alat peraga pembelajaran yang diberikan kurang tepat sehingga membuat siswa bosan dan jenuh dalam melakukan pembelajaran dikelas. Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran ini untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang. Pendekatan yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas melalui 2 siklus dan setiap siklus dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Perencanaan, (2). Pelaksanaan, (3). Observasi/ Pengamatan, dan (4). Refleksi. Peningkatan hasil belajar pada pra siklus hanya mencapai nilai rata-rata kelas sebesar 52 dengan perolehan nilai 70 ke atas sebanyak 8 siswa atau sebesar 29%. Ini berarti bahwa sekitar tiga perempatnya atau 20 siswa atau 61% siswa belum tuntas. Siklus 1 nilai rata-rata siswa masih rendah, 17 siswa atau sebesar 61% yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 11 siswa atau sebesar 31% belum memenuhi nilai rata-rata KKM yakni sebesar 70, sedangkan pada siklus rata-rata nilai siswa sebesar 63. Siklus 2 penguasaan terhadap materi pelajaran pada siklus II sudah mencapai hasil yang maksimal yakni memperoleh nilai rata-rata kelas mencapai 81, hanya terdapat 2 siswa atau sebesar 7% yang belum mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 26 siswa atau sebesar 93% sudah memenuhi nilai rata-rata KKM yakni sebesar 70. Hasil diatas diperoleh berdasarkan tindakan yang dilakukan melalui alat peraga bangun ruang pada siswa kelas V. Maka dengan menerapkan alat peraga kubus dan balok, maka siswa akan selalu terlibat secara langsung dalam pembelajaran, dapat memecahkan masalah secara bersama sehingga dengan keterlibatan ini materi yang dibahas akan selalu teringat dalam pemikirannya dan konsep yang harus dikuasai siswa akan mudah diterimanya.

Kata Kunci : Hasil Belajar, Pembelajaran Matematika dan Alat Peraga Kubus dan Balok

Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan penting yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan peserta didik, guru yang merupakan tokoh yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan maka diharapkan peran guru dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran sehingga proses

pembelajaran berjalan dengan maksimal. Dalam dunia pendidikan guru adalah seorang pendidik, pelatih, dan motivator yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberi ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengelaborasi kemampuannya.

Dalam proses pembelajaran matematika terkadang siswa sudah merasa takut dan

memandang matematika itu merupakan pelajaran yang sulit sehingga jarang sekali siswa yang gemar dengan matematika, hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi guru agar para siswa dapat termotivasi untuk mempelajari matematika dan senang dengan pelajaran matematika, serta penggunaan cara penyampaian materi kepada siswa agar siswa mudah memahami materi yang disampaikan.

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, pada prakteknya guru sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran yang sering menghadapi berbagai macam kendala. Kendala-kendala tersebut bisa berasal dari siswa, fasilitas, pengetahuan yang minim yang dimiliki oleh guru. Oleh sebab itu, guru di tuntut dapat mengembangkan diri serta dapat mencari terobosan-terobosan yang dapat di sesuaikan dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan metode dan penggunaan media atau alat peraga yang tepat dan harus di sesuaikan dengan proses belajar mengajar di kelas.

Mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar merupakan mata pelajaran yang dianggap paling sulit oleh siswa sehingga berakibat pada rendahnya hasil belajar mata pelajaran tersebut. Padahal matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan bagi siswa sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Jumlah jam mata pelajaran matematika cukup banyak dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Matematika merupakan mata pelajaran yang melatih anak untuk berpikir rasional, logis, cermat, jujur dan sistematis. Pola pikir yang demikian sebagai suatu yang perlu dimiliki siswa sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari akan dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan dalam berbagai kebutuhan kehidupan. Karena kondisi yang demikian pentingnya,

maka matematika diberikan sejak anak memasuki bangku sekolah sejak kelas I sampai kelas XII (SMA). Namun demikian matematika masih kurang diminati anak didik baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Hal yang demikian perlu mendapatkan perhatian bagi guru untuk memperbaiki metode serta pendekatan dalam belajar mengajar sehingga anak didik merasa senang dan termotivasi untuk belajar matematika.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok, mata pelajaran wajib yang ada di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Matematika juga menjadi salah satu dari tiga mata pelajaran yang di masukkan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional. Sampai sekarang masih ada siswa yang kurang berminat terhadap matematika dan hasil belajar matematika pun belum menunjukkan hasil yang optimal. Matematika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam bentuk perhitungan sederhana, matematika tetap berperan penting dalam banyak hal. Saat ini ada sangat banyak anak yang tidak mampu atau bahkan tidak mau mempelajari matematika karena merasa matematika sulit dan tidak menyenangkan, akibat proses pembelajaran matematika yang salah dan sangat membebani anak didik.

Materi pelajaran matematika disusun secara teratur dalam urutan yang logis, dalam arti bahwa suatu topik matematika akan merupakan prasyarat bagi topik berikutnya. Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang diketahui oleh orang itu. Oleh karena itu untuk mempelajari suatu topik matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika dan juga belajar matematika yang terputus-putus. Ini berarti bahwa belajar matematika akan terjadi dengan lancar bila belajar itu sendiri dilakukan secara kontinyu.

Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas sebaiknya tidak hanya di dominasi oleh guru saja, akan tetapi harus siswa yang lebih aktif karena memang peserta didik yang belajar bukan guru, sehingga peserta didik tidak lagi sebagai obyek belajar akan tetapi sebagai subyek belajar. Jadi jelaslah bahwa memang peserta didik yang harus berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan dan mengembangkan pengetahuan itu, sementara peran guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar akan tetapi sebagai mediator dan fasilitator dalam rangka membantu optimalisasi belajar siswa.

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Dimiyati dan Mudjiono (2009: 12) memaparkan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar merupakan suatu pencapaian tujuan pembelajaran dan peningkatan kemampuan mental siswa. Setelah selesai mempelajari sejumlah materi, diadakan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, sebelum dilanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam kegiatan pembelajaran tujuan yang ingin dicapai telah ditentukan sebelumnya, anak yang dikatakan berhasil adalah mereka yang dapat mencapai tujuan-tujuan pelajaran yang telah ditentukan sebelum proses belajar berlangsung.

Pelaksanaan pembelajaran yang penulis lakukan untuk mata pelajaran matematika belum berhasil, siswa belum menguasai konsep tersebut. Hal itu terbukti dari rendahnya nilai yang diperoleh siswa. Hasil observasi awal yang dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 pada materi bangun datar diperoleh hasil belajar matematika siswa kelas VI di SDN Danau Indah 01 Kec. Cikarang Barat tergolong rendah. Selama ini proses pembelajaran kebanyakan masih

menggunakan paradigma yang lama, dimana guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif. Dari jumlah siswa sebanyak 28 orang siswa hanya terdapat 8 siswa atau 29% yang dapat mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yakni sebesar 70, sedangkan siswa yang belum mencapai nilai rata-rata KKM sebanyak 20 atau 71% siswa.

Rendahnya hasil belajar matematika, menandakan kurang berhasilnya guru dalam pembelajaran matematika. Sebenarnya hal ini tidak hanya terkait dengan pembelajaran yang guru lakukan, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang berperan dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, antara lain kurangnya pemahaman materi, penggunaan metode yang kurang tepat, media yang kurang menarik ataupun proses belajar mengajar yang kurang bervariasi.

Penulis menggunakan alat peraga karena melalui alat peraga bukanlah sebuah gambar ataupun peta konsep semata, namun dalam alat peraga menggabungkan antara penglihatan dan gambar yang menarik dan menyenangkan. Diharapkan setelah guru menggunakan alat peraga, hasil belajar matematika akan lebih meningkat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memilih untuk menggunakan alat peraga kubus dan balok dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang pada siswa kelas VI SDN Danau Indah 01 Kec. Cikarang Barat-Bekasi untuk bersikap aktif, kreatif dalam belajar.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan analisis masalah di atas, rumusan masalah yang peneliti rumuskan pada pembelajaran matematika adalah: "Apakah dengan menggunakan alat peraga kubus dan balok dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang pada siswa kelas VI di SDN Danau Indah 01 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi?".

Adapun tujuan utama yang ingin di capai dalam penelitian adalah: 1) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran sebelum menggunakan alat peraga kubus dan balok dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang; 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan alat peraga kubus dan balok dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang; dan 3) Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI pada materi bangun ruang melalui alat peraga.

Pengertian Belajar

Pengertian belajar menurut Gagne dan Briggs yang dikutip oleh Sudjana (2000: 3), perubahan tingkah laku dalam proses belajar menghasilkan aspek perubahan seperti kemampuan membedakan, konsep kongkrit, konsep terdefinisi, nilai, nilai/aturan tingkat tinggi, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, yang berarti bahwa, belajar merupakan suatu proses suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. (Hamalik, 2003: 27). Menurut Slameto (2008: 2) bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan. Rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan.

Belajar pada manusia dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan,

pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap. Hal ini senada dengan teori belajar *behavioristik* yang dikemukakan oleh John B Watson (Winataputra, 2007: 24) yaitu: teori belajar *behavioristik* mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku (yang baru) sebagai hasil belajar.

Secara etimologis, hasil belajar merupakan gabungan dari kata hasil dan belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:14, 343) hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan) akibat usaha. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu untuk merubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan pengalaman.

Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa/ pelajar dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Arikunto (2006: 135) mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir setelah mengalami proses belajar dimana hasil itu tampak dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati dan diukur.

Selain itu, Ausubel mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Dahar (1999: 111) bahwa hasil belajar merupakan salah satu syarat untuk terjadinya belajar bermakna, yakni suatu proses yang mengaitkan informasi baru dengan konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Kingley yang dikutip oleh Sudjana (1999: 22), membagi hasil belajar menjadi tiga macam, yakni : 1). Keterampilan dan kebiasaan, 2). Pengetahuan dan pengertian, dan 3). Sikap dan cita-cita.

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa (*internal*), dan faktor yang datang dari luar diri siswa (*eksternal*). Menurut Slameto (2013: 54-55) faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah Faktor-faktor internal dan Faktor-faktor eksternal.

Menurut Sudjana (2000: 77) ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas belajar siswa, yaitu: (1) kesiapan fisik dan mental; (2) konsentrasi belajar; (3) minat dan motivasi belajar; (4) penggunaan berbagai strategi belajar yang sesuai; (5) belajar secara holistik; (6) berbagi; dan (7) menguji hasil belajar.

Dalam belajar diperlukan suatu pemusatan perhatian agar apa yang dipelajari dapat dipahami. Sehingga siswa dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Terjadilah suatu perubahan kelakuan. Perubahan kelakuan ini meliputi seluruh pribadi siswa; baik *kognitif*, *psikomotor* maupun *afektif*. Untuk meningkatkan minat, maka proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami apa yang ada di lingkungan secara berkelompok.

Pembelajaran Matematika

Belajar matematika merupakan tentang konsep-konsep dan struktur abstrak yang terdapat dalam matematika serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur matematika. Belajar matematika harus melalui proses yang bertahap dari konsep yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Darsono (2000: 12) bahwa “setiap konsep matematika dapat dipahami dengan baik jika pertama-tama disajikan dalam bentuk konkrit. Salah satu dari Standar Kompetensi Lulusan SD pada mata pelajaran matematika yaitu, memahami konsep sifat-sifat dan hubunagn bangun ruang, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman guru tentang hakekat pembelajaran matematika di SD dapat merancang pelaksanaan proses pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, penggunaan media, metode dan pendekatan yang sesuai pula. Sehingga

guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang efektif.

Tujuan pembelajaran matematika di SD di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algortima, secara luwes, akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika sifat-sifat ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. (Darajat, 2005: 24).

Selain tujuan umum yang menekankan pada penataan nalar dan pembentukan sikap siswa serta memberikan tekanan pada ketrampilan dalam penerapan matematika juga memuat tujuan khusus matematika SD yaitu: (1) menumbuhkan dan mengembangkan ketrampilan berhitung sebagai latihan dalam kehidupan sehari-hari, (2) menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika, (3) mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut.

Matematika sekolah adalah matematika yang telah dipilah-pilah dan disesuaikan dengan tahap perkembangan intelektual siswa, serta digunakan sebagai

salah satu sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir bagi para siswa. Ada sedikit perbedaan antara matematika sebagai ilmu dengan matematika sekolah. Perbedaan itu dalam bentuk penyajian, pola pikir, keterbatasan semesta, dan tingkat keabstrakan (Sumardiyono, 1994: 43-44).

Tujuan pembelajaran matematika di SD di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika sifat-sifat ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Selain tujuan umum yang menekankan pada penataan nalar dan pembentukan sikap siswa serta memberikan tekanan pada ketrampilan dalam penerapan matematika juga memuat tujuan khusus matematika SD yaitu: (1) menumbuhkan dan mengembangkan ketrampilan berhitung sebagai latihan dalam kehidupan sehari-hari, (2) menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika, (3) mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut, (4) membentuk

sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin.

Alat Peraga Pembelajaran

Secara umum pengertian alat peraga adalah benda atau alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alat peraga adalah seperangkat benda kongkret yang dirancang, dibuat atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Alat peraga dalam proses pembelajaran memegang peranan yang penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Alat bantu pembelajaran adalah perlengkapan yang menyajikan satuan-satuan pengetahuan melalui stimulasi pendengaran, penglihatan atau keduanya untuk membantu pembelajaran (Kochhar, 2008: 214). Russefendi (1994: 132) memberikan definisi alat peraga, yaitu alat untuk menerangkan/ mewujudkan konsep pembelajaran. Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien (Sudjana, 2002: 59). Menegaskan pendapat tersebut, Hamalik (1994: 25) mengatakan bahwa alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawa ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Karena alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran, maka fungsinya juga sama dengan media pembelajaran.

Menurut Anderson, alat peraga sebagai media atau perlengkapan yang digunakan untuk membantu para pengajar. Ahli lain mengemukakan bahwa alat peraga yaitu alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru atau siswa dalam belajar mengajar (Engkoswara, 1997: 52). Alat peraga adalah media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Alat peraga dapat dibagi menjadi dua macam

yaitu alat peraga jadi dan alat peraga buatan sendiri. Alat peraga jadi yaitu alat peraga yang dibuat oleh suatu perusahaan yang dapat dibeli oleh sekolah, siswa maupun guru tinggal menggunakannya saja. Alat peraga buatan sendiri adalah alat peraga yang dibuat sendiri oleh guru maupun siswa. Tidak semua sekolah mampu menyediakan alat peraga karena harganya yang mahal. Oleh karena itu dapat disiasati dengan membuat alat peraga sendiri, dengan biaya yang sedikit gurupun mampu menggunakan alat bantu untuk menyampaikan materi sehingga materi itu dapat diterima siswa dengan baik. *Regional Education Centre of Science and Mathematic (RECSAM)*, mengelompokkan alat peraga sebagai berikut:

- a) Alat praktik, adalah suatu alat atau set alat yang digunakan secara langsung untuk membentuk suatu konsep.
- b) Alat peraga, adalah alat yang digunakan untuk membantu memudahkan memahami suatu konsep secara tidak langsung. Termasuk ke dalam kelompok ini antara lain: model, karta, dan poster.
- c) Alat pendukung, adalah alat yang sifatnya mendukung jalannya percobaan/eksperimen atau kegiatan pembelajaran yang lainnya. Contoh alat yang termasuk kelompok ini adalah pembakar spiritus, papan flanel, OHP, dan sebagainya. (Russefendi, 1994: 134)

Alat peraga sangat dibutuhkan oleh guru karena guru dituntut untuk membuat relevan tentang apa yang terjadi berabad-abad yang lalu. Dia harus merekonstruksi masa lampau, penjelasan-penjelasan belaka tidak dapat membuat menjadi hidup, gamblang dan relevan dengan kehidupan masa kini atau masa depan. Pelajaran bagi siswa dikatakan menarik jika dikemas dengan tidak kaku dan 'agak' bebas, yang mampu membangun imajinasi peserta didik tentang pengetahuan dan pengalaman yang menarik dari materi

pembelajaran. Alat peraga dapat memperkuat pembelajaran, antara lain :

- 1) Membantu siswa mengenal pengetahuan secara langsung
- 2) Menunjang kata terucap
- 3) Membuat lebih nyata, jelas, menarik, dan seperti hidup
- 4) Membantu mengembangkan kepekaan terhadap waktu dan tempat
- 5) Mengembangkan kepekaan terhadap hubungan sebab akibat
- 6) Membantu guru mengembangkan bahan pembelajarannya
- 7) Menunjang bahan buku pelajaran
- 8) Membantu pembelajaran permanen
- 9) Menambah kesenangan dan minat pada pembelajaran (Kochhar, 2008: 210).

Pembelajaran dengan alat peraga, maksudnya adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran dengan alat bantu adalah memudahkan guru dan siswa dalam mempelajari dan memahami materi pelajaran yang akan diajarkan. Alat peraga akan sangat mudah sekali penggunaannya apabila dipersiapkan, dirancang dan dipergunakan sebagai alat bantu sendiri. Dalam pembuatan alat peraga membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, untuk memilih, mempersiapkan bahan, pengayaan atau penjelasan. Pergunakan kesempatan yang baik dalam menggunakan alat peraga sehingga ada respon yang positif dari siswa, sehingga dapat melatih daya pikir dan perkembangan siswa. Namun demikian manfaat lain dari alat peraga bisa dipergunakan dilain waktu atau apabila materi pembahasan sama. Alat peraga yang dibahas dalam tulisan ini berupa susunan konsep materi yang disesuaikan dengan gambar sehingga menjadi satu konsep yang utuh.

METODE

Subyek, Tempat dan Waktu Penelitian

Perbaikan pembelajaran matematika pada materi bangun ruang melalui alat peraga yang dilakukan pada siswa kelas VI dengan jumlah sebanyak 28 siswa yang terdiri dari 11 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki yang tercatat pada tahun ajaran 2018/2019 semester ganjil.

Tempat perbaikan pembelajaran dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Danau Indah 01 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi. Pemilihan di sekolah tersebut sebagai tempat dilaksanakannya penelitian ini karena merupakan sekolah tempat peneliti mengabdikan diri sebagai pendidik.

Penelitian perbaikan pembelajaran dilaksanakan dalam 2 siklus rangkaian kegiatan pembelajaran, yakni siklus 1 dan siklus 2 masing-masing siklus terdiri dari 2x pertemuan, dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2018.

Prosedur Perbaikan Pembelajaran

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas tersedia model-model yang dapat dijadikan acuan dalam membuat desain PTK. Penulis menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart meliputi: 1). perencanaan (*planning*), 2. pelaksanaan (*acting*), 3). pengamatan (*observing*), dan 4). refleksi (*reflecting*). Model siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Model PTK (Penelitian Tindakan Kelas)
Menurut Kemmis dan Mc Taggart
(Arikunto, 2001: 211)

Penelitian tindakan dapat dipandang sebagai suatu siklus spiral dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi yang selanjutnya mungkin di ikuti dengan siklus spiral berikutnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan bersumber dari data yang bersifat kualitatif yakni merupakan bagian deskripsi dari hasil pengamatan dan sumber data yang bersifat kualitatif yaitu dari hasil lembar kerja siswa yang di masukan kedalam pencapaian hasil belajar.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari hasil nilai evaluasi siswa kelas VI dengan materi bangun ruang berupa daftar nilai dan hasil pengamatan yang berupa lembar pengamatan keaktifan siswa dan kinerja guru.

2. Instrumen Penelitian

Terdapat beberapa instrumen penelitian yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah Lembar Tes, Observasi dan Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Pra Siklus

Pra siklus dilakukan untuk memperoleh data awal sebelum diterapkannya alat peraga yang akan dilaksanakan dalam penelitian perbaikan pembelajaran ini. Kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran awal mengenai hasil belajar matematika materi bangun ruang yang telah dimiliki oleh siswa kelas VI.

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat sederhana dan konvensional yang hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan tanpa menggunakan alat peraga. Namun dalam sesekali ada sedikit tanya jawab antara siswa dan guru, hal ini

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keaktifan siswa di dalam kelas.

Perolehan hasil tes hasil belajar siswa kelas VI berdasarkan indikator yang telah dirumuskan dalam setiap soal. Siswa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran jika memenuhi kriteria penilaian $KKM \geq 70$, secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Daftar Hasil Belajar Pra Siklus

Jumlah	1458
Rata-rata Kelas	52
Nilai Tertinggi	80
Nilai Terendah	30
Presentasi Siswa Tuntas Belajar %	29% (8 siswa)
Presentasi Belum Tuntas Belajar %	71% (20 siswa)

Dari data di atas, dapat ditemukan bahwa siswa yang berhasil dengan perolehan nilai 70 ke atas sebanyak 8 siswa atau sebesar 29%. Ini berarti bahwa sekitar tiga perempatnya atau 20 siswa atau 71% siswa belum tuntas, sedangkan rata-rata kelas yang diperoleh hanya 52. Untuk mengetahui gambaran dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1
Grafik Persen Hasil Belajar Pra Siklus

Pada pra siklus, aktifitas siswa dalam melakukan pembelajaran masih sangat rendah, terlihat sekali siswa kurang bekerjasama, interaktif, tekun dan kreatif

didalam melakukan pembelajaran sehingga dalam hal ini hanya guru yang aktif.

Siklus 1

Perencanaan, sebelum melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, maka dibuatlah sebuah perencanaan sebagai berikut: 1) Menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran dengan menerapkan alat peraga, 2) Menyiapkan bahan ajar mengenai bangun ruang prisma segi tiga dan kubus, 3) Menyusun lembar observasi siswa dan guru.

Tindakan, setelah melakukan perencanaan secara terencana dan sistematis, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tindakan. Peneliti dibantu oleh supervisor 2 dalam melakukan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Secara keseluruhan, guru sudah memberikan tindakan sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan menggunakan alat peraga. Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga.

Pada kegiatan awal, guru mengecek kondisi kelas meliputi kebersihan kelas dan kebersihan papan tulis. Seluruh siswa dan guru berdo'a untuk mengawali pelajaran sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Guru menanyakan apakah siswa siap untuk memulai pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu mempelajari tentang bangun ruang prisma dan kubus, melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab bersama, dan memotivasi siswa. Pada saat itu siswa masih terlihat ramai, sehingga kurang memperhatikan penjelasan guru.

Guru menjelaskan materi, secara bersamaan siswa menyebutkan jenis-jenis bangun ruang yang ada disekitar kelas, seperti lemari, tabung, kubus, balok dan lain-lain. Guru menggunakan alat peraga kubus kemudian siswa mengidentifikasi,

melalui alat peraga bangun ruang kubus dan balok, guru menjelaskan sisi-sisi bangun ruang, menuliskan contoh rumus menghitung volume bangun ruang.

Siswa mengamati alat peraga yang diperlihatkan guru didepan kelas, kemudian menjelaskan sisi-sisi, siku-siku, rusuk, titik sudut, panjang, luas, volume dan lain sebagainya, kemudian siswa membuat catatan tentang materi yang telah dijelaskan oleh guru.

Pada kegiatan akhir pembelajaran, setelah semua selesai siswa bersama guru membahas kembali materi yang telah di sampaikan oleh guru tersebut. Guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi kembali dengan melakukan tanya jawab mengenai pembelajaran hari ini dan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.

Observasi, untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran siswa VI, dilaksanakan observasi dan tes akhir siklus yang dilaksanakan secara individu, tahapan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Kegiatan observasi ini dilakukan bersama teman sejawat dengan melakukan pengamatan aktifitas belajar siswa dan guru selama menggunakan alat peraga bangun ruang. Tujuannya untuk melihat perkembangan belajar siswa dalam menerapkan alat peraga yang digunakan. Kegiatan observasi ini dilakukan mulai dari awal tindakan hingga akhir tindakan. Adapun hasil observasi siklus I sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Belajar Siswa Siklus 1

Jumlah	1808
Rata-rata Kelas	65
Nilai Tertinggi	80
Nilai Terendah	50
Presentasi Siswa Tuntas Belajar %	61% (17 siswa)
Presentasi Belum Tuntas Belajar %	39% (11 siswa)

Berdasarkan hasil evaluasi di kelas VI penguasaan terhadap materi pelajaran pada siklus I masih rendah, 17 siswa atau sebesar 61% yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 11 siswa atau sebesar 39% belum memenuhi nilai rata-rata KKM yakni sebesar 70, sedangkan pada siklus rata-rata nilai siswa sebesar 65. Untuk mengetahui gambaran dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini:

Gambar 4.2

Siklus 2

Perencanaan, pada tahap perencanaan kembali ini, kegiatan yang dilakukan adalah membuat kembali: 1) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan alat peraga bangun ruang, 2) penulis bersama teman sejawat menyusun lembar observasi aktivitas belajar siswa pada siklus 2, 3) menyusun alat, media dan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa.

Pelaksanaan Tindakan, guru memasuki kelas dan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mempersiapkan siswa untuk siap menerima pelajaran. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah berdo'a, mengabsen siswa, dan mengecek kebersihan serta kerapihan didalam kelas. Setelah semua dirasa cukup, maka pembelajaran dimulai dengan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta memberikan pengertian mengenai pentingnya mempelajari materi yang akan

disampaikan. Tidak lupa pada saat kegiatan awal pembelajaran siswa diberikan motivasi agar siswa semangat, dan untuk menambah semangat diberikan yel-yel sekaligus mengecek konsentrasi siswa. Guru melakukan apersepsi untuk mengingatkan siswa materi pada minggu yang lalu. Seperti mengajukan pertanyaan: “Sebutkan sudut-sudut kubus?”, “Sebutkan prisma segitiga?”.

Kegiatan inti, guru menjelaskan materi tentang kubus, siswa diberikan kesempatan untuk menyebutkan sisi-sisi kubus, bidang sisi kubus, dan rusuk kubus. Guru mengeluarkan alat peraga berupa kubus dan balok dari kertas karton kemudian siswa mengidentifikasi sisi, rusuk, dan bidang diagonal dari kubus dan balok, bersama-sama siswa, mengamati sebuah kubus dan balok, siswa mengamati alat peraga kubus dan balok yang diperlihatkan guru. Guru menjelaskan kubus dan balok (seperti: sisi rusuk, diagonal dan rumus menghitung volume kubus dan balok), melalui alat peraga siswa dan guru melakukan tanya jawab. Suasana kelas cukup terkendali, bahkan pada saat dilakukan observasi melalui lembar observasi, siswa cukup antusias mengamati alat peraga yang disajikan oleh guru.

Guru bersama siswa menyimpulkan poin-poin penting mengenai materi yang telah dilaksanakan. Siswa dengan bimbingan guru melakukan kegiatan tanya jawab mengenai hal-hal yang belum diketahui oleh siswa tentang materi yang sudah dipelajari. Memberikan tindak lanjut dengan PR menuliskan kebutuhan yang menjadi kebiasaan di rumahnya.

Observasi, dalam kegiatan ini penulis mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Hasil analisis dibandingkan dengan tujuan perbaikan penelitian dan rumusan masalah penelitian. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran pada siswa kelas V, dilaksanakan observasi dan

tes akhir siklus yang dilaksanakan secara individu, tahapan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Adapun peroleh nilai siswa dapat digambarkan pada tabel 4.5 dan grafik 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Belajar Siswa Siklus 2

Jumlah	2270
Rata-rata Kelas	81
Nilai Tertinggi	80
Nilai Terendah	60
Presentasi Siswa Tuntas Belajar %	93% (26 siswa)
Presentasi Belum Tuntas Belajar %	7% (2 siswa)

Untuk mengetahui gambaran dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini :

Gambar 4.3
Grafik Persen Hasil Belajar Siklus 2

Berdasarkan hasil evaluasi di kelas VI penguasaan terhadap materi pelajaran pada siklus II sudah mencapai hasil yang maksimal yakni memperoleh nilai rata-rata kelas mencapai 81, hanya terdapat 2 siswa atau sebesar 7% yang belum mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 26 siswa atau sebesar 93% sudah memenuhi nilai rata-rata KKM yakni sebesar 70.

PEMBAHASAN

Penelitian perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan pada siswa kelas VI di SDN Danau Indah 01 Kec. Cikarang Barat-Bekasi dimulai dari kegiatan pra siklus berupa observasi hingga siklus 2 berjalan dengan baik. Keberhasilan suatu

proses pembelajaran melalui alat peraga dapat dilihat dari hasil belajar siswa sebelum dan sesudah proses pembelajaran menggunakan alat peraga dengan melihat tes ulangan siswa, sebelum dilaksanakan tindakan terlebih dahulu peneliti melakukan pra siklus. Adapun hasil-hasil dari setiap tindakan sebagai berikut:

Aktivitas siswa dalam pembelajaran pun meningkat mencapai kategori baik. Siswa telah terbiasa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga bangun ruang dan mampu mengerjakan soal dengan baik, merencanakan penyelesaian masalah, mengkomunikasikan rencana penyelesaian masalah dan memeriksa hasil penyelesaian.

Sedangkan berdasarkan hasil tes belajar siswa, pada pra siklus mendapatkan rata-rata kelas sebesar 52 dengan perolehan nilai 70 ke atas sebanyak 8 siswa atau sebesar 29%. Ini berarti bahwa sekitar tiga perempatnya atau 20 siswa atau 61% siswa belum tuntas.

Siklus 1 nilai rata-rata siswa masih rendah, 17 siswa atau sebesar 61% yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 11 siswa atau sebesar 31% belum memenuhi nilai rata-rata KKM yakni sebesar 70, sedangkan pada siklus rata-rata nilai siswa sebesar 63.

Siklus 2 penguasaan terhadap materi pelajaran pada siklus II sudah mencapai hasil yang maksimal yakni memperoleh nilai rata-rata kelas mencapai 81, hanya terdapat 2 siswa atau sebesar 7% yang belum mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 26 siswa atau sebesar 93% sudah memenuhi nilai rata-rata KKM yakni sebesar 70.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Rata-Rata Nilai Hasil Belajar Siswa Pada Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2

Siklus	Rata-rata	Tuntas		Tidak tuntas	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Pra Siklus	52	8 siswa	29%	20 siswa	61%
Siklus 1	65	17 siswa	61%	11 siswa	31%
Siklus 2	81	26 siswa	93%	2 siswa	7%

Hasil diatas diperoleh berdasarkan tindakan yang dilakukan melalui alat peraga bangun ruang pada siswa kelas VI. Maka dengan menerapkan alat peraga bangun ruang, maka siswa akan selalu terlibat secara langsung dalam pembelajaran, dapat memecahkan masalah secara bersama sehingga dengan keterlibatan ini materi yang dibahas akan selalu teringat dalam pemikirannya dan konsep yang harus dikuasai siswa akan mudah diterimanya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan alat peraga pada siswa kelas VI dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas dari pra siklus sebesar 52 dengan perolehan nilai 70 ke atas sebanyak 8 siswa atau sebesar 29%. Ini berarti bahwa sekitar tiga perempatnya atau 20 siswa atau 61% siswa belum tuntas. Siklus 1 nilai rata-rata siswa masih rendah, 17 siswa atau sebesar 61% yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 11 siswa atau sebesar 31% belum memenuhi nilai rata-rata KKM yakni sebesar 70, sedangkan pada siklus rata-rata nilai siswa sebesar 63. Siklus 2 penguasaan terhadap materi pelajaran pada siklus II sudah mencapai hasil yang maksimal yakni memperoleh nilai rata-rata kelas mencapai 81, hanya terdapat 2 siswa atau sebesar 7% yang belum mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 26 siswa atau sebesar 93%

- sudah memenuhi nilai rata-rata KKM yakni sebesar 70.
2. Berdasarkan hasil observasi dan analisis data pada proses pembelajaran siklus 2 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika pada materi bangun ruang melalui alat peraga telah menunjukkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini dianggap berhasil.
 3. Hasil yang didapat dari hasil observasi berupa tes ulangan harian siswa yang diberikan setelah selesai tindakan. Oleh karena itu guru harus dapat memberikan inovasi baru dalam melakukan pembelajaran, agar proses belajar mengajar berjalan dengan tertib, lancar dan dapat diterima oleh siswa selain itu penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar, khususnya hasil belajar matematika pada materi bangun ruang pada siswa kelas VI.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas VI, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah, Bagi kepala sekolah penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendidikan pada mata pelajaran matematika.
2. Bagi Guru, Bagi guru kelas khususnya pada mata pelajaran matematika dapat menggunakan alat peraga dalam pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar maupun pada materi yang lainnya. Untuk menerapkan alat peraga dalam pengajaran hendaknya guru memberikan bimbingan terlebih dahulu kepada para siswa yang ditunjuk dapat menjelaskan materi kepada teman-temannya. Guru harus bisa meningkatkan kinerja dalam pengajarannya, karena dengan kinerja guru yang baik didalam pembelajaran maka akan terwujud keberhasilan yang diharapkan.

3. Bagi Peneliti, Dalam penelitian ini hanya terbatas pada hasil belajar matematika materi bangun ruang, sehingga diharapkan kepada peneliti lain yang ingin menerapkan alat peraga ini dapat mengembangkannya dengan materi lain yang sesuai dengan penerapan alat peraga dan melakukan perbaikan-perbaikan agar memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badudu. J.S. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas
- Dahar, Ratna, Wilis, (1999). *Teori-Teori Belajar*: Jakarta: Erlangga
- Dimiyati dan Moedjiono. (2000). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamalik, Oermar. (1998). *Media Pendidikan*. Bandung: IKAPI
- Iskandar. (2012). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Referensi GP Press Group
- Kosmiyah, Indah, (2012). *Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Teras
- Purwanto, Ngalim. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Rahman, Abdurrohman. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Roestiyah. (2008). *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Bina Aksara
- Slameto. (2008). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002

- Sudjana, Nana. (2004). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Al Genindo
- Sumantri, M dan Permana, J. (2001). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV. Maulana.
- Sanjaya, Wina. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Suranto AW. (2005). *Komunikasi Perkantoran*. Yogyakarta: MediaWacana.
- Syukur NC, Fatah. (2005). *Teknologi Pendidikan*, Semarang: Rasail
- Sardiman, Arif. (1996). *Media Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tukiran, Taniredja. (2000). *Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa*. Jakarta: Rienaka Cipta
- Winataputra, Udin S. (2007). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka

PENGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN KARTU BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MEMAHAMI MATERI MENGIDENTIFIKASI BENUA-BENUA PADA PEMBELAJARAN IPS DI KELAS VI SDN SUKADANAU 05 KABUPATEN BEKASI

HERYANTI

SD Negeri Sukadanau 05

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memperoleh gambaran tentang langkah-langkah pembelajaran IPS dengan menggunakan media kartu bergambar dikelas VI; 2) Untuk mengidentifikasi aktivitas siswa melalui penggunaan media kartu bergambar pada pembelajaran IPS di kelas VI; 3) Untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran IPS khususnya pada materi mengidentifikasi benua-benua dengan penggunaan media kartu bergambar di kelas VI; dan 4) Untuk melengkapi salah satu persyaratan mengajukan kenaikan pangkat/golongan. Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian PTK. Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi yang nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Pelaksanaan siklus I dengan penyajian materi pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar, belum diperoleh hasil yang optimal. Hal tersebut disebabkan belum terbiasanya siswa belajar menggunakan metode lain selain metode ceramah (*teaching centered*). Pelaksanaan pembelajaran juga kurang kondusif. Kendala-kendala tersebut selanjutnya direfleksikan dan hasilnya diaplikasikan pada siklus II. Dengan berbagai perbaikan atas kekurangan pada siklus I, maka pelaksanaan pembelajaran pada siklus II menjadi meningkat dengan baik. Adapun hal tersebut disebabkan belum semua siswa menguasai media kartu bergambar untuk menunjang keterampilan mengidentifikasi benua-benua. Hasil akhir sudah cukup baik, tapi belum optimal karena itu diperlukan diadakannya siklus III. Kekurangan-keurangan pada siklus II direfleksikan dan hasilnya diaplikasikan pada siklus III. Pada siklus III, kegiatan pembelajaran lancar dan kondusif. Secara keseluruhan, tindakan pembelajaran siklus III mencapai hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan pembelajaran siklus I dan siklus II. Terbukti hasil yang dicapai 77,11, lebih besar dari hasil siklus I dan siklus II. Selain itu, siswa yang kurang aktif menjadi aktif karena diberi stimulus yang kontinyu sehingga memperoleh kemudahan dalam menemukan suatu konsep

Kata Kunci: Kartu Bergambar, IPS

Pada kurikulum 2006 bahwa pembelajaran IPS diarahkan pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dibinakan IPS adalah sebagai berikut: “Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan

pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan”.

Tujuan pembelajaran IPS adalah bagaimana membina kecerdasan sosial siswa yang mampu berpikir kritis, analisis, kreatif, inovatif, berwatak dan berkepribadian luhur, bersikap ilmiah

dalam cara memandang, dan menganalisa kehidupan nyata yang dihadapinya. Selanjutnya kita dapat melihat dari salah satu karakteristik dan pendekatan pembelajaran IPS antara lain bahwa pembelajaran IPS mengutamakan peran aktif siswa.

Pengalaman belajar yang diperoleh di kelas tidak utuh dan tidak berorientasi tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pembelajaran lebih bersifat teacher-centered, guru hanya menyampaikan IPS sebagai produk dan peserta didik menghafal informasi faktual. Peserta didik hanya mempelajari IPS pada domain kognitif yang terendah. Peserta didik tidak dibiasakan untuk mengembangkan potensi berpikirnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang cenderung menjadi malas berpikir secara mandiri. Cara berpikir yang dikembangkan dalam kegiatan belajar belum menyentuh domain afektif dan psikomotor. Alasan yang sering dikemukakan oleh para guru adalah keterbatasan waktu, sarana, lingkungan belajar, dan jumlah peserta didik per kelas yang terlalu banyak.

Melalui pembelajaran IPS terpadu, diharapkan peserta didik dapat membangun pengetahuannya melalui cara kerja ilmiah, bekerja sama dalam kelompok, belajar berinteraksi dan berkomunikasi, serta bersikap ilmiah.

Guru IPS sebagian masih mempertahankan urutan-urutan dalam buku tanpa memperdulikan kesesuaian dengan lingkungan belajar siswa. Hal ini membuat pembelajaran tidak efektif, karena siswa kurang merespon terhadap pelajaran yang disampaikan. Maka pengajaran semacam ini cenderung menyebabkan kebosanan kepada siswa.

Melihat kenyataan ini, penulis beranggapan bahwa penerapan media kartu bergambar dalam pembelajaran IPS dapat memecahkan permasalahan yang dialami para guru dan siswa pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar, khususnya pada

materi mengidentifikasi benua-benua. Sehingga, sekarang ini penerapan media kartu bergambar dalam mata pelajaran IPS materi mengidentifikasi benua-benua menjadi tumpuan harapan para guru dalam upaya menghidupkan aktivitas siswa dalam pembelajaran secara maksimal.

Media yang tepat dapat menghasilkan pengefektifan waktu, tempat, tenaga guru, dan juga menciptakan kesuksesan pembelajaran IPS di kelas. Sebaliknya, penggunaan media yang kurang tepat tidak hanya bisa membuat kegagalan pembelajaran, bahkan bisa merugikan guru maupun siswa ketika proses belajar-mengajar.

Dengan penerapan media kartu bergambar diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna, menarik dan memunculkan kreativitas bagi siswa karena media kartu bergambar dapat dikatakan sebagai muara dalam belajar IPS, sebab berbagai aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor) terlibat di dalamnya. Misalnya, jika kita sedang menghadapi permasalahan dengan meneliti konsep kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga, maka siswa akan berupaya untuk mencari siapa saja yang termasuk ke dalam jajaran kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga dengan menggunakan media kartu bergambar yang diIPShaminya. Di pihak lain kita dituntut untuk menerima permasalahan sebagai suatu tantangan yang harus dicarikan solusinya, dan akhirnya kita harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pemecahan masalah dalam bentuk perbuatan nyata.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai upaya pembaharuan serta perbaikan proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar tentang kompetensi dasar matematika. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul "Penggunaan Media Pembelajaran Kartu Bergambar untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Memahami Materi

Mengidentifikasi Benua-Benua pada Pembelajaran IPS di Kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi”.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi pelajaran IPS dengan penggunaan media kartu bergambar pada permasalahan bagaimana cara agar siswa dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi benua-benua.

Dari permasalahan pokok tersebut, dijabarkan dalam rumusan yang lebih khusus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran mengidentifikasi benua-benua di kelas VI SDN Sukadanau 05?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan/pembelajaran mengidentifikasi benua-benua dengan penggunaan media kartu bergambar di kelas VI SDN Sukadanau 05?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan/pembelajaran mengidentifikasi benua-benua dengan penggunaan media kartu bergambar di kelas VI SDN Sukadanau 05?

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS khususnya pada materi mengidentifikasi benua-benua dengan penggunaan media kartu bergambar.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang langkah-langkah pembelajaran IPS dengan menggunakan media kartu bergambar di kelas VI SDN Sukadanau 05.
- b. Untuk mengidentifikasi aktivitas siswa melalui penggunaan media kartu bergambar pada pembelajaran IPS di kelas VI SDN Sukadanau 05.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran IPS khususnya pada materi mengidentifikasi benua-benua dengan penggunaan media kartu bergambar di kelas VI SDN Sukadanau 05.

d. Untuk melengkapi salah satu persyaratan mengajukan kenaikan pangkat/golongan.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kembangkan potensi Sumber Daya manusia (SDM) melalui media pengajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (*learning*) dan pembelajaran (*instruction*). Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik, (Muslich, Masnur. 2007: 194).

Lebih jelas lagi dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa datang”

Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari *instruksional* berasal dari kata *instruction* yang secara khusus diartikan sebagai upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang belajar. Menurut Suherli (2002: 1-2) menyatakan: “Pembelajaran adalah proses kegiatan yang dilakukan seorang guru untuk menyediakan suatu kondisi agar siswa melakukan proses belajar. Belajar dan pembelajaran selalu dilakukan oleh siswa dan guru dalam suatu situasi, baik formal, informal, maupun dalam situasi nonformal. Dengan demikian proses pembelajaran merupakan suatu proses yang sengaja dilakukan oleh seorang agar seseorang dapat melakukan suatu proses belajar”.

Untuk bisa melaksanakan pembelajaran sehingga siswa mampu belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk belajar (*learning how to learn, to relearn, to unlearn*), belajar untuk melakukan sesuatu (*learning how to do*), belajar untuk memecahkan masalah (*learning how to solve problems*), belajar untuk hidup bersama (*learn how to live*

together), dan belajar untuk kemajuan kehidupan (*learning how to be*), (Resmini, 2009: 3). Dengan demikian dalam pelaksanaan pembelajaran IPS perlu dipahami prinsip-prinsip dan landasan pembelajaran IPS. Dalam hal prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran IPS diantaranya: *humanisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media adalah perantara; penghubung yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya).

Munadi (2008:7) mengungkapkan bahwa media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Definisi lain sejalan dengan definisi tersebut disampaikan oleh (AECT) *Association of Education and Communication Technology* di Amerika, yakni sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibrahim dan Nana (2003:112) mengartikan media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa. Pada tahun 50-an, media disebut sebagai alat bantu audio visual karena pada masa itu, peranan media memang semata-mata untuk membantu guru dalam mengajar. Tetapi kemudian, namanya lebih populer sebagai media pengajaran atau media belajar.

Secara teknis, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar. Mudhoffir dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar* (1992: 1-2) menyebutkan bahwa sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang,

bahan, alat, teknik dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Rudy Bretz dalam buku Munadi (2008:53) mengklasifikasikan jenis media berdasarkan indera yang terlibat karena pemahaman bahwa pancaindera merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Media pembelajaran yang melibatkan indera pendengaran (telinga) saja disebut sebagai media audio; media yang melibatkan indera penglihatan (mata) saja disebut media visual; dan media yang melibatkan keduanya dalam satu proses pembelajaran disebut sebagai media audio visual. Kemudian, bila dalam proses pembelajaran tersebut melibatkan banyak indera dalam arti tidak hanya telinga dan mata saja maka yang demikian itu dinamakan multimedia.

Berbicara mengenai manfaat media pembelajaran, tidak lain untuk membantu proses belajar mengajar agar mendapatkan hasil yang optimal. Di samping itu ada beberapa manfaat lain yang lebih khusus. Kemp dan Dayton (1985) dalam Yamin (2007:178), mengidentifikasi tidak kurang dari delapan manfaat media dalam kegiatan pembelajaran, sebagai berikut.

Kartu Bergambar

Media kartu bergambar yaitu kartu yang dibuat dari kertas karton yang memiliki gambar-gambar benua-benua. Kartu seri bergambar dibuat untuk membantu siswa memahami konsep benua-benua. Karena itu kartu bergambar biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat.

Manfaat dan Kegunaan Media Pembelajaran Kartu Bergambar

- a. Seperti halnya yang dijabarkan di atas, media adalah alat bantu untuk mempermudah pembelajaran.
- b. Membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan dan membuat siswa akan lebih tertarik mempelajari konsep benua-benua.

- c. Siswa akan lebih mudah mempelajari konsep benua-benua.
- d. Siswa akan lebih aktif ketika pembelajaran memahami konsep benua-benua.

Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran kartu bergambar adalah sebagai berikut:

- a. Siapkan kertas karton, gambar petunjuk yang diinginkan, pulpen atau pensil berwarna, gunting, dan lem;
- b. Gunting karton dengan ukuran 10 cm X 5 cm;
- c. Setiap kartu pada satu bagian ditempelkan gambar benua-benua; dan
- d. Pada bagian lainnya, ditempelkan keterangan tentang ciri-ciri benua tersebut.

METODE

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada Bab 1, maka diperlukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai upaya pembaharuan serta perbaikan proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi mengidentifikasi benua-benua. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul “Penggunaan Media Pembelajaran Kartu Bergambar untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Memahami Materi Mengidentifikasi Benua-Benua pada Pembelajaran IPS di Kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi”.

Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian PTK. Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi yang nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut.

Keempat langkah utama penelitian tindakan kelas (PTK) adalah perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas (PTK), siklus

selalu berulang. Setelah satu siklus selesai, jika ada siswa yang tidak memenuhi standar pencapaian, maka peneliti akan melanjutkan ke siklus kedua dengan langkah-langkah yang sama seperti pada siklus pertama, begitu seterusnya sampai seluruh siswa mencapai standar pencapaian yang dibuat peneliti. Biasanya untuk mendapatkan hasil yang memenuhi standar pencapaian peneliti, penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan lebih dari dua siklus.

Untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK), dibutuhkan empat tahap, yaitu: perencanaan (*planning*), perencanaan yang matang perlu dilakukan setelah peneliti mengetahui masalah dalam pembelajaran kelas; tindakan (*acting*), perencanaan harus diwujudkan dengan adanya tindakan berupa solusi tindakan sebelumnya; pengamatan (*observing*), selanjutnya diadakan pengamatan yang teliti terhadap proses pelaksanaannya; dan terakhir refleksi (*reflecting*), barulah peneliti dapat melakukan refleksi dan dapat menyimpulkan apa yang telah terjadi di dalam kelasnya.

Selain empat tahap di atas, penelitian tindakan kelas dapat pula dilakukan dengan delapan tahap, yaitu :

- Tahap I : identifikasi – evaluasi – formulasi masalah yang dipandang kritis dalam situasi mengajar sehari-hari.
- Tahap II : diskusi pendahuluan dan perundingan di antara kelompok yang berminat/terlibat yang berakhir dengan suatu draf usulan dan persoalan-persoalan yang perlu dijawab.
- Tahap III : kajian pustaka, jurnal penelitian yang relevan dalam hal sasaran, prosedur dan masalahnya.
- Tahap IV : modifikasi atau redefinisi rumusan awal masalahnya.
- Tahap V : pemilihan prosedur penelitian, penetapan sampel,

administrasi penelitian dan tindakannya, pemilihan bahan, metode belajar mengajar, alokasi sumber dan tenaga.

Tahap VI : pemilihan prosedur evaluasinya dan melaksanakan prinsip kontinuitas dan menetapkan sasaran evaluasinya.

Tahap VII : melaksanakan proyek penelitian tindakan kelas.

Tahap VIII : pemaknaan data, penarikan inferensi dan penilaian seluruh proyek penelitian. Diskusi penemuannya berdasarkan kriteria yang telah disetujui.

Dalam pelaksanaan penelitian PTK ini, peneliti mengambil tiga siklus guna mengetahui peningkatan kemampuan mengidentifikasi benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar di kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi.

Gambar1

Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Teknik Pengumpulan Data

Data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan tes.

- 1) Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2008:203) mengungkapkan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi partisipatif karena peneliti terlibat secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melibatkan diri dalam situasi yang diteliti, yakni sebagai pengajar. Peneliti menggunakan tiga jenis penilaian dalam observasi ini, yaitu penilaian terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian terhadap tes atau evaluasi (siklus) siswa. Keaktifan siswa di dalam kelas pun menjadi objek observasi.

Observasi dilakukan terhadap guru ketika sedang melakukan proses belajar mengajar pemahaman konsep benua-benua. Tujuan observasi ini dilakukan yaitu untuk mengetahui efektivitas guru dalam pembelajaran pemahaman konsep benua-benua pada siswa kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi.

Penggunaan angket juga dilakukan, untuk mengetahui efektifitas siswa dalam pembelajaran IPS. Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab untuk mendapatkan keterangan tertentu dari siswa. Angket dibuat berdasarkan kisi-kisi angket yang beracuan pada rumusan masalah.

Peneliti telah melaksanakan observasi awal pada siswa kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa selama proses belajar mengajar pelajaran IPS. Peneliti juga memberikan lembar angket tentang pemahaman konsep benua-benua yang harus diisi oleh siswa untuk

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam pemahaman pembelajaran pemahaman konsep benua-benua.

2) Tes

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Proses pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah berakhir pembahasan satu pokok bahasan, atau setelah selesai satu catur wulan atau satu semester.

Dalam penelitian ini, tes yang diberikan pada prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Tes yang diberikan adalah tes tertulis yang menggunakan soal essay berdasarkan materi pembelajaran pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar.

Instrumen Penelitian

Instrumen memegang peranan penting dalam sebuah penelitian, karena untuk menjawab pertanyaan penelitian data-data diperoleh melalui instrumen. Instrumen penelitian adalah yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2008:148). Instrumen pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Instrumen perlakuan, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pada pembelajaran pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar.
2. Instrumen pengumpulan data yang berupa:
 - a. Lembar observasi guru dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana guru berperan dalam proses pelaksanaan belajar pada pembelajaran pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar.

- b. Angket siswa dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana siswa berperan dalam proses pelaksanaan belajar pada pembelajaran pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar.

3. Instrumen hasil lembar evaluasi tes siklus. Lembar evaluasi tes siklus dibutuhkan untuk mengetahui hasil proses pelaksanaan belajar pada pembelajaran pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar. Adapun lembar evaluasi tes siklus berupa:
 - a. Lembar evaluasi pra siklus
 - b. Lembar evaluasi siklus satu
 - c. Lembar evaluasi siklus dua
 - d. Lembar evaluasi siklus tiga

Sumber Data

Menurut Arikunto (1998:114) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1998:115). Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2008:117). Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 1998:117). Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2008:118).

Validasi Data

Validasi data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini merujuk Kusumah, (2010: 83), yaitu :

- 1) *Member chek*, memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi yang diperoleh selama observasi atau wawancara dilakukan dengan cara mengkonfirmasi dengan guru dan siswa melalui diskusi pada akhir pembelajaran.
- 2) *Audit Trail*, yaitu mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpulan data *dengan* cara pemeriksaan data oleh pihak ketiga misalnya responden atau mendiskusikannya dengan pembimbing.
- 3) *Expert Opinion*, pengecekan terakhir terhadap kesahihan temuan peneliti kepada *pakar* profesional, dalam hal ini peneliti mengkonfirmasi temuan kepada pembimbing atau dosen.

Berdasarkan validasi diatas, maka validasi data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu *member chek*. Validasi *member chek*, setelah wawancara dengan beberapa siswa kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi serta observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran pemahaman konsep benua-benua. Peneliti memeriksa hasil wawancara dan obsevasi, apakah sudah tercatat sesuai yang terjadi atau ada yang belum tercatat.

HASIL PENELITIAN

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah temuan hasil observasi, aktivitas guru dan siswa, dan hasil tes tertulis kemampuan siswa sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Penelitian tindakan ini dilakukan dalam tiga siklus, dan setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pembahasan, dan refleksi. Berikut data hasil penelitian yang disajikan pada setiap siklus.

Deskripsi Awal Penelitian

Dalam kenyataan yang di temui di lapangan bahwa guru dalam penyampaian

pembelajaran IPS cenderung monoton dengan menggunakan metode klasik, yaitu ceramah.

Keadaan seperti ini terus berlangsung selama proses pembelajaran. Sementara itu, dalam pelaksanaan pembelajaran kebahasaan, seyogyanya guru menerapkan model, media, atau metode pembelajaran yang kreatif dan dapat menarik minat siswa. Dalam hal pembelajaran sains dengan materi mengidentifikasi benua-benua, sekurang-kurangnya guru menampilkan pembelajaran diskusi kelompok dengan dibantu alat peraga yang representatif.

Kondisi ini semakin menggugah minat peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana proses pembelajaran sains dengan materi mengidentifikasi benua-benua dapat dilaksanakan secara efektif di kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi. Peneliti menyiapkan seluruh perangkat penelitian. Fakta awal menunjukkan pemahaman tentang konsep benua-benua hanya dipahami oleh 52% dari jumlah 38 siswa, yaitu hanya 20 siswa yang mengerti materi ajar. Hal ini membutuhkan kerja keras dan penelitian yang lebih mendalam agar angka/nilai yang diraih siswa bisa naik lagi secara signifikan untuk menggali seluruh proses pembelajaran tersebut.

Prasiklus

Dalam tahap awal pengumpulan data, data diperoleh melalui angket yang disebar dan melalui teknik tes. Teknik tes yang digunakan adalah tes tertulis yang dilakukan di awal (*pretes*) dan di akhir (*postes*) kegiatan belajar mengajar. Sebelum pembelajaran berlangsung, siswa diberikan tes awal (*postes*). Tujuannya untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar.

Data awal siswa diperoleh dari angket yang disebar peneliti kepada siswa kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten

Bekasi. Dari angket tersebut diperoleh kesulitan siswa dalam pembelajaran pemahaman konsep benua-benua, yaitu:

1. rendahnya motivasi siswa dalam mempelajari pembelajaran IPS,
2. pandangan siswa terhadap pembelajaran sains yang dianggap sulit,
3. siswa cepat bosan ketika mempelajari konsep benua-benua, dan
4. kurang efektif dalam penggunaan media dan metode pembelajaran yang digunakan.

Setelah pretes dilakukan, peneliti memperoleh nilai yang disusun kedalam tabel. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel hasil nilai postes kelas VI di bawah ini.

Tabel 4.1
Nilai Prasiklus

Jumlah	2380
Rata-rata	62,63

Siklus 1

Rencana Tindakan, rencana tindakan pembelajaran pada siklus 1 dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh guru dalam mengajarkan pembelajaran IPS dengan materi pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar. Penggunaan media harus diperhatikan dengan baik, karena media pembelajaran akan menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini.

Pada prasiklus yang telah dilakukan, peneliti memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Kesuksesan PTK hanya sebesar 52% dengan rata-rata nilai siswa sebesar 62,63 yang masih kurang memenuhi KKM sebesar 70.

Pelaksanaan Tindakan I, pada siklus I siswa hadir semua sejumlah 38 orang. Tindakan pembelajaran pada siklus I berisi kegiatan pembelajaran mengenai pokok bahasan pemahaman konsep benua-benua. Pembelajaran pada siklus I, siswa

melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran kartu bergambar yang menggambarkan benua-benua dan isinya.

Pembelajaran dimulai dengan siswa yang diminta melihat dengan cermat kartu bergambar yang dibawa atau ditempel guru. Langkah kedua, siswa diminta menuliskan isi benua-benua yang digambarkan dalam kartu bergambar. Langkah ketiga, siswa menuliskan hasil kerjanya di papan tulis untuk dievaluasi oleh guru.

Berikut adalah nilai siswa setelah melakukan test siklus I:

Tabel 4.2
Nilai Siklus I

Jumlah	2530
Rata-rata	66,58

Hasil Observasi Tindakan I, observasi pada tindakan pembelajaran I meliputi observasi aktivitas guru, observasi terhadap penggunaan media dan observasi terhadap hasil belajar siswa, khususnya terhadap hasil belajar IPS dengan materi pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar.

Analisis Tindakan I, guru masih canggung dalam mengajarkan materi pemahaman konsep benua-benua, siswa juga tidak sepenuhnya terfokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Suasana pembelajaran yang tercipta masih kurang kondusif, karena masih ada beberapa siswa yang belum memusatkan perhatian pada pembelajaran.

Secara keseluruhan, hasil siklus I belum memuaskan peneliti. Keberhasilan pada siklus I hanya mencapai 65%, dengan rata-rata nilai siswa 66,58. Masih belum mencukupi standar ketuntasan KKM, sebesar 70, sehingga dibutuhkan penanganan lebih lanjut di siklus II.

Refleksi Tindakan I, berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan pembelajaran siklus I, secara umum

pembelajaran dapat dikatakan berjalan baik walaupun belum kondusif dan optimal. Pada saat pembelajaran siklus I, ada beberapa siswa sudah menunjukkan antusiasnya. Terlihat dari keaktifan mereka saat belajar dengan menggunakan media kartu bergambar. Kesulitan dialami siswa ketika harus menuliskan isi benua-benua yang digambarkan dalam kartu bergambar.

Secara umum, peneliti harus menemukan solusi masalah pada siklus I ini agar tidak terjadi lagi di siklus II nantinya.

Siklus 2

Rencana Tindakan II, rencana tindakan pembelajaran pada siklus II dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh guru dalam mengajarkan pembelajaran IPS dengan materi pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar. Penggunaan media harus diperhatikan dengan baik, karena media pembelajaran akan menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini.

Pada siklus I yang telah dilakukan, peneliti memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Kesuksesan PTK hanya sebesar 65% dengan rata-rata nilai siswa sebesar 66,58 yang masih kurang memenuhi KKM sebesar 70.

Pelaksanaan Tindakan II, pada siklus II siswa hadir semua sejumlah 38 orang. Tindakan pembelajaran pada siklus II berisi kegiatan pembelajaran mengenai pokok bahasan konsep benua-benua. Pembelajaran pada siklus II, siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran kartu bergambar yang berisi gambaran benua-benua beserta isinya.

Pembelajaran dimulai dengan siswa yang diminta melihat dengan cermat kartu bergambar yang dibawa atau ditempel guru. Langkah kedua, siswa diminta menuliskan isi benua-benua yang

digambarkan dalam kartu bergambar. Langkah ketiga, siswa menuliskan hasil kerjanya di papan tulis untuk dievaluasi oleh guru.

Berikut adalah nilai siswa setelah melakukan test siklus II:

Tabel 4.3
Nilai Siklus II

Jumlah	2700
Rata-rata	71,05

Hasil Observasi Tindakan II, observasi pada tindakan pembelajaran II meliputi observasi aktivitas guru, observasi terhadap penggunaan media dan observasi terhadap hasil belajar siswa, khususnya terhadap hasil belajar IPS dengan materi pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar.

Analisis Tindakan II, walau sudah tidak secanggung siklus I, guru masih merasa sedikit canggung dalam mengajarkan materi konsep benua-benua, siswa juga belum sepenuhnya terfokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Suasana pembelajaran yang tercipta sudah mulai kondusif kondusif, karena masih ada beberapa siswa yang belum memusatkan perhatian pada pembelajaran.

Secara keseluruhan, hasil siklus II belum memuaskan peneliti. Keberhasilan pada siklus I hanya mencapai 76%, dengan rata-rata nilai siswa 71,05. Sudah mencukupi standar ketuntasan KKM sebesar 70, tetapi belum mencapai target keberhasilan yang peneliti tetapkan, yaitu sebesar 80%. Sehingga dibutuhkan penanganan lebih lanjut di siklus II.

Refleksi Tindakan II, berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan pembelajaran siklus II, secara umum pembelajaran dapat dikatakan berjalan baik dan mulai kondusif dan optimal. Pada saat pembelajaran siklus II, sudah banyak siswa sudah menunjukkan antusiasnya. Terlihat dari keaktifan mereka saat melihat gambaran benua-benua dalam kartu

bergambar. Kesulitan masih dialami siswa ketika harus menuliskan benua-benua beserta isinya yang digambarkan dalam kartu bergambar.

Secara umum, peneliti harus menemukan solusi masalah pada siklus II ini agar tidak terjadi lagi di siklus III nantinya.

Siklus 3

Rencana Tindakan III, rencana tindakan pembelajaran pada siklus III dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh guru dalam mengajarkan pembelajaran IPS dengan materi pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar. Penggunaan media harus diperhatikan dengan baik, karena media pembelajaran akan menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini.

Pada siklus II yang telah dilakukan, peneliti memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Kesuksesan PTK sebesar 76% dengan rata-rata nilai siswa sebesar 71,05 yang sudah memenuhi KKM sebesar 70, tetapi belum mencapai standar kesuksesan yang ditentukan peneliti sebesar 80%.

Pelaksanaan Tindakan III, pada siklus III siswa hadir semua sejumlah 38 orang. Tindakan pembelajaran pada siklus III berisi kegiatan pembelajaran mengenai pokok bahasan konsep benua-benua. Pembelajaran pada siklus III, siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan media kartu bergambar yang menggambarkan benua-benua beserta isinya.

Pembelajaran dimulai dengan siswa yang diminta melihat dengan cermat kartu bergambar yang dibawa atau ditempel guru. Langkah kedua, siswa diminta menuliskan isi benua-benua yang digambarkan dalam kartu bergambar. Langkah ketiga, siswa menuliskan hasil

kerjanya di papan tulis untuk dievaluasi oleh guru.

Berikut adalah nilai siswa setelah melakukan test siklus III:

Tabel 4.4
Nilai Siklus III

Jumlah	2930
Rata-rata	77,11

Hasil Observasi Tindakan III, observasi pada tindakan pembelajaran III meliputi observasi aktivitas guru, observasi terhadap penggunaan media dan observasi terhadap hasil belajar siswa, khususnya terhadap hasil belajar IPS dengan materi pemahaman konsep benua-benua dengan menggunakan media kartu bergambar.

Analisis Tindakan III, guru sudah cakap dalam mengajarkan materi konsep benua-benua, siswa juga sudah hampir semua terfokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Suasana pembelajaran yang tercipta sudah kondusif, walaupun masih ada beberapa siswa yang belum memusatkan perhatian pada pembelajaran.

Secara keseluruhan, hasil siklus III sudah memuaskan peneliti. Keberhasilan pada siklus III hanya mencapai 86%, dengan rata-rata nilai siswa 77,11. Sudah mencukupi standar ketuntasan KKM sebesar 70, dan juga sudah memenuhi standar yang ditentukan peneliti sebesar 80%.

Refleksi Tindakan III, Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan pembelajaran siklus III, secara umum pembelajaran dapat dikatakan sudah berjalan baik, kondusif dan optimal. Pada saat pembelajaran siklus III, hampir semua siswa sudah menunjukkan antusiasnya. Terlihat dari keaktifan mereka saat belajar dengan menggunakan media kartu bergambar yang menggambarkan benua-benua beserta isinya. Hampir semua kesulitan yang dialami sudah diatasi siswa dengan baik. Siswa juga tidak lagi

kesulitan ketika harus menuliskan benua-benua beserta isinya yang digambarkan dalam kartu bergambar.

Secara umum, peneliti berhasil melakukan perbaikan dengan menggunakan media pembelajaran kartu bergambar pada pembelajaran IPS dengan materi pemahaman konsep benua-benua.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang “Penggunaan Media Pembelajaran Kartu Bergambar untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Memahami Materi Mengidentifikasi Benua-Benua pada Pembelajaran IPS di Kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi”, diperoleh simpulan berikut:

- a. Penggunaan media pembelajaran kartu bergambar dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi benua-benua siswa kelas VI SDN Sukadanau 05 Kabupaten Bekasi.
- b. Penggunaan media pembelajaran kartu bergambar dapat meningkatkan aktivitas belajar mengidentifikasi benua-benua. Hal tersebut terbukti dari hasil observasi yang menunjukkan siswa aktif dalam belajar, mengamati, menemukan, dan mendeskripsikan suatu objek.

Dengan menggunakan media pembelajaran kartu bergambar dalam pembelajaran IPS dengan materi mengidentifikasi benua-benua, guru dituntut memiliki kemampuan penguasaan sains dan teknik pendekatan kepada anak agar materi konsep benua-benua dapat dikuasai dan diterima baik oleh siswa. Teknik-teknik pendekatan kepada anak dengan menggunakan media pembelajaran kartu bergambar cenderung membuat

suasana menjadi lebih aktif sehingga memaksimalkan pemahaman siswa tentang materi ajar yang sedang disampaikan, mengidentifikasi benua-benua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, jaenal. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung. Yrama Widya.
- Arikunto, S. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Damaianti, Vismaia dan Syamsuddin. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Rosda.
- Depdiknas. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Depdiknas
- Dimiyati dan Mujdono. 1999. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halimah, Leli dkk. 2000. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Ditjen Pendidikan Tinggi. Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Hatimah, Ihat dkk. 2000. *Penelitian Pendidikan*. Bandung : UPI PRESS
- Hermawan, Ruswandi dkk. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*. Bandung : UPI PRESS
- Kusumah, Wijaya dan Dedi Dwitagama. 2010. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Indeks.
- Mundilarto, dan Rustam. 2004. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Direktorat Pembinaan PTKK PT Dirjen Dikti Depdiknas.
- Pringgodiglo, A. G. G. 1973. *Ensiklopedi Umum*. Jakarta: Yayasan Kanisius.
- Sanjaya, Wina. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana.
- Sumantri, M, dan Permana, J. 1999. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Depdikbud.

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI PERKALIAN DAN PEMBAGIAN PECAHAN MELALUI METODE DISKUSI PADA SISWA KELAS VB SD NEGERI KARANG ASIH 03 KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

LILIS HOLISOH
SD Negeri Karang Asih 03

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Materi Perkalian Dan Pembagian Pecahan Melalui Metode Diskusi yang berlangsung selama 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 di Kelas V.B SD Negeri Karang Asih 03 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Metode ini menggunakan *Action Research* atau Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan dan setiap pertemuan terdiri dari empat tahap yaitu : Perencanaan, Observasi dan Refleksi. Saat pelaksanaan PTK digunakan Instrumen yang terdiri dari Instrumen Soal Tes, Lembar Observasi Siswa, Lembar Observasi Guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Metode Diskusi dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V. B. Sedangkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru ada peningkatan pada siklus II rata – rata sudah baik. Pembelajaran dengan penerapan Metode Diskusi efektif dalam mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penerapan Metode Diskusi, adanya peningkatan hasil belajar mulai dari siklus I dari analisis data ketuntasan belajar siswa, terdapat 25 orang siswa (59,5 %) yang telah tuntas, sedangkan 17 lainnya (40,5 %) belum tuntas. Pada siklus II dari analisis data ketuntasan belajar siswa, terdapat 34 orang siswa (81 %) yang telah tuntas, sedangkan 8 orang lainnya (19 %) belum tuntas.

Kata Kunci : Hasil Belajar, Diskusi

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.

Hal di atas sesuai dengan yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional yaitu :

. . . untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. (UU RI. No. 20 Tahun 2003 : 6)

Penjabaran tujuan pendidikan nasional ke dalam tujuan institusioanal, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan sekaligus merupakan pedoman bagi para guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Keberhasilan guru atau pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan keberhasilan siswa dalam belajar pada akhirnya merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu guru atau pendidik mempunyai

peranan yang besar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Agar guru dapat melaksanakan tugas dengan baik dan siswa dapat mencapai keberhasilan dalam belajarnya, guru dituntut memiliki kemampuan wawasan yang luas, penuh inisiatif, kreatif dinamis dan inovatif serta dan harus menguasai teknik – teknik penyajian, metode atau metode pembelajaran.

Metode diskusi ialah suatu cara penyampaian bahan pelajaran dan guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya.

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (*contextual problem*). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika.

Seperti dijelaskan dalam Kurikulum Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan 2006. Jakarta DEPDIKNAS, bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan / kompetensi sebagai berikut :

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat.
2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, dan sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD / MI meliputi aspek – aspek sebagai berikut :

1. Bilangan
2. Geometri dan Pengukuran
3. Pengolahan Data

Matematika merupakan mata pelajaran dasar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penguasaan siswa terhadap mata pelajaran matematika sangat penting artinya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping penguasaan terhadap mata pelajaran lainnya.

Sesuai dengan Standar Isi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu :

Standar Isi adalah :

Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Melihat kondisi proses pembelajaran dan hasil belajar khususnya mata pelajaran matematika siswa dari SDN Karang Asih 03 Cikarang Utara, sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata hasil

belajar yang berupa nilai akhir dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Akan tetapi bila dilihat dari rata – rata hasil belajar mata pelajaran matematika, khususnya pokok bahasan Perkalian dan Pembagian Pecahan, nilai rata – rata hasil belajar yang diperoleh siswa di bawah rata – rata atau masih rendah daripada pokok bahasan yang lainnya.

Konsep belajar yang selama ini diterima oleh siswa hanya sebatas terfokus pada rumus – rumus yang sudah ada. Dalam hal motivasi belajar tampak terlihat kurang dan aktivitas belajar siswa bergantung kepada apa yang diberikan oleh guru.

Adapun penyebab timbulnya masalah di atas, salah satunya adalah dari guru itu sendiri yang kurang kreatif dalam mengelola pembelajaran di kelas, ditambah lagi dengan kondisi yang dialami siswa, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan keluarga.

Dari permasalahan di atas, diupayakan untuk lebih meningkatkan keberhasilan belajar siswa khususnya mata pelajaran matematika diantaranya dapat dilakukan melalui upaya memperbaiki proses belajar mengajar. Terlebih lagi dalam upaya menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa pada mata pelajaran matematika, pemilihan metode dan metode pembelajaran matematika yang tepat. Dalam perbaikan proses pengajaran ini peranan guru sangat penting artinya. Oleh karena itu guru sepatutnya mampu mencari strategi yang dipandang dapat menumbuhkan minat belajar siswa atau ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika serta berbagai bentuk – bentuk kegiatan pembelajaran bagi siswa.

Pembelajaran dengan menggunakan metode Diskusi lebih menarik minat siswa, siswa lebih antusias dan lebih bergairah dalam belajar, karena merasa dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa dilihat sewaktu siswa melakukan pengamatan gambar dan pembacaan

wacana. Dengan adanya bimbingan dari guru (berupa pertanyaan-pertanyaan) yang terus menerus dan berkesinambungan selama siswa melakukan pengamatan, dapat mendorong siswa untuk menemukan konsep akhir (kesimpulan) dari hasil pengamatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka penulis terdorong untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Perkalian dan Pembagian Pecahan Melalui Metode Diskusi Pada Siswa Kelas V.B SD Negeri Karang Asih 03 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2017 / 2018”.

Berdasarkan permasalahan umum di atas yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dengan menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan perbandingan dua besaran yang berbeda?
2. Bagaimanakah aktivitas belajar siswa dalam materi perkalian dan pembagian pecahan dengan menggunakan metode diskusi ?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan metode diskusi. untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa materi perkalian dan pembagian pecahan.
2. Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa saat pembelajaran yang diberikan guru dengan menggunakan metode diskusi.

Kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah pada umumnya adalah proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dan aspek yang terkandung didalamnya serta kesiapan yang dimiliki para siswa sebagai peserta didik.

Menurut Moh. Surya, (1990:30) : ” Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan”.

Menurut Winkel W.S, (1991: 12) : “Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan – perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan silai sikap. Perubahan itu bersifat konstan dan berbekas”.

Belajar dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Hal ini sesuai dengan pengertian dari belajar yang dikemukakan oleh Slameto (1991: 78) dalam bukunya belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebutkan bahwa : ”Pengertian belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan”.

Hasil belajar merupakan produk akhir dari proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk mengetahui tercapai tidaknya atau sejauh mana tujuan pengajaran suatu bidang studi dapat dicapai perlu diadakan evaluasi.

Menurut Muhibbinsyah (1995: 414) : “Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan belajar siswa. Menurut Tardif evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan”.

Evaluasi secara garis besar dibedakan dengan dua cara yaitu melalui tes dan non tes. Tes digunakan untuk menilai pengetahuan kognitif, yang dapat berupa tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan. Sedang non tes digunakan untuk menilai sikap, emosi yang bersifat efektif, yang

dapat dilakukan dengan wawancara, pengamatan, skala sikap, penulisan karangan dan angket.

Dengan demikian proses belajar pada dasarnya adalah sebagai pengorganisasian faktor instrumen, baik dalam maupun luar atau lingkungan, sehingga anak didik mau belajar dan dapat belajar dalam mencapai hasil belajar atau prestasi belajar.

Pada dasarnya prestasi belajar merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor – faktor tersebut bermacam – macam, berbeda untuk setiap individu, sehingga prestasi belajar yang dicapai siswa itu juga bermacam – macam.

Disadari bahwa kemampuan dan kesanggupan guru serta keterampilan guru belum merupakan jaminan bagi keberhasilan belajar siswa. Karena memang masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ini Roestiyah dan Farida Purnomo (1980:152) mengatakan Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh:

- 1) Faktor internal, ialah faktor yang timbul dari diri anak itu sendiri, seperti kesehatan, rasa aman, kemampuan, minat, bakat dan sebagainya.
- 2) Faktor eksternal, ialah faktor yang datang dari luar diri anak, seperti kebersihan, keindahan lingkungan, cuaca, kebisingan, lingkungan sosial dan sebagainya.

Menurut Usman (2005 : 4) “ Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu ”.

Menurut Suherman (2003 : 7) “ Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal ”.

Menurut konsep komunikasi, “pembelajaran adalah proses komunikasi fungsional antara siswa dan guru dan siswa dengan siswa, dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang akan menjadi kebiasaan bagi siswa yang bersangkutan”. (Usman, 2005 : 8).

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan efektif diperlukan ketrampilan.

Sukmadinata (2004 : 252) menjelaskan fungsi / tugas seorang guru dalam proses pembelajaran sebagai berikut :

- a) Guru Sebagai Pendidik dan Pengajar
Tugas utama sebagai pendidik adalah membantu mendewasakan anak. Dewasa secara psikologis, sosial, dan moral. Dewasa secara psikologis berarti individu telah bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain serta sudah mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan dan mampu bersikap obyektif. Dewasa secara sosial berarti telah mampu menjalin hubungan sosial dan kerja sama dengan orang dewasa lainnya. Dewasa secara moral yaitu telah memiliki seperangkat nilai yang ia akui kebenarannya dan mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangannya.
- b) Guru Sebagai Pembimbing
Selain sebagai pendidik dan pengajar guru juga sebagai pembimbing. Perkembangan anak tidak selalu mulus dan lancar, adakalanya lambat dan mungkin juga berhenti sama sekali. Dalam kondisi dan situasi seperti ini mereka perlu mendapatkan bantuan dan bimbingan. Sebagai upaya membantu anak mengatasi kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam perkembangannya. Sebagai pembimbing, guru perlu memiliki pemahaman yang seksama tentang para siswanya, baik itu tentang

segala potensi dan kelemahannya, masalah dan kesulitan-kesulitannya. Serta segala latar belakangnya agar tercapai kondisi seperti itu, guru perlu banyak mendekati siswa, membina hubungan yang lebih dekat dan akrab, melakukan metode serta mengadakan dialog-dialog secara langsung.

Metode Diskusi

Metode mengajar merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode mengajar merupakan cara atau teknik yang digunakan guru dalam melakukan interaksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:740) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan metode diskusi adalah cara belajar atau mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dengan guru, murid dengan murid sebagai peserta diskusi.

Namun tidak semua kegiatan bertukar pikiran dapat dikatakan berdiskusi. Menurut Maidar dan Mukti (1991:37) diskusi pada dasarnya adalah suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil atau besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah.

Sedangkan menurut Zuhairini (1983 : 89) yang dimaksud metode diskusi ialah suatu metode didalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid.

Diskusi adalah salah satu teknik atau metode belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja.

Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka teoritis, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Ada peningkatan hasil belajar matematika materi perkalian dan pembagian pecahan pada siswa kelas V.B SD Negeri Karang Asih 03 Kecamatan Cikarang Utara, melalui metode diskusi”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *Classroom Action Research* atau penelitian tindakan kelas (PTK).

“Menurut Suharsimi dkk. (2009 : 3) : ”Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu penceramatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa”.

“Lewin (dalam Prendergast, 2002:2) Secara tegas menyatakan bahwa : “Penelitian tindakan kelas merupakan cara guru untuk mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan pengalamannya sendiri atau pengalamannya berkolaborasi dengan guru lain”.

Di samping itu, Prendergast (2002:3) juga menyatakan bahwa : “Penelitian tindakan kelas merupakan wahana bagi guru untuk melakukan refleksi dan tindakan secara sistematis dalam pengajarannya untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu penceramatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan cara guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara sistematis untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa juga dalam mengembangkan hubungan personal.

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi perkalian dan pembagian pecahan dengan metode diskusi Kelas V B di SD Negeri Karang Asih 03 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Subjek dan Waktu Penelitian

Subjek penelitian adalah siswa / siswi Kelas V B SD Negeri Karang Asih 03 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Di mana tempat penulis bertugas, adapun jumlah dari siswa kelas V.B adalah 42 orang, terdiri dari 21 siswa laki – laki dan 21 siswa perempuan. Kondisi pemahaman siswa pada umumnya termasuk sedang.

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD Negeri Karang Asih 03 yang berlokasi di Jl. K.H Fudholi No. 44 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi selama 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2017.

Desain penelitian ini menggunakan metode dengan model Stephen Kemmies dan Robin Mc. Taggart Muslihuddin (2011 : 68) yang terdiri dari empat komponen yaitu : Perencanaan, Tindakan/Pelaksanaan, Pengamatan dan Refleksi

Gambar 3.1 Bagan siklus PTK, dengan model Stephen Kemmies dan Robin Mc. Taggart

Instrumen Penelitian, Instrumen penelitian terdiri dari lembar kerja siswa LKS, lembar soal tes setiap siklus, lembar pengamatan observasi, catatan lapangan serta absensi kehadiran.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi. Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti dan teman sejawat mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif. Observasi atau pengamatan ini dilakukan di kelas, ketika kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Adapun format observasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu : a) format observasi aktivitas guru dan b) format observasi aktivitas murid.
- b. Tes Proses
Tes Proses ialah suatu teknik pengumpulan data yang diberikan guru untuk mengetahui hasil belajar atau kemampuan murid. Tes Proses dilakukan pada saat akhir siklus sebagai Tes Proses pembelajaran.
- c. Dokumentasi
Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumen instansi. Dokumentasi data dilakukan di SD Negeri Karang Asih 03 Cikarang Utara.
- d. Studi Pustaka
Yaitu dengan mengkaji buku – buku dan jurnal – jurnal sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Sebelum dilaksanakan penerapan pendekatan diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika pada materi Perkalian dan Pembagian Pecahan, guru memberikan penjelasan konsep pada materi Perkalian

dan Pembagian Pecahan, dengan memberikan latihan soal – soal.

Siklus Pertama

Tahap Perencanaan Tindakan, membuat rencana pembelajaran pada tahap ini dengan persetujuan serta pengarahan dosen pembimbing, teman sejawat selaku pengamat dan didukung oleh kepala sekolah yang hasilnya berupa rencana pembelajaran yang akan ditampilkan dalam pembelajaran siklus I.

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan diantaranya membuat RPP, membuat LKS, menyusun soal tes yang digunakan saat proses pembelajaran, menyiapkan lembar observasi dan menyiapkan instrumen yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

Tahap Pelaksanaan Tindakan, Pelaksanakan tindakan yang pertama dilakukan pada hari Selasa, 19 September 2017, dimulai pukul 08.00 – 09.10 WIB, pembelajaran berlangsung 2 x 35 menit diikuti oleh 42 siswa. Kegiatan proses belajar mengajar dengan mengacu pada skenario pembelajaran, yang terdiri dari kegiatan awal, inti dan kegiatan akhir. Pada pertemuan ini skenario pembelajaran dilengkapi dengan LKS dan soal latihan.

Pelaksanakan tindakan yang kedua dilakukan pada hari Selasa, 26 September 2017 dimulai pukul 08.00 – 09.10 WIB, pembelajaran berlangsung 2 x 35 menit diikuti oleh 42 siswa. Kegiatan proses belajar mengajar dengan mengacu pada skenario pembelajaran, yang dilengkapi dengan LKS dan soal latihan.

Pelaksanakan tindakan yang ketiga siswa diberi tes tentang perkalian dan pembagian pecahan campuran yang dilakukan pada hari Senin, 02 Oktober 2017, dimulai pukul 08.00 – 09.10 WIB, tes berlangsung 2 x 35 menit diikuti oleh 42 siswa.

Perolehan hasil tes kemampuan siswa pada siklus I dengan penerapan metode diskusi, secara rata – rata dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Nilai Hasil Tindakan Siklus 1

Nilai Tertinggi	79	Tuntas = 25 (59,5 %)
Nilai Terendah	50	Belum Tuntas = 17 (40,5 %)
Nilai Rata-rata	66,93	

Tabel 4.6
Distribusi Hasil Tes Siklus I

Skor	Frekuensi	Prosentasi
50 - 54	2	4,76
55 - 59	8	19,05
60 - 64	7	16,67
65 - 69	5	11,90
70 - 74	5	11,90
75 - 79	15	35,71
	42	100

Gambar 4.1
Grafik Hasil Tes Siklus I

Dari hasil observasi terhadap hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar mada materi pembelajaran tentang Perkalian dan Pembagian Pecahan masih tergolong rendah. Hasil perolehan skor hanya mencapai 59,5 % (25 orang siswa yang tuntas) dengan nilai tertinggi 79 dan nilai terendah 50.

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval (75 - 79). Skor penilaian siklus I yang berada pada rentang (75 - 79) cukup tinggi untuk sebagian siswa.

Tahap Pengamatan, observasi siklus pertama dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini dilakukan secara kerjasama (kolaborasi) dengan teman sejawat juga pengamatan dilakukan terhadap aktivitas belajar siswa sebanyak 42 orang, dan aktivitas guru selama proses pembelajaran, dengan menggunakan lembar observasi.

Dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran, aktifitas belajar siswa dan aktivitas guru pada saat pembelajaran menggunakan metode diskusi tampak adanya peningkatan di pertemuan kedua dibandingkan pertemuan pertama. Meskipun secara keseluruhan proses pembelajaran siklus pertama masih belum berjalan dengan optimal.

Dengan melihat hal tersebut di atas, maka proses pembelajaran yang dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi agar setiap aktivitas yang dilakukan akan lebih baik lagi dan diharapkan akan mendapat hasil yang lebih baik pula.

Analisis dan Refleksi, Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dikumpulkan, demikian pula hasil tes belajar murid, kemudian dianalisis dan direfleksi. Refleksi yang dimaksudkan untuk melihat apakah rencana telah terlaksana secara optimal atau perlu dilakukan perbaikan. Hasil analisis siklus I inilah yang dijadikan acuan penulis untuk merancang siklus II di mana yang dianggap bagus tetap dipertahankan sedangkan kekurangannya menjadi pertimbangan dan revisi pada siklus berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data pada siklus I dapat disimpulkan bahwa pembelajaran perbandingan dua besaran yang berbeda dengan penerapan metode diskusi belum mencapai hasil yang maksimal. Banyak hal yang masih memerlukan perbaikan, terutama pada saat pembelajaran berlangsung. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa siswa belum terbiasa mengerjakan soal tes dengan penerapan

metode diskusi, siswa cenderung pasif tidak memperhatikan penjelasan guru. Kurangnya motivasi yang diberikan guru perlu juga diperbaiki pada siklus berikutnya.

Siklus Kedua

Tahap Perencanaan Tindakan, pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan diantaranya membuat RPP, membuat LKS, menyusun soal tes yang digunakan saat proses pembelajaran, menyiapkan lembar observasi dan menyiapkan instrumen yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

Tahap Pelaksanaan Tindakan, melaksanakan tindakan yang pertama dilakukan pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 dimulai pukul 08.00 – 09.10 WIB, pembelajaran berlangsung 2 x 35 menit diikuti oleh 42 siswa. Kegiatan proses belajar mengajar dengan mengacu pada skenario pembelajaran, yang terdiri dari kegiatan awal, inti dan kegiatan akhir. Pada pertemuan ini skenario pembelajaran dilengkapi dengan LKS dan soal latihan.

Pelaksanakan tindakan yang kedua dilakukan pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 dimulai pukul 08.00 – 09.10 WIB, pembelajaran berlangsung 2 x 35 menit diikuti oleh 42 siswa. Kegiatan proses belajar mengajar dengan mengacu pada skenario pembelajaran, yang dilengkapi dengan LKS dan soal latihan. Pada tahap ini siswa menyimak penjelasan guru tentang perkalian dan pembagian pecahan persen dan siswa mengerjakan soal dengan metode diskusi.

Tahap Pengamatan, pada tahap ini ada dua perlakuan yaitu observasi dan evaluasi. Pelaksanaan tahap observasi terhadap aktivitas murid sebanyak 42 orang secara langsung selama proses belajar mengajar. Dengan menggunakan lembar observasi.

Dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran, aktifitas belajar siswa dan aktivitas guru pada saat pembelajaran menggunakan metode diskusi tampak

adanya peningkatan di pertemuan kedua dibandingkan pertemuan pertama. Meskipun secara keseluruhan proses pembelajaran siklus pertama masih belum berjalan dengan optimal.

Dengan melihat hal tersebut di atas, maka proses pembelajaran yang dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi agar setiap aktivitas yang dilakukan akan lebih baik lagi dan diharapkan akan mendapat hasil yang lebih baik pula.

Analisis dan Refleksi, hasil yang diperoleh pada tahap observasi dikumpulkan, demikian pula hasil tes belajar murid, kemudian dianalisis dan direfleksi. Refleksi yang dimaksudkan untuk melihat apakah rencana telah terlaksana secara optimal atau perlu dilakukan perbaikan. Hasil analisis siklus II inilah yang dijadikan acuan penulis untuk merancang siklus selanjutnya di mana yang dianggap bagus tetap dipertahankan sedangkan kekurangannya menjadi pertimbangan dan revisi pada siklus berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data pada siklus II dapat disimpulkan bahwa pembelajaran satuan kecepatan dengan penerapan metode diskusi sudah mencapai hasil yang maksimal. Setelah kekurangan atau hal – hal yang masih memerlukan perbaikan di siklus I sebelumnya, telah diperbaiki pada siklus II ini. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa siswa sudah dibiasakan mengerjakan soal tes dengan penerapan metode diskusi, siswa cenderung lebih aktif, dan memperhatikan penjelasan guru. Motivasi yang diberikan gurupun sudah cukup baik.

Perolehan hasil tes kemampuan siswa dengan penerapan metode diskusi, secara rata – rata dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Nilai Hasil Tindakan Siklus II

Nilai Tertinggi	84	Tuntas = 34 (81%)
Nilai Terendah	55	Belum Tuntas = 8 (19%)
Nilai Rata-rata	70,48	

Tabel 4.12
Distribusi Hasil Tes Siklus II

Skor	Frekuensi	Prosentasi
55 - 59	5	11,90
60 - 64	3	7,14
65 - 69	8	19,05
70 - 74	6	14,29
75 - 79	15	35,71
80 - 84	5	11,90
	42	100

Sumber data : Data hasil analisis tes kemampuan siswa siklus II

Gambar 4.2
Grafik Hasil Tes Siklus II

Dari hasil observasi terhadap hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar mada materi pembelajaran tentang perbandingan dua besaran yang berbeda masih tergolong rendah. Hasil perolehan skor hanya mencapai 81 % (34 orang siswa yang tuntas) dengan nilai tertinggi 84 dan nilai terendah 55.

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval (75 - 79). Skor penilaian siklus II yang berada pada rentang (75 - 79) cukup tinggi untuk sebagian siswa.

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan pada siswa di kelas V.B SD Negeri Karang Asih 03 Cikarang Utara secara keseluruhan sudah tuntas belajarnya. Walaupun masih

ada kekurangan yang menjadi bahan refleksi serta revisi yang dapat digunakan pada saat proses pembelajaran sebenarnya.

Pada siklus I masih ada beberapa siswa yang belum tuntas belajarnya, masih ada kekurangannya yaitu angka pada soal yang dibuat guru terlalu menyulitkan siswa, sehingga hasilnya belum maksimal yaitu Dari analisis data ketuntasan belajar siswa, terdapat 25 orang siswa (59,5 %) yang telah tuntas, sedangkan 17 lainnya (40,5 %) belum tuntas.

Pada siklus II semua siswa sudah tuntas belajarnya, dari data ketuntasan belajar siswa, terdapat 34 orang siswa (81 %) yang telah tuntas, sedangkan 8 orang lainnya (19 %) belum tuntas. Hal ini sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Berdasarkan diagram, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tes perkalian dan pembagian pecahan dengan penerapan metode diskusi sudah tergolong baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa pada siklus II rata – rata sudah baik.

Penelitian ini yang semula direncanakan tiga siklus, akan tetapi setelah pelaksanaan penelitian berlangsung hanya sampai siklus II, karena pada siklus II ketuntasan belajar siswa sudah terlihat.

Pembahasan hasil penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yaitu apakah dengan menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan perkalian dan pembagian pecahan dan bagaimanakah kreativitas belajar siswa pada pokok bahasan perkalian dan pembagian pecahan dengan menggunakan metode *diskusi*.

Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berfikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan guru dalam pembelajaran dengan metode diskusi adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Tugas guru

adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan.

Penerapan metode diskusi pada pembelajaran perbandingan dua besaran yang berbeda siswa kelas V B SD Negeri Karang Asih 03 Cikarang Utara dilaksanakan selama dua siklus dengan menggunakan fase pembelajaran berdasarkan RPP, dan siswa diberi kesempatan mengerjakan LKS yang berupa latihan soal.

Pembelajaran dengan penerapan metode diskusi efektif dalam mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penerapan metode diskusi, adanya peningkatan hasil belajar mulai dari siklus I sampai siklus II.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan uraian hasil tes belajar siswa dan temuan penelitian pada bab IV di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pembelajaran matematika pada materi perkalian dan pembagian pecahan dengan penerapan metode diskusi pada siswa kelas V.B SD Negeri Karang Asih 03 yang dilaksanakan dua siklus, menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I 59,5 % ke siklus II menjadi 81 %.
2. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi perkalian dan pembagian pecahan dengan penerapan metode diskusi menunjukkan hasil yang baik dan optimal.

Proses pembelajaran matematika pada materi perkalian dan pembagian pecahan dengan penerapan metode diskusi pada siswa kelas V.B SD Negeri Karang Asih 03, maka dapat dikemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi Guru Kelas
Ketika membelajarkan perbandingan dua besaran yang berbeda, ada

baiknya dimulai dengan memberikan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari – hari, agar siswa ada kesiapan dalam pembelajaran.

2. Bagi penelitian selanjutnya
Untuk menerapkan penerapan metode diskusi pada siswa SD khususnya terkait dengan materi perbandingan dua besaran yang berbeda gunakanlah media pembelajaran berupa LKS yang interaktif yang dapat merangsang siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto,S., dkk. (2006). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (1986). *Dasar Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara,
- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dakar, RATNA, W. (1989). *Teori –teori Belajar*. Jakarta: Erlangga.
- Depdikbud. (1999). *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta : Depdikbud.
- Depdikbud. (2001). *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- <http://www.tokoblog.net/2010/10/macam-macam-metode-pembelajaran.html#>
- Kasbulah, K. (1998). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta : Dirjendikti.
- Maloeng, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya.
- Sagala, Syaiful. (2004). *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung : Alfabeta.
- Slameto.2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sudjana,Nana.2000. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru
- Sukmadinata. 2006. *Jenis-Jenis Penelitian*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Depdiknas.
- Suhendar, (2003). *Perbedaan Metode Pemberian Tugas Dan Diskusi Terhadap Hasil Belajar Siswa* . Skripsi. STKIP Kusuma Negara. Jakarta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2004. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sumantri dan Permana. 1998 / 1999. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Depdiknas.
- Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang. (1990). *Psikologi Belajar*. Semarang : IKIP Semarang,
- UU RI. No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti.
- Winkel, WS. (1991). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Gramedia.

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENGUNAAN METODE DEMONSTRASI PADA MATA PELAJARAN IPA DI KELAS I SDN KARANG ASIH 11 KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI

LILIS SUDARMI
SDN Karang Asih 11

ABSTRAK

Untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraph khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam perlu adanya upaya yang jelas. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menggunakan pertanyaan terstruktur. Adapun metode penugasan dengan latihan-latihan membuat paragraf. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan motivasi siswa dengan menggunakan alat peraga, (2) Meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode demonstrasi, (3) Mendeskripsikan cara mengaktifkan siswa melalui Tanya jawab. Melalui hasil penelitian yang dilakukan dapat ditunjukkan bahwa melalui Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas I SDN Karang Asih 11 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada masing-masing siklus. Hasil penelitian adanya peningkatan pada setiap siklusnya, angka rata-rata nilai siswa sebelum perbaikan hanya 69, maka pada perbaikan siklus 1 menjadi 76 dan pada perbaikan siklus 2 naik lagi menjadi 80, hanya terdapat 3 siswa saja atau 10 % yang belum mencapai nilai 70 ke atas. Berdasarkan data tersebut penulis di bantu Supervisor 2 memutuskan bahwa hasil perbaikan pembelajaran siklus 2 ini di anggap sudah optimal, dan tidak perlu lagi mengadakan perbaikan pembelajaran berikutnya karena waktu yang kurang memungkinkan.

Kata kunci: motivasi, metode, IPA, demonstrasi

Belajar adalah proses memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan dan sikap. Kemampuan orang untuk belajar ialah ciri penting yang membedakan dari jenis-jenis makhluk lain, itu memberikan manfaat bagi individu dan juga masyarakat. Bagi individu dalam kebudayaan kita, kemampuan untuk belajar secara terus menerus memberikan sumbangan bagi pengembangan berbagai ragam gaya hidup.

Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting dalam penerusan kebudayaan berupa kumpulan pengetahuan ke generasi baru. Hal ini memungkinkan temuan-temuan baru berdasarkan perkembangan di waktu sebelumnya. Umumnya, orang tidak tahu teknik mana yang harus digunakan untuk

memunculkan ide baru, atau cara mengembangkan bakat yang alami. Mereka belum pernah menjalani pelatihan, atau tidak punya latar belakang kreativitas apapun.

Satu hal yang menyedihkan tentang kreativitas adalah kita semua lahir dikaruniai banyak keterampilan kreatif. Ketika masih bayi, kita secara alamiah selalu ingin tahu serta antusias menjelajahi dunia sekitar. Kita menikmati warna, cahaya, gerakan dan bunyi. Kita ingin merasakan, mengambil dan memanipulasi apa saja yang terlihat. Kita puas menghabiskan hari demi hari bermain dan bereksperimen dengan berbagai benda, mainan dan unsur-unsur alam (hujan, pasir, lumpur dan sebagainya). Semasa bayi sampai bocah baru belajar berjalan,

secara alamiah kita adalah ahli rancang bangun, seniman, penyair ahli kerajinan seni dan pemusik. Seiring dengan bertambahnya umur kita mulai membatasi pencarian dan kemampuan kreatif pada usia yang sangat muda. Kreativitas makin jarang diasah hingga akhirnya berhenti tumbuh.

Kini, makin banyak orang menyadari bahwa kreativitas memainkan peran teramat penting dalam meraih kebahagiaan pribadi dan keunggulan profesional. Orang kreatif adalah mereka yang unggul dalam pekerjaan, yang mendirikan usaha baru, yang menemukan berbagai produk yang membangun gedung dan merancang rumah tinggal, yang memproduksi film dan pementasan, menggubah musik, melukis dan menelorkan berbagai karya keindahan. Manusia kreatif acap kali memiliki kehidupan sosial yang mengasyikkan dan merangsang, berinteraksi dengan banyak orang serta menjelajahi tempat-tempat menawan. Dengan demikian mereka terus menerus belajar dan berbuat. Kreativitas juga merupakan aspek penting lingkungan keluarga yang sehat. Para orangtua kreatif tahu cara membantu anak agar menjadi orang dewasa yang mencintai dan memanfaatkan kehidupan secara maksimal. Orang-orang kreatif menjadi pemimpin dalam bisnis dan masyarakat, mengerti cara memecahkan ataupun mengilhami orang lain untuk meningkatkan peran dalam kehidupan.

Khususnya mengenai pendidikan nasional, GBHN 1993 menekankan bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju". Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa pengembangan kreativitas (daya cipta) hendaknya dimulai pada usia dini, yaitu di lingkungan keluarga sebagai tempat

pendidikan pertama dan dalam pendidikan pra sekolah. Secara eksplisit dinyatakan pada setiap perkembangan anak dan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi kreativitas perlu dipupuk, dikembangkan dan ditingkatkan, di samping mengembangkan kecerdasan dan ciri-ciri lain yang menunjang pembangunan.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu di versifikasi Kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, di versifikasi jenis pendidikan yang di lakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional di lakukan untuk memperbaharui visi, Misi dan strategi pembangunan Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional mempunyai Visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan Zaman yang selalu berubah.

Pembelajaran merupakan suatu proses yang rumit karena tidak sekedar menyerap informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan prestasi

belajar yang baik. Salah satu kegiatan pembelajaran yang menekankan berbagai kegiatan dan tindakan yaitu menggunakan pendekatan tertentu dalam pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran merupakan cara yang teratur untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan aktivitas belajar yang dilakukan.

Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan begitu perkembangan yang ada dapat dikuasai melalui persaingan yang sehat sehingga segala hasil dari sumber daya manusia dapat di manfaatkan semaksimal mungkin dan dikembangkan lebih baik lagi. Dalam melalui usaha tercapainya tujuan pendidikan maka diharapkan dapat mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu perlu peningkatan dan penyempurnaan system penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas hasil pendidikan.

Pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan di wujudkan dalam program wajib belajar 9 Tahun, dan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Untuk pengembangan fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam undang – undangan nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional. Bertitik tolak dari uraian di atas guru seyoginya menguasai kemampuan mengajarkan pengetahuan dan

keterampilan hidup, mendidik manusia agar menjadi manusia berahlak dan melatih parasiswanya agar mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan bagi hidupnya kelak di masyarakat.

Dengan perkataan lain guru mampu menunjukkan otonominya sebagai pekerja profesional, guru juga dapat menjadi contoh bagi siswa, guru yang profesional akan selalu kritis terhadap hasil belajar siswa, Sehingga siswa merasa mendapat perhatian khusus dari guru, sikap kritis ini menjadi contoh bagi siswa untuk selalu menyikapi kinerjanya dengan melakukan analisis seperti yang dilakukan oleh gurunya.

Dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan penulis dalam mata pelajaran IPA mengenai benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak, siswa yang mencapai nilai di bawah 70 sebanyak 19 siswa dari 30 siswa dan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai mendeskripsikan benda dan buah – buahan serta menyampaikan rasa suka atau tidak suka, siswa yang mencapai nilai di bawah 70 sebanyak 18 siswa dari 30 siswa.

Melihat kondisi rendahnya prestasi atau hasil belajar siswa tersebut beberapa upaya dilakukan dengan menambahkan metode pembelajaran seperti metode demonstrasi dan pemberian tugas kepada siswa.

Dengan pemberian pekerjaan rumah dan demonstrasi kepada siswa diharapkan siswa dapat meningkatkan aktifitas belajarnya, sehingga terjadi pengulangan dan penguatan terhadap materi yang di berikan di sekolah dengan harapan siswa mampu meningkatkan hasil belajar atau prestasi siswa.

Dari latar belakang masalah, identifikasi dan analisis masalah di atas, maka penulis dengan dibantu supervisor merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan

metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA di kelas I SDN Karang Asih 11 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ?“

Adapun tujuan penelitian ini, yang terkait dengan perbaikan pembelajaran IPA di kelas I SDN Karang Asih 11 Kecamatan Cikarang Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan motivasi siswa dengan menggunakan alat peraga
2. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode demonstrasi
3. Mendeskripsikan cara mengaktifkan siswa melalui Tanya jawab

Hasil belajar menurut Anni (2004:4) merupakan perubahan perilaku yang di peroleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar. Sedangkan hasil belajar menurut Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar.

Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni : informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik (Sudjana, 1990:22) Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu :

1. Faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya, motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis.
2. Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, terutama kualitas pengajaran.

Tabrani Ruslan dkk. (1993) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut.

a. Faktor Internal

1. Faktor Jasmaniah (fisiologis), baik yang bersifat bawaan maupun diperoleh dari lingkungan sekitar,
2. Faktor Psikologis, yang terdiri dari motivasi, emosi dan lain-lain,
3. Faktor kematangan fisik maupun psikis.

b. Faktor eksternal

1. Faktor sosial yang terdiri dari, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan kelompok,
2. Faktor sosial budaya seperti, adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian,
3. Faktor lingkungan fisik seperti, fasilitas rumah, fasilitas belajar dan iklim,
4. Faktor lingkungan spiritual keagamaan.

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikulum maupun tujuan instruksional menggunakan klarifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom Dalam Sudjana (1997 : 13) yang secara garis besar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu :

1. Ranah kognitif
2. Ranah afektif
3. Ranah psikomotorik

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Hasil belajar matematika dapat diukur langsung dengan menggunakan tes hasil belajar.

Metode demonstrasi

Demonstrasi sebagai metode mengajar adalah bahwa seseorang atau demonstrator (orang luar yang sengaja di minta), atau seseorang siswa memperlihatkan kepada seluruh kelas suatu proses (J.J. Hasibuan ; 2006). Misalnya bekerja suatu alat pencuci otomatis, cara membuat kue, cara mencangkok, cara okulasi, dan sebagainya.

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan suatu proses kejadian. Metode demonstrasi biasanya di aplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniature, gambar, peralatan laboratorium dan lain-lain. (Cecep, 2005).

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan (Muhbinsyah, 2000).

Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja untuk benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran (Syaipudin Bahri Djamarah, 2000).

Adapun Kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi yaitu:

a. Kelebihan Metode Demonstrasi

1. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih konkret, sehingga menghindari verbalisme (pemahaman secara kata-kata atau kalimat).
2. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari.
3. Proses pengajaran lebih menarik.
4. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri.

b. Kelemahan metode Demonstrasi

1. Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi tidak efektif.
2. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik.
3. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin

terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain.

METODE

Setting Penelitian

Penelitian tindakan kelas yang penulis laksanakan di kelas I di SDN Karang Asih 11 Kecamatan Cikarang Utara, untuk mata pelajaran IPA dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2015, 29 Oktober 2015 dan 5 November 2015.

Siswa kelas I di SDN Karang Asih 11 berjumlah 30 orang, dengan jumlah laki-laki 17 siswa dan jumlah siswa perempuan 13 siswa. Sikap dan tingkah laku siswa kelas I SDN Karang Asih 11 terdiri dari berbagai karakter, ada yang baik, pendiam, pemalu, dan ada yang nakal, walaupun hanya beberapa orang saja. Sedangkan di lihat dari kemampuan berfikir dan menangkap pelajaran ada yang cepat, sedang dan ada juga yang lambat dalam menerima pelajaran. Perhatian siswa pada pembelajaran IPA sangat rendah dimana banyak siswa yang melamun, menggambar dan asik mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya. Namun pada umumnya siswa kelas I SDN Karang Asih 11 merupakan anak-anak yang baik.

Dalam setiap kegiatan langkah awal yang harus di lakukan adalah perencanaan. Istilah menyusun perencanaan pembelajaran atau satuan pelajaran atau rancangan pembelajaran pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas ada beberapa langkah yang perlu di perhatikan, yaitu :

- a. Melakukan refleksi, yang terdiri dari :
 1. Identifikasi masalah
 2. Analisis masalah
 3. Perumusan masalah
- b. Rencana perbaikan pembelajaran
- c. Tindakan perbaikan
- d. Analisis data dan kesimpulan

Dalam melakukan penelitian di mulai dengan melakukan kegiatan refleksi, dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam

pembelajaran mata pelajaran IPA. Dari identifikasi mata pelajaran IPA, di temukan beberapa masalah seperti :

- (1). Guru menyampaikan materi terlalu cepat dan kurang jelas
- (2). Kurang maksimalnya alat peraga
- (3). Siswa cenderung malas untuk menulis
- (4). Belum mempunya siswa untuk membaca
- (5). Anak kurang berani mengajukan pertanyaan, jika merasa kesulitan dalam pembelajaran
- (6). Evaluasi yang di buat terlalu di mengerti oleh anak.

Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi, maka penulis menganalisa penyebab terjadinya masalah pembelajaran tersebut. Dari hasil analisa ternyata ada penyebab terjadinya nya masalah, untuk mata pelajaran IPA, adalah (1). Penjelasan guru yang terlalu cepat, (2). Kurangnya pemberian motivasi dari guru untuk siswa, (3). Kurangnya persiapan alat peraga yang lengkap, dan (4). Waktu yang di sediakan terlampaui sedikit.

Pelaksanaan pembelajaran bertempat di kelas 1 SDN Karang Asih 11 Kecamatan Cikarang Utara , kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015, 29 Oktober 2015 dan tanggal 5 November 2015, dengan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

a. Mata Pelajaran IPA

Langkah-langkah yang di tempuh dalam perencanaan pembelajaran IPA adalah sebagai berikut :

1. Mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang efektif
2. Mengajukan pertanyaan tentang materi-materi pembelajaran sebagai apersepsi kegiatan awal
3. Menjelaskan materi pelajaran yang akan di bahas
4. Melakukan Tanya jawab mengenai materi pelajaran yang sedang di bahas

5. Memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengajukan pertanyaan
6. Memberi contoh-contoh lain yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang di bahas
7. Memberi waktu berfikir dalam menjawab pertanyaan
8. Memberi motivasi siwa dengan cara bernyanyi yang berkaitan dengan materi
9. Menyimpulkan materi pelajaran
10. Memberikan evaluasi
11. Memberi tugas pekerjaan rumah (PR).

Berdasarkan hasil evaluasi rencana pembelajaran IPA, maka penulis menyusun rancangan perbaikan pembelajaran dan hasil evaluasi siswa ternyata mendapat nilai di bawah 70 sebanyak 13 siswa dari jumlah 30 siswa. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut hasil diskusi dan pengamatan dengan supervisor 2 perbaikan pembelajaran IPA tentang Standar Kompetensi mengenal berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya dalam Perbaikan Pembelajaran 2, langkah-langkah yang di tempuh dalam perbaikan pembelajaran IPA melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan benda-benda yang mudah bergerak dan sulit bergerak
2. Siswa berani tampil ke depan untuk mendemonstrasikan benda-benda yang mudah bergerak dan sulit bergerak
3. Siswa yang lain menanggapi hasil demonstrasi temannya
4. Siswa mengerjakan soal tes

Dari langkah perbaikan tersebut anak dapat berperan aktif dapat termotivasi dalam belajarnya untuk mendemonstrasikan alat peraga dan memahami materi pelajaran serta mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan guru kepada masing-masing siswa, tentang Standar Kompetensi mengenai berbagai

energy dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa kegiatan yang menjadi tujuan perbaikan dalam pembelajaran IPA adalah siswa dapat mendemonstrasikan benda-benda yang mudah bergerak dan sulit bergerak. Pada perbaikan pembelajaran ke-1 telah menunjukkan kemajuan dimana nilai yang memperoleh angka di bawah 70 menurun menjadi 8 siswa dari 30 siswa (hasil nilai terlampir)

Selanjutnya pada perbaikan pembelajaran ke-2, langkah yang di tempuh dalam perbaikan pembelajaran IPA melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar siswa telah mampu mengerjakan evaluasi pembelajaran IPA dalam Standar Kompetensi mengemal berbagai bentuk energy dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
2. Siswa mengerjakan soal-soal latihan
3. Siswa telah mampu mengerjakan latihan-latihan yang benar.

Berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan dengan supervisor 2 Perbaikan Pembelajaran ke-2 telah menunjukkan kemajuan dimana siswa yang memperoleh angka di bawah 70 hanya 3 siswa dari 30 siswa (daftar nilai terlampir).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana hasil setiap siklus pembelajaran menunjukkan adanya perubahan, hal ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan berdampak positif atau di anggap berhasil. Untuk mengetahui perkembangan persiklus, maka penulis akan menjelaskan pada bagian uraian deskripsi persiklus di bawah ini, dari mulai perencanaan sampai diadakan perbaikan.

Rencana Pembelajaran, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada saat rencana pembelajaran di peroleh hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Hasil Evaluasi Siswa Mata Pelajaran IPA Untuk Rencana Pembelajaran

Jumlah	2050
Rata-Rata	68
Nilai Tertinggi	100
Nilai Terendah	40

Dari data di atas, maka untuk menentukan berapa besar rata-rata nilai siswa dan berapa penguasaan siswa terhadap mata pelajaran IPA bias di lihat pada analisa berikut :

Tabel 4.2 Hasil Analisis Data Evaluasi Siswa Mata Pelajaran IPA Untuk Rencana Pembelajaran (RP)

No	Skor	Frekuensi	Skor x Frekuensi
1	100	3	300
2	85	3	255
3	80	3	240
4	75	3	225
5	70	5	350
6	60	4	240
7	55	3	165
8	50	4	200
9	40	2	80
Jumlah		30	2055

Keterangan

- a. Nilai rata-rata : $\frac{2055}{30} = 68,5$ di bulatkan menjadi 69
- b. Jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 70 adalah $(4+3+4+2) = 13$ siswa atau 43 %

Berdasarkan data di atas, bisa kita lihat bahwa dalam kegiatan perencanaan pembelajaran IPA dengan nilai rata-rata siswa adalah 69 dari 30 siswa, dan masih terdapat 13 siswa atau 43 % yang belum bisa mencapai nilai 70 ke atas.

Dari data tersebut penulis di bantu Supervisor 2 memutuskan untuk mengadakan perbaikan pembelajaran pada tahap berikutnya.

Rencana Perbaikan Pembelajaran 1

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada saat Rencana Pembelajaran Siklus 1 dimana nilai rata-rata yang di peroleh siswa dari hasil evaluasi pembelajaran yang menunjukkan masih rendahnya nilai rata-rata tersebut, serta masih adanya sebagian besar anak belum mencapai nilai 70 ke atas.

Atas dasar tersebut penulis mengadakan pembelajaran selanjutnya Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus 1, dan setelah melakukan evaluasi hasilnya adalah terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Hasil Analisis Data Evaluasi Siswa Mata Pelajaran IPA Untuk Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus 1

Jumlah	2290
Rata-Rata	76
Nilai Tertinggi	100
Nilai Terendah	50

Dari data di atas, maka menentukan berapa besar rata-rata nilai siswa dan berapa penguasaan siswa terhadap mata pelajaran IPA bisa di lihat pada analisis data berikut ini :

Tabel 4.4 Hasil Analisis Data Evaluasi Siswa Mata Pelajaran IPA Untuk Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus 1

No	Skor	Frekuensi	Skor x Frekuensi
1	100	5	500
2	90	2	180
3	85	4	340
4	80	2	160
5	75	3	225
6	70	6	420
7	65	1	65
8	60	5	300
9	50	2	100
Jumlah		30	2290

Keterangan:

- a. Nilai rata-rata $\frac{2290}{30} = 76,3$ di bulatkan menjadi 76

30

- b. Jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 70 adalah $(1+5+2) = 8$ siswa atau 27 %

Dari data di atas bisa kita lihat bahwa dalam kegiatan rencana pembelajaran IPA, nilai rata-rata adalah 76 dari 30 siswa, dan masih terdapat 8 siswa atau 27 % yang belum bisa mencapai nilai 70 ke atas.

Berdasarkan data tersebut penulis di bantu Supervisor 2 memutuskan untuk mengadakan perbaikan pembelajaran kembali pada tahap berikutnya.

Rencana Perbaikan Pembelajaran 2

Berdasarkan data evaluasi perbaikan pembelajaran siklus 2, maka penulis mengadakan kembali perbaikan pembelajaran. Dan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Siswa Mata Pelajaran IPA Untuk Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus 2

Jumlah	2410
Rata-Rata	80
Nilai Tertinggi	100
Nilai Terendah	50

Dari data di atas, maka menentukan berapa besar rata-rata nilai siswa dan berapa penguasaan siswa terhadap mata pelajaran IPA bisa di lihat pada analisis data berikut ini :

Tabel 4.6 Hasil Analisis Data Evaluasi Siswa Mata Pelajaran IPA Untuk Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus 2

No	Skor	Frekuensi	Skor x Frekuensi
1	100	5	500
2	95	1	95
3	90	5	450
4	85	0	0
5	80	4	320

No	Skor	Frekuensi	Skor x Frekuensi
6	75	9	675
7	70	3	210
8	65	0	0
9	60	0	0
10	55	2	110
11	50	1	50
Jumlah		30	2410

Keterangan:

a. Nilai rata-rata $\frac{2410}{30}=80,3$ di bulatkan menjadi 80

b. Jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 70 adalah $(1+2) = 3$ siswa atau 10 %

Dari data di atas bisa kita lihat bahwa dalam kegiatan rencana pembelajaran IPA, nilai rata-rata adalah 80 dari 30 siswa, dan masih terdapat 3 siswa atau 10 % yang belum bisa mencapai nilai 70 ke atas.

Berdasarkan data tersebut penulis di bantu Supervisor 2 memutuskan untuk mengadakan perbaikan pembelajaran kembali pada tahap berikutnya.

PEMBAHASAN

Dari data yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam kegiatan Rencana Pembelajaran IPA Nilai rata-rata siswa 69 dari 30 siswa, dan 13 orang atau 43,3% yang belum bisa mencapai nilai 70 ke atas. Setelah melakukan refleksi ternyata penyebab adanya hasil yang kurang memuaskan dan belum tercapainya nilai yang maksimal itu adalah sebagai berikut :

- Belum mampunya anak untuk memahami untuk memahami bacaan
- Kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran IPA
- Penggunaan alat peraga yang kurang bervariasi
- Siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang kurang menarik
- Siswa belum berani untuk menanyakan hal yang belum dimengerti.

Dalam kegiatan Rencana Perbaikan Pembelajaran ke-1 nilai rata-rata siswa

naik menjadi 76 dari 30 orang siswa dan masih ada 3 orang siswa atau 10% yang belum bisa mendapatkan nilai dia atas 70. Hal ini merupakan dampak positif dari adanya perbaikan pembelajaran. Tetapi karena masih banyak siswa yang belum mendapat nilai 70, maka penulis dapat mengambil kesimpulan penyebab dari hal tersebut adalah :

- Kurang efektifnya alat peraga dalam pembelajaran
- Evaluasi yang dibuat terlalu sulit sehingga kurang dimengerti oleh siswa
- Siswa belum berani mendemonstrasikan alat peraga di depan kelas
- Waktu yang kurang banyak untuk mengerjakan soal
- Masih ada beberapa siswa yang tidak percaya diri dengan jawabannya sendiri sehingga masih ada siswa yang menangis di kelas
- Kurangnya perhatian guru terhadap siswa yang memiliki keulatihan.

Selanjutnya, dalam Rencana Perbaikan Pembelajaran ke-2 ini nilai rata-rata siswa ada kenaikan lagi dari 76 menjadi 80 dan hanya terdapat 3 siswa saja atau 10% yang belum bisa mencapai nilai 70 ke atas. Dari data ini penulis dan supervisor 2 bahwa pembelajaran ini dianggap berhasil karena kenaikan rata-rata cukup besar dan siswa yang memiliki nilai di bawah 70 hanya 3 orang siswa. Adapun langkah-langkah yang menyebabkan siswa mendapatkan hasil yang cukup besar adalah sebagai berikut :

- Alat peraga yang digunakan mulai bervariasi
- Keinginan untuk bertanya lebih besar, karena motivasi yang diberikan guru
- Siswa lebih percaya diri dengan hasil jawabannya sendiri
- Soal yang lebih dimengerti siswa
- Guru bisa menguasai kelas, sehingga siswa terkonsentrasi pada pelajaran.

Berdasarkan pembahasan persiklus dari mata pelajaran IPA di atas, maka penulis dapat mempermudah penjelasan,

berikut ini bisa diuraikan data hasil evaluasi siswa. Dan grafik hasil penelitian selama pembelajaran, Rencana Perbaikan Pembelajaran 1 dan 2 dalam berikut ini.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Hasil evaluasi untuk Mata Pelajaran IPA pada RP, RPP 1, RPP2.

Jumlah	2050	2290	2410
Rata-rata	68	76	80
Nilai Tertinggi	100	100	100
Nilai Terendah	40	50	50

Dari tabel di atas, bisa kita lihat bahwa angka rata-rata nilai siswa sebelum perbaikan hanya 69, maka pada perbaikan siklus 1 menjadi 76 dan pada perbaikan siklus 2 naik lagi menjadi 80, hanya terdapat 3 siswa saja atau 10 % yang belum mencapai nilai 70 ke atas.

Berdasarkan data tersebut penulis di bantu Supervisor 2 memutuskan bahwa hasil perbaikan pembelajaran siklus 2 ini di anggap sudah optimal, dan tidak perlu lagi mengadakan perbaikan pembelajaran berikutnya karena waktu yang kurang memungkinkan.

Grafik 4.1 Data Hasil Evaluasi Mata Pelajaran IPA Siklus RP, RPP 1, RPP 2

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dimulai dari perencanaan pembelajaran, perbaikan pembelajaran ke-1, dan perbaikan pembelajaran ke-2 untuk mata pelajaran IPA di kelas I SDN Karang

Asih 11 Cikarang Utara, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, dan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penelitian Tindakan Kelas yang penulis lakukan merupakan penelitian yang terencana melalui tindakan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelasnya sendiri.
 2. Penelitian Tindakan Kelas yang penulis lakukan bertujuan untuk memperbaiki kinerja guru sebagai pengajar, agar kualitas pembelajaran yang guru lakukan menjadi lebih baik lagi.
 3. Langkah – langkah Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, perencanaan perbaikan, pelaksanaan perbaikan, analisis data, dan refleksi.
 4. Pada mata pelajaran IPA mulai dari RP ke RPP untuk nilai rata – rata siswa dari 69 menjadi 76, ada kenaikan sementara dari RPP I ke RPP II nilai rata –rata memperoleh kenaikan dari 76 menjadi 81. Jadi, ada kenaikan yang significant.
 5. Penggunaan alat peraga yang konkrit dalam kegiatan pembelajaran dapat mempercepat proses penyampaian dan penyerapan materi pembelajaran, sehingga siswa lebih memahami materi pembelajaran.
 6. Untuk lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, siswa dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran.
 7. Motivasi yang dilakukan harus lebih diaktifkan dengan cara menyampaikan pentingnya pembelajaran kepada siswa
- Berdasarkan kesimpulan yang penulis lakukan melalui Penelitian Tindakan Kelas dan telah diuraikan di atas, penulis mempunyai saran – saran sebagai berikut:
1. Untuk para guru
 - a. Apabila pelaksanaan pembelajaran telah selesai, sebaiknya dilakukan evaluasi dan analisis data yang di

- dapat untuk mengukur keberhasilan dan kelemahan pembelajaran.
- b. Memilih alat paraga yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa agar mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa.
 - c. Pada akhir kegiatan pembelajaran, sebaiknya guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan
 - d. Penelitian Tindakan Kelas, sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan, agar kinerja guru lebih baik lagi.
2. Untuk pihak sekolah
- a. Sekolah seharusnya dapat memberikan sarana dan fasilitas yang lebih maksimal guna mendukung kegiatan pembelajaran supaya berjalan lebih efektif
 - b. Dalam mengatur jadwal praktek, usahakan agar tidak bersamaan dengan jam pelajaran yang lain
 - c. Agar memberitahukan siswa kalau ada guru yang sedang melakukan praktik Penelitian Tindakan Kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hera Lestari Mikarsa, dkk. 2007. Pendidikan Anak di SD, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Prof. Dr. Mohammad Ali, M.Pd. MA, dkk.2007. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bandung, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI.
- Moh. Uzer Usman, 1993. Strategi Belajar, Jakarta. Universitas Terbuka.
- Mulyani Sumantri, Johar Permana, 2001. Strategi Belajar, Jakarta. Universitas Terbuka.
- Suciati, dkk. 2007. Belajar dan Pembelajaran @, Jakarta, Universitas Terbuka
- Suprayekti, dkk, 2007, Belajar dan Pembelajaran 2, Jakarta. Universitas Terbuka.
- Udin S. Winataputra, 2005. Strategis Belajar Mengajar, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Udin S. Winataputra, dkk. 2007. Teori Belajar dan Pembelajaran, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Winarno dan R. Eko Djuniarto, 2003, Perencanaan Pembelajaran, Jakarta. Direktorat Tenaga Kependidikan.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

1. Naskah merupakan tulisan Laporan Penelitian, Laporan Pengembangan Kebijakan, Peta Pengembangan PTK-PNF, Referensi Pembinaan PTK-PNF, Issu Mutakhir PTK-PNF, dan Resensi Buku; ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, belum pernah diterbitkan dan tidak sedang diajukan ke jurnal atau majalah lain.
2. Naskah diketik 1,5 spasi pada kertas A4, dengan huruf Time New Roman ukuran 10, berkisar antara 10-20 halaman, termasuk tabel, grafik, diagram, foto (sedapat mungkin di scan/dipindai), gambar dan daftar pustaka. Margin kiri 4 cm, Margin bawah, atas dan kanan 3 cm. Cetak naskah disertai file berformat *Doc (via CD atau email), dikirim ke alamat redaksi.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia menggunakan kalimat sederhana, mudah dipahami, tidak menimbulkan penfasiran ganda, dan terhindar dari pemakaian istilah bahasa asing, kecuali bila tidak memiliki terjemahan buku dalam bahasa Indonesia (ditandai dengan huruf miring atau tanda dalam kurung setelah diterjemahkan).
4. Penulisan hasil penelitian memiliki urutan sebagai berikut :
 - a) Judul;
 - b) Nama penulis tanpa gelar/sebutan;
 - c) Perguruan Tinggi atau Instansi tempat penulis bekerja;
 - d) Alamat korespondensi penulis (alamat instansi dan/atau e-mail)
 - e) Abstrak, berisi rangkuman yang mencakup masalah, uraian pembahasan singkat, kesimpulan, di akhiri dengan tiga hingga lima kata kunci;
 - f) Pendahuluan, mengandung latar belakang, tujuan, masalah, manfaat;
 - g) Uraian/pembahasan
 - h) Penutup
 - i) Daftar Pustaka

5. Penulisan sumber rujukan dilakukan dengan cara menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik), tahun karangan dan halaman yang dirujuk, yang ditulis dalam kurung, cara pencantuman bibliografi mengadopsi sistem APA (American Psychology Association). Daftar pustaka tanpa nomor berdasarkan abjad, berisi nama pengarang, judul, penerbit, kota penerbit dan tahun penerbit. Sebaiknya 10 tahun terakhir serta 25% menggunakan literatur asing.
6. Pencantuman rumus, tabel, diagram, foto, gambar dengan ketentuan sebagai berikut :
Rumus : rumus diketk menggunakan MS Equation dan diberi nomor
Tabel : Nomor dan nama tabel ditempatkan di tengah, di atas kotak kecil
Grafik, diagram foto, gambar : nomor dan nama ditempatkan di tengah dibawah objek.
7. Naskah jurnal untuk edisi yang segera akan terbit, paling lambat diterima oleh REDAKSI PEDAGOGIANA Jurnal Pendidikan Dasar satu bulan sebelum jadwal penerbitan.
8. Kelengkapan subtansi naskah diperiksa oleh reviewer berkompetensi sesuai dengan ruang lingkup naskah. Pada tahap ini, terdapat kemungkinan munculnya permintaan pada penulis untuk melakukan penyesuaian Kembali.
9. Kelengkapan/kebenaran format naskah akan diperiksa oleh redaksi. Pada tahap ini, terdapat kemungkinan munculnya permintaan pada penulis untuk melakukan penyesuaian jika perubahan dipandang menimbulkan pengarus terhadap gagasan. Perubahan kecil yang tidak berpengaruh terhadap gagasan akan dilakukan oleh redaksi (misalnya kesalaham umum dalam pengetikan dan format).

**LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PROFESI PENDIDIK INDONESIA**

Sekretariat :

Jl. Kolam Renang No. 42 Kab. Purwakarta

Kode Pos 41119 Jawa Barat

Tlp. (0264) 8392535 WhatsApp : 08111211132

E : jurnalpedagogiana@lkp3i.id

www.jurnalpedagogiana.lkp3i.id/pedagogiana